

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Belastung und Ressourcen einer Familie mit einem Kind mit Down-Syndrom

Eingereicht von: Catherine Locher & Reona Meier

Begleitung: Lars Mohr

Eingereicht am: 26.11.2018

Willkommen in Holland

Ich werde oft gefragt, wie es ist, ein behindertes Kind grosszuziehen, um Menschen, die diese einzigartige Erfahrung nie gemacht haben, dabei zu helfen, dies zu verstehen und um sich dieses Gefühl vorstellen zu können.

Es ist wie folgt...wenn Sie ein Baby erwarten, dann ist das so ähnlich, als würden sie einen fabelhaften Urlaub planen – nach Italien. Sie kaufen einen Haufen Reiseführer und machen wundervolle Pläne.

Das Kolosseum. Der David von Michelangelo. Die Gondeln in Venedig.
Vielleicht lernen Sie ein paar nützliche Redewendungen auf Italienisch.

Es ist alles sehr aufregend.

Nach Monaten freudiger Vorbereitungen ist der Tag schließlich da.

Sie packen Ihre Koffer, und los geht's. Ein paar Stunden später landet das Flugzeug.

Die Flugbegleiterin kommt herein und sagt: Willkommen in Holland.

Holland, sagen Sie. Was meinen Sie mit Holland?? Ich habe Italien gebucht. Ich sollte in Italien sein.

Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, nach Italien zu reisen.

Aber es hat eine Änderung des Flugplans gegeben.

Sie sind in Holland gelandet, und dort müssen Sie bleiben.

Das Entscheidende ist, dass man Sie nicht an einen schrecklichen, widerwärtigen, ekligen Ort voller Hunger und Krankheit verfrachtet hat.

Es ist einfach nur ein anderer Ort.

Also müssen Sie losziehen und neue Reiseführer kaufen.

Und Sie müssen eine völlig neue Sprache lernen.

Und Sie werden ganz andere Menschen treffen, denen Sie sonst nie begegnet wären.

Es ist nur ein anderer Ort. Hier geht alles langsamer als in Italien, weniger aufregend.

Aber wenn Sie dort erst einmal eine Weile gewesen und zu Atem gekommen sind, sehen Sie sich um... und Sie stellen fest, dass es in Holland Windmühlen gibt und in Holland gibt es Tulpen.

In Holland gibt es sogar Rembrandts.

Doch all ihre Bekannten waren in Italien oder wollen dort hin,
und sie alle prahlen damit, was für eine tolle Zeit sie da hatten.

Und bis ans Ende Ihres Lebens werden Sie sagen: Ja, dahin hatte ich auch gehen wollen.

So hatte ich es geplant.

Und dieser Schmerz wird niemals, wirklich niemals vorübergehen... denn der Verlust dieses Traumes ist ein sehr, sehr schwerwiegender Verlust.

Aber, wenn Sie Ihr Leben damit verbringen, der Tatsache nachzutruern, dass Sie nicht nach Italien gekommen sind, werden Sie niemals frei sein, die ganz speziellen, wunderschönen Dinge zu genießen, die es in Holland gibt.

Emily Pearl Kingley (1987) übersetzt ins Deutsche in Burns, Doka (2010)

1 Abstract

Diese Masterthese befasst sich mit den Ressourcen und Belastungen von Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom. Die Kernthemen beziehen sich sowohl auf den Alltag und die Netzwerke der Familien, als auch auf die Integration in der Gesellschaft. Durch die Analyse aktueller Forschungsliteratur und der Erläuterung von Fachliteratur wird ein Überblick über die zentralen theoretischen Aspekte gegeben. Diese Wissensbasis bildet den Grundstein für die 16 Leitfadeninterviews, welche im Rahmen dieser Masterarbeit mit betroffenen Eltern geführt wurden. Durch den anschliessenden Vergleich der Daten konnten aufschlussreiche Informationen bezüglich der subjektiven Ressourcen und Belastungen der befragten Familien gesammelt werden. Zum Schluss wird ein kurzer Ausblick in Bezug auf mögliche Veränderungen und Verbesserungen in der Begleitung der Eltern in der Früherziehung dargelegt.

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract.....	3
2	Einleitung	8
2.1	Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	8
2.2	Herleitung der Fragestellung	9
2.3	Zielsetzung	9
2.4	Methodisches Vorgehen.....	9
3	Theoretischer Bezugsrahmen.....	10
3.1	Das Down-Syndrom	10
3.2	Phänotyp - Merkmale des Down-Syndroms.....	10
3.3	Gesundheitliche Probleme beim Down-Syndrom.....	11
3.4	Kognitive Entwicklung von Kindern mit Down-Syndrom	11
3.5	Sprachentwicklung beim Down-Syndrom.....	12
3.6	Sozialverhalten von Kindern mit Down-Syndrom	13
3.7	Interaktion von Eltern und Kind	13
3.8	Pränataldiagnostik	14
3.9	Frühförderung von Kindern mit Down-Syndrom.....	16
3.10	Aufgabenbereich der Heilpädagogischen Früherzieherin bei der Begleitung von Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom	16
3.11	Fazit	17
4	Besonderheiten von Familien mit einem behinderten Kind	17
4.1	Mitteilung der Diagnose.....	17
4.2	Anforderungen im Alltag an Eltern mit einem geistig behinderten Kind	18
4.3	Besonderheiten in der Alltagsgestaltung.....	19
4.4	Veränderung der sozialen Beziehungen	19
5	Ressourcen und Belastung.....	20
5.1	Definition Ressource	20
5.2	Familiäre Ressourcen.....	20
5.3	Bedeutsame Ressourcen von Familien mit einem behinderten Kind	22
5.4	Definition Belastung.....	22
5.5	Belastung und Stressoren von Familien mit einem behinderten Kind.....	23
5.6	Belastungen und Ressourcen von Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom	23
5.7	Bedeutung für die Heilpädagogische Früherziehung	25
6	Bewältigungsprozesse	26
6.1	Die Familiensystemtheorie	27
6.2	Die Familienstresstheorie	27
6.3	Das ABCX-Modell.....	27
6.4	Das doppelte ABCX-Modell.....	28

6.5	Präzisierung der Fragestellung.....	29
7	Forschungsmethodik	30
7.1	Empirische Sozialforschung: Unterschiede der qualitativen und quantitativen Sozialforschung	30
7.2	Datenerhebung.....	31
7.2.1	Das teilstrukturierte Leitfadeninterview	31
7.2.2	Der Leitfaden	32
7.2.3	Befragungsprozess.....	33
7.3	Stichprobe.....	33
7.3.1	Auswahl der Interviewfamilien	33
7.3.2	Gewinnung.....	34
7.3.3	Erstkontakt und Terminvereinbarung	34
7.3.4	Beschreibung der Familien.....	34
7.3.5	Durchführung der Interviews	36
7.4	Datenaufarbeitung: Transkription	36
7.5	Auswertung & Kategoriensystem	37
7.6	Methodenkritik	49
7.6.1	Datenerhebung	49
7.6.2	Transkription	50
7.6.3	Qualitative Inhaltsanalyse.....	50
8	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	51
8.1	Diagnose.....	52
8.1.1	Gesundheitszustand.....	52
8.1.2	Verarbeitung - Diagnoseerfahrung vor der Geburt.....	54
8.1.3	Verarbeitung - Diagnoseerfahrung nach der Geburt.....	55
8.1.4	Zusammenfassung und Interpretation.....	57
8.2	Alltag.....	58
8.2.1	Verhaltensmerkmale.....	58
8.2.1.1	Ressourcen	58
8.2.1.2	Belastung.....	59
8.2.2	Entwicklungsstand.....	60
8.2.2.1	Sprache.....	60
8.2.2.2	Motorik.....	61
8.2.2.3	Selbstständigkeit	61
8.2.3	Zeitmanagement.....	62
8.2.4	Zukunft.....	63
8.2.4.1	Sorgen.....	63

8.2.4.2	Keine Sorgen.....	63
8.2.5	Zusammenfassung und Interpretation.....	64
8.3	Soziales Netzwerk.....	65
8.3.1	Kernfamilie.....	65
8.3.1.1	Ressourcen.....	65
8.3.1.2	Belastungen/Herausforderungen.....	67
8.3.2	Erweiterte Familie.....	68
8.3.2.1	Ressourcen.....	68
8.3.2.2	Belastungen/Herausforderungen.....	69
8.3.3	Freundschaften.....	70
8.3.3.1	Negative Erlebnisse oder Veränderungen.....	70
8.3.3.2	Positive Erlebnisse oder Veränderungen.....	71
8.3.4	Neue Kontakte.....	72
8.3.4.1	Kontakte mit Familien mit Kindern mit Down-Syndrom.....	72
8.3.4.2	Kontakte mit Familien ohne Kinder mit Down-Syndrom.....	74
8.3.5	Zusammenfassung und Interpretation.....	74
8.4	Unterstützungsangebote.....	76
8.4.1	Fachpersonen.....	76
8.4.1.1	Positive Unterstützung.....	77
8.4.1.2	Negative Erfahrungen.....	78
8.4.2	Anlaufstellen.....	79
8.4.2.1	Positive Unterstützung.....	79
8.4.2.2	Negative Erfahrungen.....	79
8.4.2.3	Wünsche.....	80
8.4.3	Zusammenfassung und Interpretation.....	81
8.5	Integration in die Gesellschaft.....	83
8.5.1	Reaktion der Gesellschaft.....	83
8.5.2	Schule.....	84
8.5.3	Zusammenfassung und Interpretation.....	87
9	Beantwortung der Fragestellungen.....	88
9.1	Unterschiede im Alltag.....	88
9.2	Belastungen im Alltag.....	90
9.3	Ressourcen.....	92
9.4	Unterstützungen.....	93
9.5	Soziale Netzwerke.....	95
10	Diskussion der Ergebnisse.....	96

11	Ausblick.....	101
12	Dank.....	103
13	Tabellenverzeichnis.....	104
14	Abbildungsverzeichnis.....	104
15	Grafikverzeichnis.....	104
16	Quellenverzeichnis.....	105
17	Anhang.....	110
17.1	Interviewleitfaden.....	110
17.2	Kodiertes Interview.....	115
17.3	Unterschrift Titelblatt.....	125
17.4	Transkriptionsregeln.....	126

2 Einleitung

2.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Die Autorinnen dieser Masterarbeit arbeiten als Heilpädagogische Früherzieherinnen in der Stiftung RGZ im Kanton Zürich. Dabei betreuen sie Kinder im Vorschulalter zwischen null und maximal fünf Jahren. Die Anmeldung zur Heilpädagogischen Früherziehung erfolgt durch die Eltern, Fachpersonen oder andere Bezugspersonen des Kindes. Die Schwerpunkte werden dabei von Kind zu Kind unterschiedlich gelegt. Im Berufsalltag zeigte sich, dass viele Kinder mit Down-Syndrom betreut und begleitet werden.

Heilpädagogische Früherzieherinnen/Früherzieher üben ihre Tätigkeit im häuslichen Umfeld der Kinder aus. Individuell auf die Bedürfnisse der Familie abgestimmt, werden Förderschwerpunkte der Früherziehung festgelegt. Dabei zeigte sich im Arbeitsumfeld der Autorinnen, dass die Eltern von betroffenen Kindern ein grosses Bedürfnis haben, ihre Kinder in die Gesellschaft zu integrieren. Ebenso werden die Ressourcen der Familie oft als Problematik erläutert und es wird nach Unterstützung gefragt. Bei den beiden Autorinnen entstand durch ihre Beobachtungen im Berufsalltag zudem der Eindruck, dass die Belastung der aufgesuchten Familien im Vergleich zu anderen Familien betreffend Entwicklung und Zukunft des Kindes höher zu sein scheint.

Beim Einlesen in die Thematik und Recherchieren geeigneter Literatur stellten die Autorinnen fest, dass es eine Vielzahl von Studien gibt, welche sich mit der Belastung der Eltern von Kindern mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung auseinandersetzen. In diversen Studien wird aufgezeigt, dass die psychische und physische Belastung von Eltern mit beeinträchtigten Kindern im Vergleich mit Eltern von normal entwickelten Kindern signifikant höher ist. Beurteilt werden dabei meist die eigene Belastung, die Lebensqualität der Familie und die eigene psychische Gesundheit der Eltern. Die dabei erlebte Belastung hängt stark vom Schweregrad der Behinderung des Kindes ab. Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom zeigen in diesen Studien häufig eine geringere Belastung an, im Vergleich mit Eltern von Kindern mit einer Mehrfachbehinderung. (Carroll, 2013)

In einer neuen Studie von Sarimski (2017) wird allerdings aufgezeigt, dass Eltern von Kindern mit Down-Syndrom ebenfalls einer deutlich höheren Belastung im Alltag ausgesetzt sind. In einer älteren Studie von Roach, Orsmond und Barratt (1999) wurde festgestellt, dass Eltern von Kindern mit Down-Syndrom unter fünf Jahren häufiger depressiv und gesundheitlich angeschlagen sind.

Die aktuelle Studienlage, die persönlichen Beobachtungen der Autorinnen und das mit der Auseinandersetzung von betroffenen Familien geweckte Interesse, motivierten die Autorinnen, mehr über die Thematik zu erfahren. Aus diesem Grund befasst sich die vorliegende Masterarbeit mit dem Thema der Belastungen und Ressourcen von Familien mit Kindern mit Down-Syndrom.

Um die Belastung und Ressourcen der Eltern beurteilen zu können, werden im Rahmen dieser Masterarbeit Interviews mit Familien von Kindern mit Down-Syndrom durchgeführt und analysiert. Zusätzlich soll der Theorieteil den aktuellen Forschungsstand aufzeigen und einen Überblick über die Besonderheiten des Down-Syndroms geben.

2.2 Herleitung der Fragestellung

Um den Alltag einer Familie mit einem Kind mit Down-Syndrom erfassen zu können, wird in erster Linie der Frage nachgegangen, was die Besonderheiten im Alltag einer betroffenen Familie sind. Aufbauend darauf werden spezifische Belastungen und Ressourcen sowie das soziale Netzwerk erfragt.

Aufgrund der Ausgangslage werden die Fragestellungen wie folgt formuliert:

- ***Wie gestaltet sich der Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom?***
- ***Welchen Belastungen ist man mit einem Kind mit Down-Syndrom im Alltag ausgesetzt?***
- ***Was sind die Ressourcen von betroffenen Familien?***
- ***Wie können soziale Netzwerke mit anderen Familien entstehen?***

2.3 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist das Erkennen der Bedürfnisse der Familien von Kindern mit Down-Syndrom in Bezug auf Belastung und Ressourcen. Im empirischen Teil dieser Arbeit soll der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt werden. Als weiteres Ziel wird fundiertes Wissen über die Thematik des Down-Syndroms erarbeitet, um Besonderheiten und Bedürfnisse zu verstehen. Anhand dieses Wissens sollen in den Interviews die Bedürfnisse, Belastungen und Ressourcen der Familien im Arbeitsumfeld der beiden Autorinnen erkannt werden. Ein zusätzliches Thema wird das soziale Netzwerk darstellen, wobei erörtert wird, inwiefern die Familie mit einem Kind mit Down-Syndrom sozial integriert ist und wie die Qualität von Freundschaften aus sieht und sich entwickelt. Im Hauptteil der Arbeit findet die Auseinandersetzung mit den aus den Interviews gewonnenen Erkenntnissen und Thematiken statt. Dabei werden die Ergebnisse dargestellt und es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen.

2.4 Methodisches Vorgehen

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit befassen sich die Autorinnen mit der aktuellen Forschungslage und erläutern die Bedeutung sowie Relevanz für den Alltag in der Heilpädagogischen Früherziehung. Danach findet eine Auseinandersetzung mit der Diagnose des Down-Syndroms statt, so dass die Besonderheiten und Herausforderungen im heilpädagogischen Kontext dargelegt werden. Diese

Auseinandersetzung bildet die Grundlage für die Durchführung der Interviews mit betroffenen Familien. Die ausgewählten Familien haben ein Kind mit Down-Syndrom im Alter von 0 bis 8 Jahren. Anschliessend an die Transkription der Interviews werden die Inhalte anhand einer zusammenfassenden, strukturierenden Inhaltsanalyse bearbeitet. In der Diskussion werden aktuelle Forschungsergebnisse und die eigenen Ergebnisse der Interviews miteinander verglichen und in Beziehung gesetzt. Zum Schluss werden die Umsetzung und der Nutzen im heilpädagogischen Setting beschrieben, die gesamte Arbeit reflektiert und die Fragestellung beantwortet.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

3.1 Das Down-Syndrom

John Langdon-Down hat 1866 erstmals die Symptome des Down-Syndroms beschrieben und das Syndrom dadurch von anderen geistigen Behinderungen abgegrenzt. Das Down-Syndrom wird bis heute noch nach ihm benannt. Lange Zeit war die Ursache des Down-Syndroms nicht bekannt. Obwohl man schon früh eine Chromosomenstörung vermutete, wurde erst 1959 bewiesen, dass bei den betroffenen Menschen das Chromosom 21 dreifach vorhanden ist. Aufgrund dieser Erkenntnis hat sich im Laufe der Zeit zusätzlich der Name „Trisomie 21“ etabliert und wird immer häufiger als Bezeichnung der Chromosomenstörung verwendet. Dadurch, dass das Chromosom 21 dreifach vorhanden ist, zeigen sich erhebliche Störungen des normalen biochemischen Systems. Das dreifache Vorhandensein des Chromosoms 21 führt zu deutlichen Abweichungen in der Entwicklung der Kinder. Es gibt verschiedene Formen von Trisomie 21, wobei die weitaus häufigste Form (>94%) die freie Trisomie 21 ist. Weitere Formen sind die Translokationsform und die Mosaikform. (Wilken, 2014)

Das Risiko, ein Kind mit Trisomie 21 zu zeugen, steigt mit zunehmendem Alter der Mutter deutlich an. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 20-jährige Mutter ein Kind mit Down-Syndrom gebärt, liegt bei 1:2000. Im Vergleich dazu, beträgt die Wahrscheinlichkeit bei einer über 35-jährigen Mutter bereits 1:12. (Sarimski, 2014)

Obwohl es typische Veränderungen des Äusseren und der Entwicklung gibt, ist im Allgemeinen zu betonen, dass die genetischen Abweichungen sehr unterschiedlich sind. Jeder Betroffene und jede Betroffene entwickelt sich individuell und weist individuell ausgeprägte Symptome auf. Es ist auch hervorzuheben, dass es sich bei Trisomie 21 nicht um ein Krankheitsbild, sondern um eine genetische Besonderheit handelt. Im weiteren Abschnitt werden die typischen Besonderheiten des Down-Syndroms aufgezeigt, obwohl die von Kind zu Kind verschieden ausgeprägt sein können. (Aktas, Doil, Müller & Asbrock, 2012)

3.2 Phänotyp - Merkmale des Down-Syndroms

Die Bezeichnung „Syndrom“ unterstreicht, dass bei den meisten Kindern ähnliche bis gleiche Symptome, Auffälligkeiten und Krankheiten vorliegen. Sie können aber dennoch stark variieren.

Kinder mit Down-Syndrom zeichnen sich daher meist durch ein typisches äusseres Erscheinungsbild aus. Murken und Dietrich-Reichart beschreiben 1990, dass Kinder, welche eine Trisomie 21 aufweisen, eine charakteristische Veränderung des Gesichtes und des Kopfes aufzeigen. Der Gaumen ist im Vergleich relativ hoch und schmal, das Kinn klein und die Augenpartie weit auseinander im Gesicht angeordnet. Das typische Aussehen veranlasst, dass die Kinder mit Down-Syndrom sich jeweils ähnlich sehen. Zusätzlich sind häufig kurze, breite Hände und Füsse zu beobachten. Von der Statur her sind Menschen mit Down-Syndrom kleiner als der Durchschnittsmensch. Durch die kurzen Finger haben Menschen mit Down-Syndrom oftmals Mühe mit ihren feinmotorischen Fähigkeiten. Murken und Dietrich-Reichart (1990) sagen weiter, dass in der gesamten Körpermuskulatur meist ein Hypotonus zu beobachten ist, davon betroffen sind auch die Lippen- und Zungenmuskulatur. Aufgrund des Hypotonus und dem anders geformten Gaumen haben betroffene Kinder häufig den Mund offen und die Zunge liegt zwischen den Zähnen. Koletzko und Körner (2010) beschreiben, dass nebst der Hypotonie der gesamten Skelettmuskulatur das Bindegewebe nachgiebiger ist. Dadurch können die Gelenke überstreckt werden und die Betroffenen sind besonders beweglich. Diese Überbeweglichkeit führt zu typischen Beschwerden wie Hüftgelenksproblemen, Kniescheibeninstabilitäten und generellen Bänder- sowie Sehnenverletzungen. Nicht selten müssen Down-Syndrom-Kinder daher orthopädisch und/oder chirurgisch versorgt werden. Die Lebenserwartung der betroffenen Menschen ist deutlich kürzer als bei nicht betroffenen Menschen, konnte aber mittels besserer medizinischer Versorgung deutlich verlängert werden. So sagen Buckup, Linke, Pothmann, Cordier, Wagner und Albrecht (2001), dass 45% aller Down-Syndrom-Betroffenen heutzutage weniger als 60 Jahre alt werden. Im Vergleich dazu wurden Kinder mit Trisomie 21 zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch knapp 10 Jahre alt. In rund 100 Jahren wurde die Lebenserwartung also versechsfacht, was eine grosse Errungenschaft ist.

3.3 Gesundheitliche Probleme beim Down-Syndrom

Die erwähnte Hypotonie ist nur ein kleiner Teil der gesundheitlichen Probleme, welche bei Kindern im Zusammenhang mit dem Down-Syndrom entstehen können. Bis zu 50% aller Kinder mit Down-Syndrom leiden an einem angeborenen Herzfehler. Die Ausprägung des Herzfehlers ist sehr unterschiedlich und muss teils operativ versorgt werden. Fehlbildungen des Magen-Darm-Traktes, Störungen der Schilddrüse, Epilepsie und eine Schwäche des Immunsystems treten bei betroffenen Kindern ebenfalls im Vergleich häufiger auf. All diese Fehlbildungen und Störungen tragen dazu bei, dass die betroffenen Menschen immer noch eine geringere Lebenserwartung haben. Gerade in den ersten Lebensjahren ist die Mortalität dadurch erhöht. (Sarimski, 2014)

3.4 Kognitive Entwicklung von Kindern mit Down-Syndrom

Um die kognitive Entwicklung generell verstehen zu können, hat Jean Piaget eine umfassende Theorie der Entwicklung des Denkens und der Intelligenz entworfen. Laut Lohaus, Vierhaus und Maass (2010) gehört die Theorie von Piaget zu einer der einflussreichsten entwicklungspsychologischen Theorien der letzten Jahrzehnte. Piaget beschreibt, dass ein Kind von

Geburt an bis ungefähr zum zwölften Lebensjahr das einfache Denken zu einem abstrakten Denken entwickelt. Für diese Lebensjahre teilt er die Entwicklung in vier Abschnitte auf:

Tabelle 1: Entwicklungsstufen (Lohaus et al., 2010, S.24)

Entwicklungsstufe	Alter	Stufenbezeichnung
1	0-2 Jahre	Sensomotorische Phase
2	2-6 Jahre	Präoperationale Phase
3	7-11 Jahre	Konkret-operationale Phase
4	Ab 12 Jahren	Formal-operationale Phase

Die Altersangaben für die zugehörigen Stufen sind nur als Orientierungshinweise zu verstehen. Die von ihm definierten Entwicklungsstufen können unterschiedlich schnell durchlaufen, jedoch nicht übersprungen werden. Die Kognitionsfähigkeiten entwickeln sich also massgeblich in den ersten zwölf Lebensjahren. Die Entwicklung der Kognition verläuft parallel mit der ganzheitlichen Entwicklung (Lohaus et al., 2010).

Ein Kind mit Down-Syndrom entwickelt sich in der Regel verlangsamt. Dies führt dazu, dass Kinder mit Down-Syndrom die verschiedenen Entwicklungsstufen im Vergleich mit nicht behinderten Kindern zeitverzögert durchlaufen. Sie erlangen die jeweiligen kognitiven Fähigkeiten deutlich später, wodurch sie nicht in der Lage sind, die schwierigeren Kompetenzstufen zu erreichen. Welche Kompetenzstufen sie konkret erreichen können, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Deshalb haben sie meist einen verminderten Intelligenzquotienten (Wilken, 2014).

Sarimski (2017) beschreibt, dass die mentale Entwicklung massgebend vom Interesse und Engagement des Kindes geprägt ist. Kinder mit Down-Syndrom entwickeln sich durch den Hypotonus der Muskulatur motorisch langsamer. Die verlangsamte motorische Entwicklung führt dazu, dass die Kinder weniger ausprobieren und somit die mentalen Fähigkeiten nicht ausschöpfen können.

3.5 Sprachentwicklung beim Down-Syndrom

Laut Aktas et al. (2012) ist in den meisten Fällen mit einer Sprachentwicklungsverzögerung zu rechnen. Es gibt vereinzelt Kinder, die die Sprache in einer normalen Entwicklungsgeschwindigkeit erlernen und bereits mit 9 Monaten wie Kinder ohne Chromosomenstörung einzelne Wörter sprechen. Diese Kinder bilden allerdings die Ausnahme. Der Wortschatz bildet sich bis ins Erwachsenenalter weiter, wobei das grammatikalische Niveau der Sprache oftmals tief bleibt. Auch hier betonen Aktas et al. (2012), dass sich die Kinder sehr unterschiedlich entwickeln und es vereinzelt Kinder mit Down-Syndrom gibt, die mehrere Sprachen sehr gut beherrschen und ein aussergewöhnlich gutes phonologisches Arbeitsgedächtnis aufweisen. Wie in allen anderen Entwicklungsbereichen gilt auch hier, dass es zwar typische Profile für Kinder mit Down-Syndrom gibt, jedes einzelne Kind aber unterschiedliche Stärken und Schwächen zeigt. Meindert (2013) beschreibt, dass Kinder ohne Beeinträchtigung im Alter von 9 bis ca. 17 Monaten zu sprechen beginnen. Es zeigt sich also eine Streubreite von ca. 8 Monaten. Bei Down-Syndrom-Kindern ist diese Streubreite deutlich grösser,

nämlich 22 Monate. Anhand dieses Beispiels der Spracherwerb soll gezeigt werden, dass es keine Homogenität in der Entwicklung von Kindern mit Trisomie 21 gibt.

3.6 Sozialverhalten von Kindern mit Down-Syndrom

Im Kontakt mit Kindern mit Down-Syndrom fällt häufig ihr sehr freundlicher, heller und gutmütiger Charakter auf. Im Gegensatz zu Menschen mit anderen geistigen Behinderungen sind sie kontaktfreudig und erfreuen ihr Umfeld überwiegend mit ihrer gutmütigen und fröhlichen Art. (Sarimski, 2014)

Allerdings betont Wilken (2014), dass diese Einschätzungen auf subjektivem Empfinden beruhen und keine systematischen Verhaltensbeobachtungen durchgeführt wurden. Weiter beschreibt Wilken, dass Down-Syndrom-Kinder trotz ihrem fröhlichen Wesen oftmals versuchen, ihren Willen egozentrisch durchzusetzen. Um diesem Verhalten entgegen zu wirken, hilft häufig Feingefühl. Mit starkem Druck oder Zwang wird das unerwünschte Verhalten oftmals verstärkt.

Wilken beschreibt anhand eines Beispiels, dass das eigenwillige Verhalten von Down-Syndrom-Kindern Schwierigkeiten für den Alltag mit sich bringen kann:

...Es ist deshalb häufig nicht leicht, ungewünschtes Verhalten durch angemessene Erziehungsmassnahmen zu vermeiden oder bestimmte Anforderungen durchzusetzen. So ist ein häufiges Problem, dass die Kinder weglauen und entsprechende Vorhaltungen nicht annehmen. Wenn sie aufgefordert werden, sich zu beeilen, z.B. beim morgendlichen Anziehen, können sie sich mit hartnäckiger Langsamkeit widersetzen, und wenn sie bei einem Spaziergang oder beim Einkaufen sich weigern, weiterzugehen und sich einfach hinsetzen, ist es meistens schwierig, sie umzustimmen. (Wilken, 2014, S.42)

Im Rahmen der Heidelberger Down-Syndrom-Studie von Sarimski (2014) zeigte sich nun mittels Durchführung eines Elternfragebogens (Vineland Adaptive Behavior Scales), dass Kinder mit Down-Syndrom eine relative Stärke in ihren sozialen Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Entwicklungsbereichen haben. So haben sie im Vergleich zu ihrem Intellekt eine verhältnismässig hohe Sozialkompetenz. Diese Erkenntnisse decken sich mit diverser Fachliteratur bezüglich der häufigen Charaktereigenschaften von Down-Syndrom-Kindern.

Die vertrauensvolle, offene und freundliche Art von Down-Syndrom-Kindern gegenüber anderen Menschen sollte nicht unbedacht als Eigenschaft des Down-Syndroms gesehen werden. Oftmals ist es eher das Resultat von entsprechender Erziehung und Sozialisation durch das Umfeld. (Wilken, 2014)

3.7 Interaktion von Eltern und Kind

Schaut man die Entwicklung von Kindern mit Down-Syndrom an, so stellt man fest, dass sie sich in den meisten Entwicklungsbereichen verlangsamt entwickeln. Direkt nach der Geburt eines Säuglings entsteht bereits eine enge Bindung zur Mutter. Diese Bindung oder auch unsichtbare Band zwischen Mutter und Kind wird mit dem Heranwachsen des Säuglings immer stärker. Zunehmend erhält die Mutter Reaktionen des Säuglings und eine gemeinsame Kommunikation entsteht zum Beispiel durch

Lächeln oder Lautieren. Die Mutter reagiert auf die Signale des Säuglings intuitiv und sensitiv. (Largo, 2010)

Eine Studie von Slonims und McConachie (2006) zeigt auf, dass bereits im Säuglingsalter Unterschiede in der Mutter-Kind-Interaktion bei Eltern von Down-Syndrom-Kindern vorhanden sind. Er vergleicht in seiner Studie 46 verschiedene Mutter-Kind-Beziehungen. Die Hälfte davon sind Down-Syndrom-Kinder, die anderen normal entwickelte Kinder. Es zeigte sich, dass die Säuglinge mit Down-Syndrom im Alter von 8 Wochen weniger kommunikativ und aufgeweckt waren als normal entwickelte Kinder. Die Mütter reagierten im Vergleich aber immer noch sensitiv und einfühlsam. Im Alter von 20 Wochen wurde beobachtet, dass die Mütter bereits weniger sensibel und feinfühlig auf die Zeichen der Säuglinge eingingen aufgrund der reduzierten Reaktion und Kommunikation der Säuglinge.

Die Interaktion mit einem behinderten Kind gestaltet sich also schwieriger, da die Säuglinge weniger auf die Mütter und ihre Umgebung reagieren. Die fehlende Reaktion der Säuglinge führt bei den Müttern zu Frust und die misslungenen Kommunikationsversuche führen dazu, dass sie die Kommunikation automatisch reduzieren. Die fehlende Aufmerksamkeit der Säuglinge hat demnach zur Ursache, dass die Mütter gemeinsame Aktivitäten reduzieren oder ein gemeinsames Spiel möglichst so zu lenken versuchen, dass trotzdem eine Interaktion entstehen kann. (Sarimski, 2014)

Verschiedene von Sarimski (2014) zusammenfassend vorgestellte Studien zeigen auf, dass ein von den Eltern erzwungenes Spiel wenig sinnvoll ist für die Entwicklung der Kinder. Die Kinder entwickeln sich nicht schneller oder besser, wenn sie gezielte Übungsprogramme durchlaufen. Wichtiger scheint, dass die Eltern ihre Kinder in ihrem Tun unterstützen und die Kinder eine responsive Interaktion erfahren. Die gemeinsamen Spiele sollen auf die Interessen des Kindes abgestimmt werden und das Kind animieren, sich aktiv mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Die Eltern sollten vermehrt mit den Kindern interagieren und authentisch reagieren. Dies fördert zusätzlich das Sozialverhalten und die Fähigkeit, auf Gefühle von anderen Personen zu reagieren. (Sarimski, 2001, S. 54-56)

Das Wichtigste für eine gute Entwicklung ist Wärme, aufmerksame Zuwendung und die Liebe zum Kind. Diese Basis bietet dem Kind Sicherheit, die Welt zu erkunden. Auch bei einem beeinträchtigten Kind ist diese Basis das Wichtigste. Es ist erforscht, dass Kinder, welchen von den Eltern Aufmerksamkeit, Körperkontakt und Responsivität entgegengebracht werden, bessere intellektuelle Leistungen erzielen und sich kognitiv besser entwickeln. (Haveman, 2013)

3.8 Pränataldiagnostik

Heutzutage ist es möglich bereits in der Frühschwangerschaft zu erfahren, ob das ungeborene Kind eine Fehlbildung, Chromosomenstörung oder eine andere Besonderheit aufzeigt. Hierfür gibt es invasive und nicht-invasive Methoden. Invasive Methoden sind Untersuchungen, die in den Körper der Mutter und ev. des Embryos eingreifen (z. B. durch Punktion), nicht-invasive Methoden kommen ohne aus (z. B. Sonographie). (Rath, Gembruch & Schmidt, 2010)

Mittels eines Ersttrimestertests nach ca. 12 Wochen der Schwangerschaft wird die Nackenfalte mit Hilfe eines Ultraschalls, einer also nicht invasiven Methode, gemessen und ein Bluttest durchgeführt. Daraufhin erhalten die werdenden Eltern eine Wahrscheinlichkeitsberechnung betreffend Trisomie 13,

18 oder 21. Zeigt dieser Test ein erhöhtes Risiko von unter 1:1000, wird den Eltern empfohlen, einen speziellen Bluttest (NIPT= **N**icht **i**nvasiver **P**ränataltest) durchzuführen. Fällt die werdende Mutter nicht in den Risikobereich, will den Test aber dennoch durchführen, so müssen die werdenden Eltern die Kosten selber tragen. Dieser Bluttest kann zu 99%-iger Sicherheit eine Trisomie bestätigen oder ausschliessen. Erst seit 2012 ist diese für die Föten ungefährliche Testung möglich. (Bröhm, 2012)

Fällt das Testresultat positiv aus, können sich die werdenden Eltern in der Schweiz bis zur 24. Schwangerschaftswoche entscheiden, ob sie das Kind behalten wollen oder nicht. Ein Abort zu einem späteren Zeitpunkt ist in der Schweiz unter gesonderten Umständen ebenfalls legal. (Rath et al., 2010)

Durch die Einführung dieses vereinfachten Testverfahrens stellt sich die Frage, ob mehr Eltern den Test durchführen lassen und sich aufgrund eines positiven Resultats gegen das Kind entscheiden. Interessant ist, ob dadurch mehr Kinder mit Trisomie 21 abgetrieben werden respektive weniger Down-Syndrom-Kinder ausgetragen und geboren werden. Das Unispital Lausanne sammelt seit 1989 Daten im Kanton Waadt über die Abtreibungen von Föten mit Trisomie 21. Die Statistik zeigte bis 2012, dass seit Einführung des vereinfachten Testverfahrens 9 von 10 Kinder mit Verdacht auf Trisomie 21 abgetrieben wurden. Somit wurde ein Anstieg der Abtreibungsrate um das Dreifache festgestellt. (Eurocat, 2013) Ob das in der ganzen Schweiz der Fall ist, kann nicht festgestellt werden, da nur das Universitätsspital Lausanne entsprechende Daten gesammelt hat. Eigene Recherchen und Nachfragen beim Inselspital Bern und dem Universitätsspital Zürich ergaben, dass dort keine entsprechenden Daten erhoben wurden.

Das Bundesamt für Statistik in der Schweiz sammelt alle Daten bezüglich Schwangerschaftsabbrüche seit 2007. In dieser Statistik sind die detaillierten Gründe eines Schwangerschaftsabbruchs nach der 12. Schwangerschaftswoche nicht genau ersichtlich. Alle Gründe werden unter somatischen Problemen des Kindes oder der Mutter zusammengefasst. Wird diese Statistik genau angeschaut, ist allerdings ersichtlich, dass 2007 82 Frauen mit somatischen Problemen abgetrieben haben. Im Jahr 2017 wären es rund 122 Frauen. (Bundesamt für Statistik, 2018)

Im Gegensatz zu anderen Behinderungen wird die Diagnose des Down-Syndroms bereits kurz nach der Geburt bestätigt, sofern diese pränatal nicht abgeklärt wurde. Abgesehen von den äusseren Merkmalen ist heutzutage mittels Bluttest nach ein paar Wochen erkennbar, ob die Chromosomenstörung vorliegt oder nicht. Wird diese Diagnose bestätigt, beginnt laut Sarimski (2009) für die Eltern oftmals ein Prozess der Verarbeitung, verbunden mit einer meist kurzen oder längeren emotionalen Krise. Das Wissen, dass das Kind sich mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht normal entwickeln wird, stellt eine Herausforderung dar. Zukunftsängste, Enttäuschung, Schuldgefühle und Trauer nehmen zu diesem Zeitpunkt viel Raum ein und belasten die Partnerschaft. (Sarimski, 2009, S. 164)

3.9 Frühförderung von Kindern mit Down-Syndrom

Betreffend der Sinnhaftigkeit der Frühförderung von Kindern mit Down-Syndrom wurde weltweit viel Forschung betrieben, so dass einige Daten darüber vorhanden sind (Havemann, 2013). Shepperdson führte 1995 eine Studie durch, in welcher untersucht wurde, weshalb es starke kognitive Unterschiede bei Kindern mit Down-Syndrom gibt. Er fand heraus, dass die frühe Förderung der Kinder massgebend an der kognitiven Leistungsfähigkeit beteiligt ist. Schamberger (1978 in Meindert, 2013) untersuchte über einen Zeitraum von 6 Jahren verschiedene Kinder mit Down-Syndrom. Dabei erfasste er Daten von der Geburt bis zum 3. Lebensjahr. Die zu Beginn rekrutierten Kinder erhielten keine gezielte Förderung. Bei allen Kindern konnte ein deutlicher Entwicklungsrückstand festgestellt werden. Eine später rekrutierte Gruppe von Kindern mit Down-Syndrom wurde gezielt mittels der Münchner funktionellen Entwicklungstherapie von 9 bis 32 Monaten gefördert. Im Rahmen dieser Studie wurde gezeigt, dass die Kinder, welche regelmässig und gezielt gefördert wurden, ein deutlich höheres Entwicklungsalter aufzeigten als Kinder, welche keine Förderung erhielten. Diverse später durchgeführten Studien belegen, dass die Frühförderung von Kindern mit Down-Syndrom durchaus seine Berechtigung hat und die Kinder ein höheres Entwicklungsalter aufzeigen (Cunningham & Sloper; Gibson & Harris; Rauh; in Sarimski, 2009). Zu erwähnen ist, dass sich die Studien auf die Entwicklung in den ersten zwei Lebensjahren konzentrieren. Sarimski (2009) verweist auf eine Studie, welche aufzeigt, dass sich eine weiterführende Förderung in den ersten fünf Lebensjahren positiv auf den Entwicklungsquotienten auswirkt. So ist zwar eine verlangsamte Entwicklung zu beobachten, aber die Förderung bewirkt, dass die Kinder ein höheres Entwicklungsalter bewahren. (Sarimski, 2009, S. 93)

Im Rahmen der Heidelberger Down-Syndrom Studie von Sarimski (2018) zeigte sich, dass die meisten Eltern mit der Hilfe und qualitativen Leistung der Früherziehung zufrieden sind. Allerdings kam hervor, dass sie teilweise zu wenig Unterstützung bei Verhaltensproblemen des Kindes, zu wenig Hilfe bei der Suche nach finanziellen Möglichkeiten erhielten und zu wenig auf die Bedürfnisse der Familie eingegangen wurde. Gerade der letzte Punkt ist für eine erfolgreiche Förderung sehr wichtig. (vgl. Sarimski, 2018, S. 98f)

Anhand der Studienlage kann also gesagt werden, dass eine frühe Förderung der Kinder sinnvoll ist, aber die Ziele individuell auf die Bedürfnisse der Familie angepasst werden sollten. Je früher die Kinder gezielt und sinnvoll gefördert werden, desto mehr können sie profitieren und ein höheres Entwicklungsalter erreichen.

3.10 Aufgabenbereich der Heilpädagogischen Früherzieherin bei der Begleitung von Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom

In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit verschiedenen Entwicklungsschwierigkeiten gefördert. Ein weiterer Aufgabenbereich stellt die Elternarbeit dar, in welcher die Eltern begleitet und beraten werden. In der Institution, in welcher die beiden Autorinnen arbeiten, werden die Kinder von Geburt bis zum Kindergarten Eintritt, beziehungsweise bis zum vierten

oder fünften Lebensjahr, begleitet. Wie man dem Abschnitt 3.9 entnehmen kann, scheint eine frühe Förderung von Kindern mit einer geistigen Behinderung einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines höheren Entwicklungsstands zu leisten. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Integration von beeinträchtigten Kindern in die Regelklassen angestrebt wird, ist es wichtig, dass alle Kinder ihr Potential bis zum Kindergarten Eintritt bestmöglich entfalten können. Down-Syndrom-Kinder werden selten separiert, sondern häufig integriert. Nicht nur die Förderung des Kindes ist dabei relevant, sondern ebenso das Begleiten und Beraten der Eltern, damit sie eine Möglichkeit erhalten, ihr Kind auch im Alltag zu fördern. Sie sollen auf ihr Kind eingehen und es in seiner Entwicklung unterstützen können. Das Down-Syndrom-Kind zeigt in den meisten Bereichen eine verlangsamte Entwicklung. Mittels der Heilpädagogischen Früherziehung, welche bereits kurz nach der Geburt eine Unterstützung darstellen kann, werden die verschiedenen Entwicklungsbereiche des Kindes gefördert. Auch die Eltern erhalten in der meist schwierigen Anfangszeit Unterstützung, Tipps und Anregungen wie sie das Kind optimal im Alltag fördern können. Eine Kernaufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung ist es, die Bedürfnisse des Kindes sowie der Familie zu erkennen und diese gezielt zu fördern. Durch die Begleitung einer Fachperson direkt nach der Geburt sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz bestärkt werden.

3.11 Fazit

Ein Kind mit Down-Syndrom entwickelt sich sehr unterschiedlich und kann verschiedene Stärken und Schwächen aufweisen. Die Bandbreite der Entwicklung ist dabei sehr weit. So gibt es Kinder, die sich in einem normalen Tempo entwickeln, aber auch solche, die einen starken Entwicklungsrückstand aufweisen. Nochmals zu betonen ist, dass sich jedes Kind individuell entwickelt und es keine Richtwerte für die Entwicklung eines Down-Syndrom-Kindes gibt.

Die frühe Förderung scheint aber in jedem Fall von grosser Bedeutung zu sein, so dass eine Begleitung der Familien und Kinder kurz nach der Geburt angestrebt werden sollte.

4 Besonderheiten von Familien mit einem behinderten Kind

Im folgenden Kapitel werden die Ressourcen und Belastungen beschrieben, welche Familien mit einem beeinträchtigten Kind im Alltag antreffen. Dazu werden für die Arbeit relevante Ergebnisse aus Studien vorgestellt und anhand aktueller Literatur wichtige Themen beschrieben.

4.1 Mitteilung der Diagnose

Die Mitteilung der Diagnose eines behinderten Kindes verändert die Lebensperspektive der Eltern sofort und unausweichlich. Dies ist bei Eltern, welche die Diagnose gerade nach der Geburt erfahren der Fall und auch bei den Eltern, welche ein Kind haben, bei dem sich die Entwicklungsauffälligkeiten über Monate hinweg langsam zeigen. Egal zu welchem Zeitpunkt es die Eltern erfahren, der Traum von einem gesunden und normalen Kind wird ihnen in diesem Moment genommen. Daraufhin folgen

Trauer und Enttäuschung, welche auch den Abschied von der Hoffnung, ein normal entwickeltes Kind zu haben, mit sich bringt. Hinzu kommen Gedanken über die Betreuung, die persönlichen Einschränkungen und die Sorgen über die Zukunft des behinderten Kindes. (Sarimski, 2001, S.139)

4.2 Anforderungen im Alltag an Eltern mit einem geistig behinderten Kind

Eine Familie ist ein komplexes System, welches von vielen, miteinander verbundenen Faktoren gesteuert wird. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Durch die Sorgen um das behinderte Kind, Beziehungsprobleme oder fehlende soziale Akzeptanz im Umfeld der Familie kann das innerfamiliäre Gleichgewicht stark belastet werden. Die neuen Anforderungen mit dem behinderten Kind im Alltag sind nicht vorhersehbar und stellen die Eltern immer wieder vor neue Herausforderungen (Wilken, 2017, S.30). Die Anforderungen an Eltern mit einem beeinträchtigten Kind verändern sich stetig, dies aufgrund der sich verändernden Bedürfnisse der Kinder. Sarimski (2001) beschreibt drei Ebenen der Anforderungen von Eltern mit geistig beeinträchtigten Kindern. Die erste Ebene ist die Anforderung im sozial-emotionalen Bereich. Sie beinhaltet die Akzeptanz der Behinderung sowie die damit verbundenen persönlichen Einschränkungen aufgrund des Mehraufwandes mit dem Kind. Die Angst und Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft des Kindes müssen verarbeitet werden. Zudem kommt die Trauer darüber, kein gesundes Kind zu haben, welche zum Verarbeitungsprozess dazugehört. Weiter müssen die Eltern sich mit den möglichen sozialen Folgen der Behinderung auseinandersetzen. Eine weitere Ebene ist der kognitive Bereich, auf welchem die Eltern neue Herausforderungen antreffen. Sie müssen sich Wissen über die Behinderung aneignen und sich über Fördermöglichkeiten sowie mögliche Unterstützungsangebote informieren. Im Entwicklungsprozess der Kinder müssen die Eltern immer wieder Entscheidungen in Bezug auf die diagnostischen als auch therapeutischen Massnahmen der betroffenen Kinder fällen. Hinzu kommt der Entwicklungsprozess einer objektiven Sichtweise für die Zukunft des Kindes. In der letzten Ebene beschreibt Sarimski (2001) die Anforderungen auf der Handlungsebene. Dort werden die Eltern im Alltag aufgrund des Mehraufwandes durch die verschiedenen therapeutischen als auch medizinischen Termine, parallel zum alltäglichen Mehraufwand in der Betreuung, gefordert. Ein weiterer wichtiger Punkt in den Anforderungen für Familien mit einem geistig behinderten Kind ist die dauernde Anpassung der Umgebung an Bedürfnisse des Kindes, was viel Raum einnimmt. Laut Eckert (2007) ist der Mehraufwand im Alltag aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Kinder ein wesentlicher Aspekt des Familienlebens. Durch die Versorgung, Betreuung und häufigen Therapie- sowie Arzttermine gibt es weitreichende Einschränkungen für die ganze Familie. Als weiteren Aspekt nennt Eckert (2007) die damit verbundene Schwierigkeit der Fremdbetreuung dieser Kinder. Häufig seien die Möglichkeiten, ein beeinträchtigtes Kind ausserfamiliär zu betreuen, eingeschränkt. Dies ist meist problematisch, da die Familie, Freunde oder Nachbarn als Betreuungspersonen aufgrund des Mehraufwandes und/oder der notwendigen medizinischen Versorgung wegfallen. Zusätzlich besteht ein starker Mangel an gut ausgebildetem Personal in Kindertagesstätten oder bei Tagesmüttern.

4.3 Besonderheiten in der Alltagsgestaltung

Die subjektive Alltagsbelastung entwickelt sich laut Sarimski (2001) durch die verschiedenen Bedürfnisse, welche von der Behinderung des Kindes abhängen, individuell. Die Belastungen stehen dabei in der Abhängigkeit der benötigten Pflege sowie der Betreuung. Mütter und Väter mit einem behinderten Kind fühlen sich generell mehr belastet im Vergleich zu Familien ohne beeinträchtigte Kinder. Eckert (2007) beschreibt, dass Familien mit einem behinderten Kind sich wie andere Familien dem familiären Entwicklungsprozess stellen müssen. Doch erleben die betroffenen Familien einige Herausforderungen im Alltag anders oder intensiver als Familien ohne behindertes Kind. Durch den meist zeitintensiveren Mehraufwand in der Betreuung, Förderung und Versorgung des behinderten Kindes, kann der Alltag einer Familie stark geprägt werden. Durch die umfangreiche Betreuung des Kindes zu Hause sowie die zusätzlichen Termine bei Ärzten und Therapeuten, benötigt man viel mehr Zeit als bei gesunden Kindern. Hinzu kommt die stetige Förderung zu Hause. Für die Eltern bedeuten die vielen Termine eine Herausforderung im Zeitmanagement, welches meist die ganze Familie betrifft. Durch diese zeitlichen Einschränkungen können die persönlichen Berufstätigkeiten der Eltern eingeschränkt werden. Zudem können die zeitlichen Ressourcen innerhalb der Familie in Bezug auf die Geschwisterkinder limitiert und die Zeit für Erholung oder Hobbies minimiert werden. Aufgrund des beschriebenen Mehraufwandes in Bezug auf die Versorgung des Kindes, bringt auch die ausserfamiliäre Betreuung eines behinderten Kindes mehr Hürden mit sich. Deshalb sind viele Familien auf familienentlastende Dienste und Fachpersonal angewiesen. Der Mangel an geeigneten Kindertagesstätten oder ausgebildeten Tagesmüttern ist gross. Hinzu kommt der finanzielle Aspekt, einer spezifischen ausserfamiliären Betreuung. Durch die Schwierigkeit der Fremdbetreuung können weitere Bereiche des Alltages eingeschränkt werden. (ebd.)

4.4 Veränderung der sozialen Beziehungen

Eckert (2012) schreibt, dass sich die sozialen Beziehungen von Familien mit einem beeinträchtigten Kind häufig verändern. Die Isolation der Familien steht nicht im Forschungsvordergrund, vielmehr stehen die Veränderungen sowie auch die Vernetzung der sozialen Kontakte im Zentrum. Besonders wichtig für viele Familien sind die Kontakte und der regelmässige Austausch mit anderen betroffenen Familien, mit denen über die gleichen Herausforderungen, Probleme und Sorgen gesprochen werden kann. Gleichzeitig geben ihnen diese Freundschaften die Möglichkeit, nicht immer das Gefühl zu haben, sich für das Verhalten ihrer Kinder rechtfertigen zu müssen. Bereits bestehende Kontakte werden von den meisten Eltern in der Abhängigkeit von der Akzeptanz ihres behinderten Kindes weitergepflegt. Dies bedeutet, wenn ihr Kind die Wertschätzung der Freunde bekommt, auch die Freundschaft weiter bestehen kann. Sind die Sichtweisen der Freunde nicht dieselben oder haben sich die eigenen verändert, wird eine weitere Freundschaft schwierig. Laut Eckert (2007) wenden sich aufgrund der Nicht-Akzeptanz des Kindes viele Familien von Freunden ab und verstärken den Kontakt zu ebenfalls betroffenen Familien. Dies mit dem Wunsch, sich nicht immer für die Besonderheiten des eigenen Kindes erklären oder entschuldigen zu müssen und trotz vieler schwierigen Situationen vom

Umfeld normal behandelt zu werden. Natürlich kann dies auch im bestehenden Umfeld geschehen, allerdings gelingen Freundschaften mit anderen Familien, welche ebenfalls ein betroffenes Kind haben, häufig besser. (ebd.)

Mit der Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom beginnt sich nicht nur das bestehende Netzwerk zu verändern, sondern es treten durch verschiedene Fachpersonen, Beratungsstellen und Vereine neue Menschen ins Umfeld ein (Wilken, 2017). Zu diesen muss zuerst Vertrauen gefasst werden, damit eine Beziehung entstehen kann. Diese Beziehungen entwickeln sich bei vielen Familien automatisch mit der Nutzung der vorhandenen Förderangebote. Diese Beziehungen sind jedoch individuell und unterscheiden sich in der Intensität je nach Familie und passen sich ihren Bedürfnissen an. Die bewusste Gestaltung dieser Beziehungen ist für viele Familien ein zentraler Punkt bei der Veränderung ihres Netzwerkes (Eckert, 2007).

5 Ressourcen und Belastung

5.1 Definition Ressource

In der Wirtschaft und anderen wissenschaftlichen Disziplinen wird der Begriff „Ressource“ als Mittel oder Eigenschaft beschrieben, um ein Ziel zu erreichen oder spezifische Handlungen zu tätigen. Eine Ressource kann somit materiell oder immateriell sein. Im Bereich der psychosozialen Arbeit hat der Begriff der Ressource und auch der Ressourcenorientierung deutlich an Wichtigkeit gewonnen. In vielen theoretischen Modellen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, so auch in der Heilpädagogik, stellt die Ressource einen zentralen Inhalt dar. In der Fachliteratur werden als Synonym des Ausdrucks Ressource wiederholt auch die Begriffe „Potenzial“ oder „Stärke“ verwendet (Eckert, 2012, S. 29). Für die vorliegende Arbeit wird in Bezug auf das familiäre System und die damit verbundenen Ressourcen folgende Definition von Nestmann (1996, S.342) verwendet:

„Letztlich alles, was von einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation wertgeschätzt wird oder als hilfreich erlebt wird, kann als eine Ressource betrachtet werden.“

5.2 Familiäre Ressourcen

Die Ressourcen im familiären Leben lassen sich in folgende drei Hauptgruppen aufteilen: Personale, familiäre und familienexterne Ressourcen. Weiter wird auch die Unterteilung in personale und soziale Ressourcen genutzt. In der aktuellen Forschung ist die Wichtigkeit der Gestaltung des Familienlebens und die Bedeutung der Ressourcen weitgehend unbestritten (Retzlaff, 2010; Eckert, 2014). Grawe und Tröskens (2003, S.97ff) teilen die personalen Ressourcen, aufgrund eines erstellten Fragebogens zur Erfassung von Ressourcenpotenzialen, in folgende Komponenten ein:

- Soziale Fähigkeiten (z. B. Offenheit in der Kommunikation, soziale Kompetenz)
- Kognitive Fähigkeiten und Problemlösen (z. B. Handlungskompetenz, intellektuelle Begabung)
- Selbstregulation (z. B. Optimismus, Selbstwerterleben, Selbstreflexion)

- Selbstverwirklichung (z. B. Freizeitaktivitäten, Interessen, Akzeptanz der eigenen Bedürfnisse)

In der Forschung hat Familie als soziale Ressource deutlich an Bedeutung gewonnen. Dies vor allem in Bezug auf schwierige Lebenssituationen von Familienmitgliedern oder auf die ganze Familie, wenn diese eine hohe Belastung erleben. Durch die Entstehung des ABCX-Modells von Hill im Jahre 1949, welches als die Gründung der Familienressourcenforschung gilt, sind vermehrt familiäre Ressourcen untersucht worden. In der folgenden Auflistung werden mögliche familiäre Ressourcen und familienexterne Ressourcen in Anlehnung an Sarimski (2012) zusammenfassend dargestellt. (Sarimski, 2012, S. 37-44)

Familiäre Ressourcen schliessen vor allem die Faktoren der innerfamiliären Verbundenheit, gute Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern sowie das positive Problemlöseverhalten in der Familie ein. Weitere familiäre Ressourcen sind die Spiritualität und die gemeinsamen Wertvorstellungen. Die Familienidentität und miteinander erlebte Rituale sind weitere Aspekte. Positive emotionale Ansprechbarkeit, die Reaktionsfreudigkeit innerhalb der Familie sowie die Pflege sozialer Kontakte sind weitere familiäre Ressourcen.

Familienexterne Ressourcen sind die ausserfamiliären Netzwerke, welche aus dem Bekanntenkreis, Freunden, Selbsthilfegruppen und auch professionellen Unterstützungen bestehen. Zudem zählen die kulturellen, materiellen und zeitlichen Ressourcen der Familien zur familienexternen Ressource. Unter kulturellen Ressourcen werden die Aneignung und Vermittlung von Fertigkeiten und Haltung der Kulturen verstanden. Dazu gehört zum Beispiel die Bereitstellung von Bildung und deren Gebrauch, wie auch das Lernen von kulturellen Werten. Materielle Ressourcen bezeichnen die vorhandenen materiellen und finanziellen Möglichkeiten der Familie einschliesslich ihrer Wohnsituation. Die zeitlichen Ressourcen einer Familie ergeben sich aus den beruflichen Verpflichtungen der Eltern sowie des sozialen Netzwerks der Familie, welches eine Entlastung darstellen kann. Mit dieser Entlastung ergeben sich mehr zeitliche Freiräume für die Familien.

Tabelle 2: Eigene Darstellung: familiäre Ressourcen (Grawe & Trösken, 2003; Sarimski, 2012)

Personale Ressourcen	Familienexterne Ressourcen	Familieninterne Ressourcen
<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Fähigkeiten - kognitive Fähigkeiten und Problemlösen - Selbstregulation - Selbstverwirklichung 	<p><u>Netzwerke</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Freunde - Bekanntenkreis - Selbsthilfegruppen - Fachpersonen <p><u>Materielle Ressourcen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Möglichkeiten - materielle Möglichkeiten - Wohnsituation 	<ul style="list-style-type: none"> - innerfamiliäre Verbundenheit - gute Kommunikation - positives Problemlöseverhalten - Spiritualität - gemeinsame Wertvorstellungen - Familienidentität - miteinander erlebte Rituale - positive emotionale Ansprechbarkeit - Reaktionsfreudigkeit

	<u>Kulturelle Ressourcen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bildung - Kulturelle Werte <u>Zeitliche Ressourcen</u> <ul style="list-style-type: none"> - berufliche Verpflichtungen - Entlastung durch das Netzwerk 	- Pflege der sozialen Kontakte
--	---	--------------------------------

5.3 Bedeutsame Ressourcen von Familien mit einem behinderten Kind

Sarimski (2001) beschreibt, dass die elterlichen und sozialen Ressourcen neben den Eigenschaften des beeinträchtigten Kindes den bedeutendsten Einfluss auf eine erfolgreiche Behinderungsbewältigung haben. Retzlaff (2010) beschreibt die wesentlichen Ressourcen von Familien mit einem behinderten Kind in einer Publikation, welche sich auf Ergebnisse verschiedener internationaler Studien stützt. Dabei werden Aspekte genannt, welche einen bedeutenden Einfluss auf die effektive Bewältigungsstrategie zeigen. Folgende Faktoren werden in diesem Zusammenhang angegeben (Eckert, 2014, S.21; Retzlaff, 2010, S.82):

- hoher familiärer Zusammenhalt und Verbundenheit
- hohe Zufriedenheit in der Partnerschaft
- gute soziale Unterstützungssysteme
- eine positive Bewertung der Besonderheiten des beeinträchtigten Kindes in der Familie
- Gleichgewicht der familiären Bedürfnisse
- gute personale Ressourcen (Problemlösungsfertigkeiten, emotionale Expressivität, Selbstreflexion, kommunikative Kompetenzen)

5.4 Definition Belastung

Mit dem Thema der Belastung beschäftigen sich verschiedene wissenschaftliche Fachgebiete, so die Soziologie, die Medizin und die Psychologie. Für den Begriff „Belastung“ wird häufig das Synonym „Stress“ verwendet. Schäfer, Vogel, Wagner und Worrigen (2000, S. 418) beschreiben die Definition von Stress in Anlehnung an die transaktionale Sichtweise wie folgt:

„Stress ergibt sich aus einer Störung des Gleichgewichts zwischen den Anforderungen an die Person und den subjektiven Möglichkeiten der Person, mit diesen Anforderungen umzugehen.“

In Bezug auf diese Definition kann der Stress nicht unabhängig von der Person betrachtet werden, sondern wird nur dann zu einer Belastung, wenn die Person die Belastungen nicht mehr mit ihrem normalen Verhalten bewältigen kann. Dies bedeutet, dass nicht alle Herausforderungen, welche eine Anpassung von der Person erfordern, zwangsläufig zu einer Belastung werden.

5.5 Belastung und Stressoren von Familien mit einem behinderten Kind

Belastungen und Stressoren im familiären Leben mit einem behinderten Kind sind individuell und können nicht abschliessend aufgelistet werden. Eckert (2012) hat aus verschiedenen Forschungen und Erfahrungsberichten folgende Liste erstellt, welche die möglichen Belastungen in Familien mit einem behinderten Kind in vier Hauptebenen aufteilt. Sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gleichwohl beschreibt sie viele wichtige Einflüsse. (Eckert, 2012, S.17-18)

Belastungen und Herausforderungen auf Ebene der Eltern-Kind-Beziehung:

- erschwelter Beziehungsaufbau aufgrund von beeinträchtigter Kommunikation/Sprache
- aufwändigere Betreuung, Pflege und Erziehung des Kindes
- Verhaltensauffälligkeiten des Kindes

Belastungen und Herausforderungen auf Ebene des familiären Alltages:

- hoher Bedarf an zeitlichen Ressourcen
- mangelnde Freiräume für die Pflege der Paarbeziehung
- wenig Zeit für die Geschwisterkinder
- aufgrund der vielen Anforderungen, die Schwierigkeit allen Beteiligten im Familiensystem gerecht zu werden

Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene ausserfamiliärer Kontakte (Umfeld/Netzwerk):

- Auseinandersetzung mit Reaktionen auf das beeinträchtigte Kind
- Schwinden der sozialen Kontakte, Abwenden bestehender Kontakte
- Kontakt zu Fachleuten nicht zufriedenstellend
- lange und erschwerte Wege zu Hilfsangeboten von Institutionen

Belastungen und Herausforderungen auf der persönlichen, insbesondere der emotionalen Ebene:

- Zukunftsängste, Ungewissheit in Bezug auf die Entwicklung des Kindes und die damit verbundenen Folgen für die Familie
- Verarbeitung der Diagnose, Akzeptanz/Ablehnung der Behinderung
- Infragestellung der eigenen Fähigkeiten
- Vernachlässigung eigener Wünsche und Bedürfnisse

5.6 Belastungen und Ressourcen von Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom

Im folgenden Abschnitt werden die aktuellen Studien vorgestellt, welche für diese Arbeit relevant sind und wichtige Erkenntnisse zur Beantwortung der Fragestellung beitragen. Zentrale Schwerpunkte sind der heutige Forschungsstand in Bezug auf Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom im Vorschulalter, ihre Ressourcen und Belastungen im Alltag.

In den letzten Jahren gab es zahlreiche Studien, welche sich mit dem Belastungserleben von Eltern mit einem beeinträchtigten Kind und deren Einflussfaktoren beschäftigt haben. Diese hatten das Ziel, die subjektiven Belastungen, die Lebensqualität sowie die psychische Gesundheit der betroffenen Eltern zu untersuchen. Durch die Studien konnte erwiesen werden, dass sich Familien mit einem behinderten Kind stärker belastet fühlen im Vergleich zu Familien mit Kindern ohne

Entwicklungsauffälligkeiten. Diese Aussage kann nicht allgemein verwendet werden, da die subjektive Belastung der Eltern mit einem beeinträchtigten Kind von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Ausprägung der Behinderung und die damit verbundenen Verhaltensauffälligkeiten sowie die persönlichen Bewältigungskräfte und die Unterstützung des sozialen Netzwerks spielen dabei eine wichtige Rolle. (Carroll, 2013)

In einem Teil der «Heidelberger Down-Syndrom-Studie» untersuchte Sarimski (2015) den Entwicklungsverlauf und die Verhaltensmerkmale von Kindern mit Down-Syndrom. Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass sich die motorischen und sprachlichen Fähigkeiten deutlich langsamer entwickeln als andere adaptive Fähigkeiten der Kinder. Im Altersvergleich mit Kindern ohne Entwicklungsprobleme treten Verhaltensauffälligkeiten nicht signifikant höher auf. Die Belastung der Mütter in Bezug auf die Interaktion mit dem Kind nimmt in Folge der Untersuchungsjahre ab. Jedoch nehmen die Ängste der Mütter bezüglich der Zukunft während der ersten vier Lebensjahre deutlich zu (Sarimski, 2015). Ein weiterer Bereich der Studie befasst sich mit dem Belastungserleben der betroffenen Familien. Im Vergleich mit den Normwerten zeigten sich zwei signifikante Subskalen im Bereich der Eltern-Kind-Interaktion. Dies sind die Belastungen durch kindliche Anforderung und das nicht akzeptable Verhalten der Kinder. Sarimski (2017) belegt mit der Studie den Zusammenhang zwischen der Ausprägung von Verhaltensauffälligkeiten und dem adaptiven Verhalten der Kinder und der mütterlichen Belastung mit Kindern mit dem Down-Syndrom.

Eckert (2008) untersuchte das persönliche Stresserleben von Eltern mit einem entwicklungsauffälligen oder behinderten Kind. Dabei wird der Kontext des familiären Zusammenlebens berücksichtigt und ein Augenmerk auf die Ressourcen sowie Stressoren gelegt. Es konnten signifikante Unterschiede im persönlichen Stresserleben zwischen den Müttern und Vätern erkannt werden. Die persönlichen Ressourcen schätzten die Väter im Umgang mit schwierigen Situationen vermehrt höher ein als die befragten Mütter. Durch den Vergleich der Ergebnisse konnte aufgezeigt werden, dass Mütter ein signifikant höheres Stresserleben in familiären Situationen haben als Väter. Von den Vätern wurde besonders hervorgehoben, dass der familiäre Zusammenhalt und gemeinsame Aktivitäten wichtige Kraftquellen darstellen. Im Gegensatz dazu sind für Mütter weitere Bereiche wie Hobbys, ausserfamiliäre Kontakte sowie ihre persönlichen Überzeugungen wichtige Ressourcen neben der Familie (Eckert, 2008).

Gabriel, Zehnder und Bodenmann (2008) schreiben in ihrer empirischen Studie über den Zusammenhang von Stresserleben und den Bewältigungsstrategien bei Eltern mit einem Kind mit Down-Syndrom. Bei der Auswertung kam heraus, dass die Eltern die erhöhte Belastung aufgrund des Kindes mit Down-Syndrom meist alleine oder mit dem Partner bewältigen. Im Vergleich mit den Vätern in Bezug auf das Problemlöseverhalten nehmen die Mütter signifikant mehr Hilfe aus dem sozialen Umfeld in Anspruch. Durch diese Studie konnte die Bedeutung der partnerschaftlichen Unterstützung bei der Bewältigung von Belastungen durch Kinder mit Down-Syndrom bekräftigt werden. Zusätzlich wurde die Wichtigkeit von individuellen sowie sozialen Ressourcen im Bewältigungsprozess der Belastungen aufgezeigt.

Als ein wichtiger Punkt für die Untersuchung der Belastung von Eltern mit Down-Syndrom-Kindern nennen Most, Fidler, Laforce-Booth und Kelly (2006) den Zeitpunkt für die Erhebung der Daten. Sie haben den Verlauf des Belastungserlebens von Eltern mit Hilfe einer Vergleichsgruppe von Müttern mit Kindern mit anderen Behinderungen analysiert. Die Belastung von Müttern der Vergleichsgruppe war bei allen Untersuchungszeitpunkten gleich hoch, diejenige bei Müttern mit einem Kind mit Down-Syndrom stieg jedoch an. Von einem tiefen Niveau anfangs der Untersuchung bis zum vierten Lebensjahr der Kinder stieg das Belastungsniveau auf dieselbe Höhe wie das der Vergleichsgruppe. Most et al. (2006) und Sarimski (2018) vermuten den Anstieg im Verlaufe der ersten vier Lebensjahre aufgrund der kognitiven und sprachlichen Entwicklungsrückstände, welche meist erst zu einem späteren Zeitpunkt deutlich erkennbar werden. In einem Teil der oben bereits erwähnten Heidelberger Studie untersuchte Sarimski (2018) den Verlauf der Belastung von Eltern mit einem Kind mit Down-Syndrom. Bei den Untersuchungen konnte erwiesen werden, dass die familiäre Belastung mit der Zufriedenheit von sozialen Unterstützungen durch den Partner, Familie und Freunde zusammenhängt. Eltern mit einem Kind mit Down-Syndrom unterscheiden sich in diesem Punkt nicht von Eltern mit Kindern, welche andere Behinderungen haben. Der Entwicklungsverlauf der Kinder erweist sich als weiterer signifikanter Einflussfaktor auf die subjektive Belastung der Eltern. Aufgrund der langsamen Entwicklungsfortschritte der Kinder zeigen betroffene Eltern mehr Ängste bezüglich der Zukunft sowie der sozialen Teilhabe ihrer Kinder. Dies führt dazu, dass sie sich deutlich mehr belastet fühlen im Vergleich zu Eltern, deren Kinder schnellere Entwicklungsfortschritte machen. Dies trägt dazu bei, dass die Eltern von Kindern im Vorschulalter deutlich höher belastet sind als im frühen Kindesalter. Dies bedingt sich durch die dann vermehrt auftretenden Verhaltensauffälligkeiten der Kinder.

5.7 Bedeutung für die Heilpädagogische Früherziehung

Wie die empirischen Studien von Sarimski (2015, 2017) und Most et al. (2006) zeigen, sind Mütter von Kindern mit Down-Syndrom nicht generell höher belastet als Mütter von Kindern ohne Entwicklungsbeeinträchtigungen. Jedoch zeigten die Studien, dass sich die Belastung im Verlaufe der Entwicklung der Kinder verändert. Die in den ersten Lebensjahren belastende Situation in Bezug auf die Interaktion mit dem Kind und die verlangsamte Entwicklung der adaptiven Fähigkeiten nimmt mit zunehmendem Alter der Kinder ab. Die Zukunftsängste der Mütter nehmen in den ersten vier Jahren der Kinder zu.

Sarimski konnte den Zusammenhang von der Ausprägung der Verhaltensauffälligkeiten und dem adaptiven Verhalten der Kinder auf die mütterliche Belastung belegen. Diese Ergebnisse unterstützen die wichtige Frühförderung und Begleitung der Eltern um in Bezug auf die Verhaltensauffälligkeiten und die adaptiven Fähigkeiten, die Belastung der Eltern einzudämmen. Weiter sollten die Zukunftsängste der Eltern in Verbindung mit ihrem Kind thematisiert werden. Eckert (2008) hebt das individuelle Stresserleben der Mütter und Väter hervor. Dabei ist zu beachten, dass die Ressourcen der Eltern individuell sind und die Bereiche variieren. Die Mütter sind in der heutigen Zeit immer noch häufig in der Rolle der Hausfrau und mehrheitlich für die Kinderbetreuung zuständig. Deshalb sind auch die Ergebnisse von Eckert (2008) in Bezug auf das erhöhte Stresserleben in familiären

Situationen differenziert zu betrachten. Die Mütter sind aufgrund der intensiveren Betreuungsaktivitäten im familiären Kontext stärker von der zusätzlichen Belastung betroffen als die Väter.

Durch die Untersuchungen von Gabriel et al. (2008) konnte gezeigt werden, wie gross die Bedeutung der partnerschaftlichen Unterstützung bei der Bewältigung von Belastungen durch das Kind mit Down-Syndrom ist. Zusätzlich konnte die Bedeutsamkeit von individuellen sowie sozialen Ressourcen der Eltern im Bewältigungsprozess belegt werden.

6 Bewältigungsprozesse

Die im Kapitel 5.5 beschriebenen vier Ebenen, zeigen die vielen Auswirkungen von Belastungen, welche sich auf die Familien mit einem beeinträchtigten Kind auswirken können und wie komplex diese sind. Die verschiedenen Ebenen, welche auf die Familie wirken, werden je nach Familie und deren subjektivem Empfinden als Belastung oder Krise erlebt. Aus verschiedenen empirischen Forschungen lässt sich ableiten, dass eine Familie mit einem beeinträchtigten Kind nicht zwingend mehr belastet sein muss und die familiäre Situation nicht unbedingt darunter leidet. Vielmehr steht das subjektive Erleben der Eltern im Vordergrund und bestimmt damit die psychische Stabilität der Eltern und des familiären Lebens. Zum Beispiel haben folgende Punkte Einwirkung auf das subjektive Empfinden der Eltern: Die Ausprägung der Behinderung, das Verhalten und die Bedürfnisse des Kindes, die Bewältigungskräfte der Familienmitglieder sowie die sozialen Ressourcen der Familien. (Belmont, Hayner, Kim, Richman & Salvin, 2009; Eckert 2015/2017; Sarimski, 2009)

Der erste Bewältigungsprozess stellt die Auseinandersetzung mit der Diagnose des Kindes dar. Dabei wird die Familie mit Enttäuschung, Trauer, Wut, Schuldgefühlen und noch vielen anderen Emotionen konfrontiert. Zusätzlich sind Emotionen im Umfeld vorhanden, so dass die Familie unter Umständen zu wenig Verständnis und Unterstützung in der Verwandtschaft und bei Freunden treffen kann. Dies führt dazu, dass sich Familien mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen isoliert (Sarimski, 2009). Hinze (1991, S.15) beschreibt, dass der Prozess der Auseinandersetzung stark durch das Verhalten von Freunden, Verwandten, Bekannten, Fachpersonen sowie anderen involvierten Personen gegenüber der Behinderung des Kindes beeinflusst wird. Der Alltag mit einem beeinträchtigten Kind verändert sich laut Sarimski (2009) oftmals stark. Das Kind hat mehr Pflegebedarf, das heisst die Eltern haben eine höhere körperliche Belastung gerade dann, wenn das Kind älter und schwerer wird. Oftmals muss die Woche den Terminen des Kindes angepasst werden, da es vermehrt zum Arzt oder in die Therapie muss. Diese Mehrbelastung im Alltag hat oft zur Folge, dass die Eltern ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen, was nicht selten eine depressive Krise auslösen kann. (Eckert 2015; Sarimski 2009)

Der Bewältigungsprozess ist massgebend von den betroffenen Familien abhängig und der Art und Menge an Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, damit sie die Mehrbelastung meistern

können. Dazu gehören persönliche Bewältigungskräfte wie die Überzeugung, dass man dies als Eltern meistern wird und optimistisch in die Zukunft schauen kann. Von grosser Bedeutung ist zusätzlich die Unterstützung durch den Partner. Durch ein Kind mit einer Behinderung wird die Partnerschaft belastet und nicht selten muss eine Umstrukturierung in der Partnerschaft geschehen. Eckert (2014) beschreibt aber ganz klar, dass Familien mit einem behinderten Kind primär eine ganz normale Familie sind. Sie haben vielleicht andere Herausforderungen in ihrem Alltag, dies muss aber ihre Zufriedenheit nicht zwingend beeinträchtigen.

6.1 Die Familiensystemtheorie

Bronfenbrenner (1981) definiert die Familie als ein System, welches als geschlossene Gruppe mit weiteren ausserfamiliären Gruppen Kontakt hat. Als Familiensystem beschreibt er eine gewisse Anzahl Personen, zwischen denen eine Beziehung besteht. Die Beziehung wird durch die Interaktion mittels Kommunikation aufrechterhalten. Jedes einzelne Individuum trägt zum Familienklima und der familiären Entwicklung bei. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Familie sich als soziales System selbstständig entwickelt und reguliert. (ebd.)

6.2 Die Familienstresstheorie

Diverse Veränderungen im Leben einer Familie, wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes mit Behinderung, lösen in der Familie verschiedene Reaktionen aus. Es entwickeln sich gewisse Stressoren, mit welchen die Familie als System umzugehen hat. Auch andere Belastungsfaktoren, etwa solche, die unmittelbar nur einzelne Mitglieder der Familie betreffen, können auf die ganze Familie als System Einfluss haben. Abgesehen von verschiedenen Belastungsfaktoren, meist Stressoren genannt, werden in der Familienstresstheorie auch Ressourcen und Bewältigungsstrategien mit einbezogen. Löst eine auf die Familie einwirkende Situation eine Krise aus, führt dies zu alltäglichem Stress und eine der Situation angepasste Neuordnung in der Familie ist nötig. Wichtig für eine erfolgreiche Stressbewältigung ist die Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Offenheit eines Systems. (Retzlaff, 2010)

In der Familienstresstheorie wird die Anpassung der Familie auf neue Herausforderungen, welche zum Beispiel die Behinderung eines Kindes mit sich bringt, durch die dynamische Mobilisierung von Ressourcen neu organisiert. Aufgrund der neuen Organisation von Ressourcen können die Stressoren in einer höheren Ebene ausgeglichen werden. Damit eine langzeitige Änderung im Familiensystem erreicht werden kann, sind Anpassungen in der ganzen Familie und dem Umfeld von grosser Bedeutung. (ebd.)

6.3 Das ABCX-Modell

1958 entwickelte Hill das sogenannte ABCX-Modell, um Familienkrisen zu verstehen. Das Modell geht davon aus, dass es keine einheitliche Stressverarbeitung gibt und jede Familie individuell auf einen Reiz reagiert und diesen als Krise wahrnimmt oder nicht. Im Modell wird ein Wert A (Stressereignis) in Interaktion mit einem Wert B (Krisenbewältigungsressource der Familie) in Interaktion mit einem Wert

C (Definition des Stressereignisses durch die Familie) und einem Wert X (potentielle Krise) beschrieben. Das Modell fand seine Anwendung vor allem bei Familien, welche eine Person mit Behinderung oder schwerer Krankheit inkludierten. (Eckert, 2012)

Abbildung 1: Eigene Darstellung ABCX-Modell nach Hill 1959

Der Stressor wird als ein Lebensereignis beschrieben, was eine Veränderung innerhalb der Familie verursachen kann. Faktoren B und C sind von der betroffenen Familie individuell abhängig. Löst der in der Familie wirkende Stressor eine Krise aus, so beschreibt Eckert (2012, S.21) dies als einen Verlust des familiären Gleichgewichts.

6.4 Das doppelte ABCX-Modell

McCubbin und Patterson haben 1983 das Modell zu einem doppelten ABCX-Modell erweitert. Dies aufgrund fehlender Berücksichtigung von dynamischen Ereignissen im familiären Entwicklungsverlauf im Ursprungsmodell von Hill. Sein ABCX-Modell wurde immer wieder wegen fehlender Berücksichtigung von dynamischen Prozessen der Familie kritisiert. Es befasst sich mit einer Krise und deren Auswirkung auf die Familie. Das Ursprungsmodell befasst sich allerdings zu wenig mit der Veränderung, die in einer Familie aufgrund erfolgreicher Bewältigung einer Krise geschieht. McCubbin und Patterson stellten fest, dass durch die Bewältigung einer Krise neue Ressourcen und Perspektiven in der Familie entstehen können. Aus diesem Grund haben sie das Modell weiterentwickelt und die Dynamik eines Entwicklungsprozesses innerhalb einer Familie zusätzlich integriert. Mittels Integration dieses neuen Aspekts wollen sie sich mit dem Bewältigungsprozess einer Familie nach einer bereits eingesetzten Krise befassen. Dadurch entstehen nach der Krise weitere Optionen und Ressourcen, durch die die Familie eine Möglichkeit erhält, sich den Geschehnissen anzupassen und Veränderungen wahrzunehmen. Somit ist die Krise in sich nicht mehr geschlossen, sondern ist ein Zwischenschritt im Verlaufe eines längeren Entwicklungsprozesses. (Eckert, 2012, S. 21-26)

Abbildung 2: Doppeltes ABCX-Modell (vgl. Eckert 2012, S. 23)

Mittels des doppelten ABCX-Modells gelingt es, verschiedene Stressoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Familie zu erfassen und zu verstehen. Eine Herausforderung muss nicht zwingend eine sofortige Krise auslösen. Sie kann von der Familie durch bestehende Ressourcen und unterschiedliche Wahrnehmung vermieden werden. Im Verlaufe der Zeit kann es aber sein, dass diese Herausforderung durch Kumulierung anderer Stressoren eine Krise auslöst. Vorhandene und neue Ressourcen müssen im Rahmen dieses Prozesses rekrutiert werden. Nach einer solchen Krise durchläuft die Familie eine Veränderung und Umstrukturierung, um sich den neuen Voraussetzungen anzupassen. Auf diesem Weg können die Anpassungen gelingen oder misslingen. Das doppelte ABCX-Modell bildet dabei die Basis, um die Familie und deren Verhalten besser zu verstehen. (ebd.)

6.5 Präzisierung der Fragestellung

Gemäss Flick (2006, S.76) soll eine Fragestellung nicht nur zu Beginn der Arbeit aufgestellt werden, sondern im Laufe des Forschungsprozesses angepasst und präzisiert werden. So wurden die Fragestellungen nach der Auseinandersetzung mit der Theorie, den Forschungsmethoden und anhand der rekrutierten Familien für die Interviews angepasst:

- ***Worin sehen Eltern von Kindern mit Down-Syndrom Unterschiede im Alltag im Vergleich zu einer Familie ohne Kind mit Down-Syndrom?***
- ***Welche Herausforderungen gibt es für die Eltern im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom?***
- ***Was sind die Ressourcen von betroffenen Familien?***

- ***Welche fachlichen Unterstützungsangebote sind für betroffene Familien hilfreich und wo wünschen sie noch mehr Unterstützung?***
- ***Wie erleben die Eltern den Einfluss der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom hinsichtlich der Entwicklung von sozialen Netzwerken?***

7 Forschungsmethodik

Nachfolgendes Kapitel beschäftigt sich mit dem Forschungsprozess und stellt dessen Verlauf dar. Zu Beginn wird ein kurzer Überblick über die empirische Forschungsmethodik gegeben und die Unterschiede der qualitativen und quantitativen Sozialforschung werden dargelegt. Im Anschluss werden das Datenerhebungsverfahren und die Datenaufbereitung beschrieben.

7.1 Empirische Sozialforschung: Unterschiede der qualitativen und quantitativen Sozialforschung

„Die Sozialwissenschaften gelten als Wirklichkeitswissenschaften, d. h. theoretische Aussagen und Prognosen müssen der Überprüfung an der Empirie statthalten.“ (Baur & Blasius, 2014, S. 41)

Empirie hat die Wortherkunft vom griechischen Wort „empeiria“. Empeiria bedeutet Erfahrung. Die empirische Forschungsmethodik befasst sich also mit Untersuchungen, welche auf Erfahrungen des menschlichen Verhaltens und auf anderen Phänomenen der Wirklichkeit beruhen. (Häder, 2015, S.12)

In der quantitativen Sozialforschung verwendet man in erster Linie standardisierte Daten. Ein essentieller Unterschied zur qualitativen Forschung bestehen darin, dass bei der quantitativen Methode keine Subjektivität zugelassen wird. Die quantitative Sozialforschung geht davon aus, dass es eine objektiv existierende Realität gibt, welche losgelöst von der subjektiven Wahrnehmung des Forschers ermittelt werden kann. So werden zum Beispiel bei den quantitativen Methoden Fragebogen eingesetzt, bei denen zwischen vorgegebenen Antworten ausgewählt werden kann (Multiple Choice) und keine offenen Fragen zugelassen sind, deren Beantwortung durch das subjektive Empfinden gesteuert sind. Die Begründung dafür ist, dass man nur mittels standardisierter Methoden der Datenerhebung repräsentative Aussagen zur Verteilung, Grössenwahrscheinlichkeit, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit machen kann. (Mayring, 2016)

Die qualitative Sozialforschung dagegen beschäftigt sich mit Daten, welche nicht standardisiert sind. Das heisst, es werden häufig offene Interviews verwendet, bei welchen die Antworten je nach Interviewpartner stark variieren können, sowohl im Umfang als auch in der Ausführung. Flick (2006) beschreibt die qualitative Sozialforschung als eine Forschungsart, welche sich damit beschäftigt die Welt, in der wir leben, aus der Perspektive des handelnden Menschen zu erfassen. Mit diesem Ziel sieht sie den Menschen als Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit und trägt zu einem besseren

Verständnis der sozialen Wirklichkeit bei. Bei der sozialen Forschung passt sich das methodische Spektrum dem Gegenstand an. Flick (2006, S.16) nennt dies die Gegenstandsangemessenheit.

In der vorliegenden Arbeit wird mit dem qualitativen Forschungsansatz gearbeitet. In erster Linie sollen mittels subjektiver Informationen aus den Interviews mit den Eltern Informationen zum Umfeld, zu den Ressourcen, Belastungen, Herausforderungen, zum sozialen Netzwerk und zur Integration in die Gesellschaft gesammelt und erhoben werden.

7.2 Datenerhebung

7.2.1 Das teilstrukturierte Leitfadenterview

Basierend auf der Fragestellung und dem aktuellen Forschungsstand wurde für die vorliegende Masterarbeit das teilstrukturierte Leitfadenterview gewählt. Die Eltern sollen in einem strukturierten Rahmen Raum für Erzählungen erhalten, wodurch sich das Interview wesentlich von einem Alltagsgespräch unterscheidet. (Atteslander, 2000)

Stigler und Felbinger (2005) erklären, dass das Leitfadenterview insbesondere für unerfahrene Interviewführer sehr sinnvoll ist. Der Leitfaden gibt einen geregelten Ablauf vor und ermöglicht dennoch, das Gespräch offen und flexibel zu führen. Zusätzlich dazu ermöglicht ein standardisierter Fragebogen die Vergleichbarkeit verschiedener Interviews und leitet den Interviewenden durch das Gespräch. (Seel, 2004)

Der Leitfaden basiert auf einer intensiven Auseinandersetzung mit der Theorie und der Bedeutung der Fragen in Bezug zur Fragestellung. Stigler und Felbinger (2005, S. 130) bezeichnen dies als die theoretische Relevanz von Fragen.

Beim teilstrukturierten Interview werden Fragen formuliert und ein Gesprächsleitfaden wird erstellt. Alle Fragen können offen beantwortet werden, wobei die Reihenfolge der Fragen nicht zwingend eingehalten werden muss. Diese Flexibilität sorgt dafür, dass der Interviewende zentrale Fragen zum passenden Zeitpunkt stellen und das Gespräch individueller gestalten kann.

Der Gesprächsleitfaden ist in verschiedene Hauptkategorien aufgeteilt. Jede Kategorie wird mit einer Hauptfrage gestartet, wobei der Interviewpartner dazu aufgefordert wird, von seinen Erlebnissen zu erzählen. Weitere Unterfragen helfen, falls das Gespräch nicht ins Rollen kommt. Der Leitfaden soll dem Gesprächsführenden eine Gedächtnisstütze sein und die anschließende Datenerhebung vereinfachen. (Stigler & Felbinger, 2005, S. 129-131)

7.2.2 Der Leitfaden

Durch das Präzisieren der Fragestellung haben sich folgende in der Tabelle 3 dargestellten Hauptkriterien ergeben. Der vollständige Gesprächsleitfaden inklusive Unterfragen sowie Ad-hoc-Fragen befindet sich im Anhang.

Tabelle 3: Gesprächsleitfadenstruktur

<i>Kategorien</i>	<i>Einstiegsfrage zur Erzählungsaufforderung</i>	<i>Bezugsrahmen</i>
1	Persönliche Daten	Erfassen der Situation der Eltern / Familie Mögliche Ressourcen
2	Können Sie mir kurz Ihr Kind vorstellen? Was wäre wichtig um Ihr Kind zu verstehen?	Situation des Kindes Ressourcen Kind
3	Zu welchem Zeitpunkt haben Sie erfahren, dass Ihr Kind das Down-Syndrom hat? Wie hat das Umfeld reagiert? Haben Sie Unterstützung erhalten oder in Anspruch genommen?	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson - Krisenverständnis - Familiäre Ressourcen - Krisenbewältigung
4	Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Alltag anders ist als bei einer Familie ohne Kind mit Down-Syndrom? Was sind für Sie Herausforderungen im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom? Was für Gedanken machen Sie sich in Bezug auf die Zukunft Ihres Kindes?	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson - Persönliche Belastungen - Familiäre Belastungen - Ressourcen
5	Was sind für Sie wichtige persönliche Ressourcen im Alltag? Welche gemeinsamen Erlebnisse stärken Sie?	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson - Personale Ressourcen - Familiäre Ressourcen

6	<p>Wie haben sich die Freundschaften mit anderen Familien entwickelt?</p> <p>Wie sehen Freundschaften mit anderen Familien aus?</p> <p>Wie knüpfen Sie neue Freundschaften?</p>	<p>Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personale Ressourcen - Familiäre Ressourcen <p>Subjektiver Beschrieb des Mesosystems (Bronfenbrenner, 1981)</p>
7	<p>Fühlen Sie sich als Familie in der Gesellschaft integriert?</p>	<p>Veränderungen des Netzwerks nach der Geburt/ Diagnose</p>

7.2.3 Befragungsprozess

Bei der Durchführung eines Leitfadeninterviews ist es wichtig, dass der Leitfaden mittels Durchführung von ein bis zwei Probeinterviews auf seine Anwendbarkeit überprüft wird. Stigler und Felbinger (2005), nennen diese Probeinterviews „Pretests“. Durch die Pretests können Wiederholungen, Redundanzen sowie fehlende Überleitungs- und Informationsfragen aufgefunden werden. Auch die Verständlichkeit der Fragen und der gesamte Interviewablauf werden somit überprüft und gegebenenfalls angepasst. (Stigler & Felbinger, 2005, S.132)

Nach Abschluss der Probeinterviews mit zwei betroffenen Familien mit Kindern mit Down-Syndrom, ergeben sich die Anpassungen wie folgt:

- Umformulierungen einzelner Fragen aufgrund mangelnden Verständnisses.
- vereinzelt Hinzufügen von Unterfragen, um noch mehr zu Themen zu erfahren, bei denen wenig in Erfahrung gebracht werden konnte.
- Weglassen von vereinzelt Fragen.
- Ergänzen des Fragebogens um ein zusätzliches Thema, um die Fragestellung abgerundet beantworten zu können.

7.3 Stichprobe

7.3.1 Auswahl der Interviewfamilien

Kriterien

Bei der Auswahl der Stichprobe in der qualitativen Forschung ist es wichtig, dass Interviewpartner ausgewählt werden, welche den Untersuchungsgegenstand gut aufdecken, beschreiben und darstellen können.

Dabei sollen die Gesprächspartner genügend Wissen und Erfahrung haben, um somit den Forschenden die Beantwortung der Fragestellung zu ermöglichen. (Merkens, 2008, S.291)

Die Stichprobe wurde durch folgende Kriterien festgelegt:

- Mutter, Vater oder beide Eltern
- Kind mit Down-Syndrom zwischen null bis acht Jahren
- gut deutsch sprechend
- werden oder wurden durch Heilpädagogische Früherziehung begleitet

7.3.2 Gewinnung

Da die beiden Autorinnen dieser Arbeit bei einer grossen Stiftung in Zürich arbeiten, bestand ein Zugang für die Rekrutierung geeigneter Familien. Durch das Verschicken eines informativen Briefs konnten bereits frühzeitig geeignete Familien gefunden werden. Dieses berufliche Netzwerk verhalf erfreulich und bedeutend dazu bei, dass im Endeffekt mehr Interviews durchgeführt werden konnten als vorerst geplant.

7.3.3 Erstkontakt und Terminvereinbarung

Der Erstkontakt fand telefonisch statt. Dabei wurden folgende Punkte ausgetauscht:

- Vorstellung der Autorinnen
- Grund des Interviews und des Interesses erläutert
- Grobumfang des Interviews erklärt
- zeitlicher Aufwand angegeben
- Anonymität zugesichert
- Schweigepflicht zugesichert sowie die Vertraulichkeit und Nicht-Weitergabe der gewonnenen Daten
- Terminvereinbarung: Dabei durften die Eltern Datum, Zeit und Ort selbst bestimmen, damit sie sich nicht eingeengt oder in ihrer Privatsphäre bedrängt fühlten.

Alle Eltern wollten die Interviews bei sich zuhause durchführen. Niemand beanspruchte das Angebot, das Interview an einer Therapiestelle oder einem anderen von ihm gewählten öffentlichen Ort durchzuführen.

7.3.4 Beschreibung der Familien

Alle sechzehn interviewten Familien haben ein Kind mit Trisomie 21 im Alter zwischen zwei bis acht Jahren. Die untenstehende Tabelle 4 gibt einen kurzen Überblick über die teilnehmenden Familien. Alle Angaben entstammen dem Erstgespräch und Aussagen im Interview.

Tabelle 4: Übersicht über die Stichproben

Eltern	Alter Eltern	Diagnosen des Kindes	Geschlecht und Alter Kind	Familienstand und weitere Kinder	Tätigkeiten ausser Hause
B1	Mutter: 36 Vater: 45	Down-Syndrom	Mädchen 3 Jahre	Verheiratet Bruder 7 Jahre	Grafikerin und Lehrer
B2	Mutter: 46 Vater: 59	Down-Syndrom Herzproblematik	Knabe 3 Jahre	Verheiratet Schwester 1 Jahr	Logopädin und Biologe
B3	Mutter: 33 Vater: 33	Down-Syndrom Herzproblematik	Mädchen 2 Jahre	Verheiratet Schwester 6 Jahre	Hauswirtschafterin und Lastwagenchauffeur
B4	Mutter: 46 Vater: 51	Down-Syndrom	Knabe 7 Jahre	Verheiratet Einzelkind	Lehrerin
B5	Mutter: 46 Vater: 49	Down-Syndrom Verengung rechte Bronchien	Knabe 3 Jahre	Verheiratet Bruder 7 Jahre	Hausfrau und Gleisbauer
B6	Mutter: 42 Vater: 39	Down-Syndrom Herzproblematik	Mädchen 2 Jahre	Verheiratet Einzelkind	Hausfrau und Velokurier
B7	Mutter: 40 Vater: 43	Down-Syndrom	Mädchen 4 Jahre	Verheiratet Schwester 7 Jahre Zwillingsbruder	Bankangestellte und Hausmann
B8	Mutter: 38 Vater: 41	Down-Syndrom	Mädchen 5 Jahre	Verheiratet Schwester 1 ½ Jahre	Hausfrau und Kaufmann
B9	Mutter: 42 Vater: 53	Down-Syndrom Schilddrüsen- unterfunktion	Mädchen 5 Jahre	Verheiratet Einzelkind	Sozialpädagogin und Biologe
B10	Mutter: 38 Vater: 39	Down-Syndrom	Mädchen 8 Jahre	Verheiratet Bruder 5 Jahre, Schwester 10 Jahre	Kindergärtnerin und IT-Ingenieur
B11	Mutter: 50 Vater: 58	Down-Syndrom Herzproblematik	Mädchen 5 Jahre	Verheiratet Halbschwester 28 Jahre, Halbbruder 30 Jahre	Lehrerin und Schreiner
B12	Mutter: 40 Vater: 42	Down-Syndrom	Knabe 2 Jahre	Verheiratet Bruder 6 Jahre	Geschäftsführerin und Wissenschaftlicher

					Mitarbeiter
B13	Mutter: 49 Vater: 51	Down-Syndrom	Knabe 6 Jahre	Verheiratet Bruder 23 Jahre Bruder 25 Jahre	Coiffeuse und Logistiker
B14	Mutter: 40 Vater: 41	Down-Syndrom	Knabe 6 Jahre	Verheiratet Schwester 4 Jahre Schwester 8 Jahre	Hausfrau und Teamleiter Logistik
B15	Mutter: 47 Vater: 49	Down-Syndrom Herzproblematik	Knabe 4 Jahre	Verheiratet Schwester 6 Jahre	Informatikerin und Hausmann
B16	Mutter: 42 Vater: 45	Down-Syndrom	Mädchen 3 Jahre	Verheiratet Einzelkind	Reinigungsmitarbei- terin und Hauswart

7.3.5 Durchführung der Interviews

Zu Beginn der Interviews wurden die Eltern nochmals kurz darüber informiert, weshalb die Interviews durchgeführt werden und zu welchem Zweck die Daten verwendet werden. Zusätzlich wurden sie ein zweites Mal darauf hingewiesen, dass die Gespräche mittels Aufnahmegerät aufgenommen, nach der Transkription aber anonymisiert und im Anschluss gelöscht werden. Danach wurde nach den Hauptkategorien gefragt, wobei die Eltern dazu aufgefordert wurden, von sich aus zu erzählen. Je nach Schwerpunkt wurde das Interview individuell gestaltet. Die Fragen konnten dabei frei in passender Reihenfolge gestellt werden. Die sechzehn Gespräche dauerten zwischen 40 und 90 Minuten.

7.4 Datenaufarbeitung: Transkription

Der Begriff „Transkription“ bedeutet, dass die Audio- oder Videoaufzeichnung der durchgeführten Interviews in ein schriftliches Dokument umgewandelt werden. Dabei werden die mündlichen Wiedergaben wortwörtlich ins Schriftliche übernommen. Diese Dokumente dienen im Anschluss der systematischen, qualitativen Inhaltsanalyse. Neben der qualitativen Inhaltsanalyse dienen die Transkripte auch der Dokumentation und Archivierung von aufwändig getätigten, qualitativen Datenaufnahmen durch Interviews und können wissenschaftlichen Arbeiten beispielsweise im Anhang, beigelegt werden.

Bei der Transkription ist es wichtig, dass gewisse Regeln beachtet werden und immer nach gleichen Vorlagen und nach gleichem Vorgehen transkribiert wird. Alle Regeln wurden anhand von Empfehlungen durch Kuckartz (2012, S. 43ff) aufgestellt und sind im Anhang vollständig einzusehen. Kuckartz (2012) sagt, dass eine Transkription etwa vier bis acht Mal länger dauert als das Interview an

sich. Je genauer man transkribiert, umso grösser ist der Arbeitsaufwand. Dennoch ist darauf zu achten, dass bei der Transkription nur das niedergeschrieben wird, was zur Beantwortung der Fragestellung von Nutzen ist (Flick, 2006).

Alle Interviews wurden nach der Aufnahme der persönlichen Daten und wichtigsten Informationen vollständig bis zur letzten Frage transkribiert. Folgende Vereinfachungen wurden betreffend Transkription des Inhaltes zugelassen:

- das Schweizerdeutsche wird möglichst wortgenau in die Schriftsprache übersetzt. Dabei können Veränderungen der Satzstellungen entstehen, wobei der Sinn niemals verändert wird.
- Wort- und Satzabbrüche, Räuspern oder andere, nicht relevante sprachliche sowie nichtsprachliche Äusserungen werden ausgelassen.
- Sprechpausen werden mit drei Punkten in Klammern (...) notiert. Änderungen des Tonfalls werden nur dort notiert, wo sie sinngesund sind.
- Aufmerksamkeitssignale des Interviewführenden wie beispielsweise „mhm, aha, genau...“ werden nicht transkribiert.

Die geführten Interviews wurden gleichmässig auf die beiden Autorinnen dieser Arbeit aufgeteilt, so dass jede Autorin acht Interviews durchführte. Alle Interviews wurden von der jeweiligen Person möglichst zeitnah transkribiert, damit die persönlichen Eindrücke nicht verloren gingen.

Im Anhang ist exemplarisch ein Transkript vollständig aufgeführt, alle anderen Transkripte befinden sich auf der beiliegenden CD.

7.5 Auswertung & Kategoriensystem

Eine der bewährtesten Methoden, um Textmaterial zu analysieren, ist die qualitative Inhaltsanalyse. Für diese Auswertungsmethode hat sich das Erstellen eines Kategoriensystems als unerlässlich herausgestellt. Die Definition von verschiedenen Kategorien bildet das zentrale Instrument für die Analyse des Textes. Die Kategorien werden dabei individuell abhängig von der Forschungsfrage und der Zielsetzung der Forschung gebildet. (Kuckartz, 2016)

Alle Interviews wurden analysiert und anhand der Inhalte wurden in der Folge verschiedene Kategorien erstellt. Diese Vorgehensweise nennt sich induktive Kategorienbildung, was sich in der qualitativen Forschung als ein nützliches Vorgehen erwiesen hat. Die induktive Kategorienbildung richtet sich an den Inhalt der Interviews, so dass anhand des erhobenen Materials, geeignete Kategorien gebildet wurden. Einzelne Hauptkategorien wurden durch die deduktive Kategorienbildung ergänzt. Anders als die induktive Kategorienbildung leiten sich die deduktiven Kategorien aus dem Wissen der Theorie und dem erarbeiteten Fachwissen ab. Eine Mischform deduktiver und induktiver Kategorien ermöglicht, dass das Vorwissen genutzt werden kann und dennoch die Flexibilität bestehen bleibt, die Kategorien individuell auf die befragten Familien anzupassen. Alle Textinhalte mit

demselben Sachverhalt werden anschliessend einer gebildeten Kategorie zugeordnet. Eine Einordnung in Kategorien ermöglicht dem Forscher, verschiedene Textstellen zuzuordnen und deren Inhalte zu abstrahieren und generalisieren. Die qualitativen Inhalte werden dadurch systematisiert, geordnet und quantifiziert. Die gesammelten Gliederungen ergeben dann das sogenannte Kategoriensystem. Das erstellte Kategoriensystem ist hierarchisch gegliedert. Es gibt verschiedene Hauptkategorien, welche verschiedenen Subkategorien zugeteilt sind. (ebd.)

In der vorliegenden Arbeit wurde mit der computergestützten Inhaltsanalyse gearbeitet. Die Software MAXQDA hilft dabei, die Interviews vereinfacht und schneller zu analysieren sowie die Kategorien zu organisieren und zu managen.

Abbildung 3: Eigene Darstellung Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gemäss Kuckartz (2016)

Die inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse zielt darauf ab, den Inhalt der Texte so zusammenzufassen und zu komprimieren, dass die präzisierte Fragestellung beantwortet werden kann. Hierfür verwendet Kuckartz (2016) sieben Phasen, welche in der Abbildung 3 bildlich festgehalten sind.

Die erste Phase beinhaltet das intensive Auseinandersetzen mit dem Textmaterial. Dabei werden wichtige Stellen markiert und Bemerkungen sowie Besonderheiten auf Memos festgehalten. Die erste Phase leitet die strukturierende qualitative Analyse ein.

Die zweite Phase befasst sich mit dem Entwickeln von Hauptkategorien (siehe Kapitel 7.5). Die Hauptkategorien werden dabei meistens anhand der Fragestellung gebildet und von letzteren abgeleitet. Weitere, vielleicht auch unerwartete Kategorien, können sich aufgrund des Textmaterials ergeben. Sie können für die Analyse der Forschungsfrage eine signifikante Relevanz haben.

Die dritte Phase beschäftigt sich mit dem Codieren des Textmaterials. Dabei wird jedes Transkript von Anfang bis Schluss durchgegangen und die Textausschnitte den verschiedenen Hauptkategorien zugeteilt. Um die Qualität der Codierung gewährleisten zu können, wird jedes Transkript unabhängig von beiden Autorinnen codiert. Damit werden die Codierungen auf ihre Zuverlässigkeit und auf ihre Richtigkeit und Eindeutigkeit geprüft. Im Anschluss werden einzelne Hauptkategorien gegebenenfalls präzisiert und/oder angepasst.

In der vierten Phase wird das Textmaterial aller Interviews von ein und derselben Hauptkategorie zusammengetragen und in der fünften Phase werden an das Material angelehnte Subkategorien festgelegt. In der zweiten Phase werden vorerst nur Hauptkategorien festgelegt. In der fünften Phase werden die Hauptkategorien nochmals angeschaut und wenn nötig Subkategorien erstellt. Subkategorien dienen dazu, Textmaterial besser verarbeiten zu können. Dies wiederum führt dazu, dass die forschungsleitende Fragestellung präziser beantwortet werden kann.

In der sechsten Phase wird nun das ganze Textmaterial codiert und den detaillierten Subkategorien zugeteilt.

In der siebten und abschliessenden Phase werden die Texte analysiert und visualisiert. Hierfür kann bei Bedarf eine Themenmatrix erstellt werden. Diese fasst verschiedene Themenschwerpunkte zusammen. Anschliessend kann anhand einer solchen Matrix vereinfacht eine Ergebnisdarstellung einzelner Schwerpunkte vorgenommen werden. In der siebten Phase beginnt die eigentliche Analyse und die Ergebnisdarstellung wird vorbereitet. Im Zentrum stehen dabei die Haupt- und Subthemen des Kategoriensystems. Kuckartz unterscheidet sechs verschiedene Formen der Auswertung bei einer inhaltlich strukturierenden Analyse:

Abbildung 4: Eigene Darstellung: Sechs Formen einfacher und komplexer Auswertung bei einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gemäss Kuckartz (2016).

Die erste Form, welche von Kuckartz (2016) beschrieben wird, ist die Auswertung der Hauptkategorien. Hierfür steht die Frage im Zentrum, was zum einzelnen Thema berichtet wurde, aber auch, was nicht zur Sprache kam. Dabei sollten die Texte der Kategorien so dargestellt werden, dass für den Leser eine aufbauende und sinnvolle Analyse entsteht. Kuckartz (2016, S. 118ff) nennt bei diesem Schritt folgendes Vorgehen als äusserst wichtig:

„Es kommt aber bei der Darstellung im Ergebnisbericht darauf an, keinesfalls nur die Häufigkeiten der Themen und Subthemen darzustellen, sondern die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise zu präsentieren, wobei durchaus auch Vermutungen geäussert und Interpretationen vorgenommen werden können.“

In der zweiten Form werden Zusammenhänge in einer Hauptkategorie zwischen verschiedenen Subkategorien erklärt und dargestellt. Dabei wird analysiert, welche Themen besonders häufig zusammen genannt werden und welche im Gegensatz dazu wenig miteinander korrelieren. Dabei können unter Umständen bereits gewisse Muster erkannt und erklärt werden.

In der dritten Form wird nach Zusammenhängen zwischen verschiedenen Hauptkategorien gesucht. Die vierte Form der Auswertung beschäftigt sich mit Kreuztabellen. Kreuztabellen ermöglichen Vergleiche in einer tabellarischen Ansicht. Dabei können verschiedene Themen systematisch dargestellt werden.

Die fünfte Form befasst sich mit der Auseinandersetzung von komplexen Zusammenhängen zwischen den Kategorien und Subkategorien. Dabei wird nach der Häufigkeit von bestimmten Kombinationen verschiedener Codes gesucht.

Bei der sechsten und letzten Form handelt es sich um die Visualisierung von Zusammenhängen. Das heisst, es wird mittels Diagramm ein Überblick über die verschiedenen Subkategorien gegeben. In diesem Schritt sind auch Zahlendiagramme möglich, sofern diese als sinnvoll erachtet werden. So kann zum Beispiel für den Leser anschaulich aufgezeigt werden, wie viele der interviewten Familien von den gleichen Problemen berichten.

Am Ende der sechs Formen steht das Fazit, in dem zwingend nochmals Bezug auf die Fragestellungen genommen werden sollte. Dabei wird aufgezeigt, ob die Forschungsfragen mittels des Textmaterials vollumfänglich beantwortet werden konnten. (Kuckartz, 2016)

Das komplett erstellte Kategoriensystem wird in folgenden Tabellen dargestellt:

Tabelle 5: Kategoriensystem Hauptkategorie Diagnose

Hauptkategorie: Diagnose			
Subkategorie	Definition	Bildung	Ankerbeispiel
Verarbeitung (Diagnose vor der Geburt)	Umfasst alle Aussagen, welche den Bewältigungsprozess der Diagnose vor der Geburt des Kindes beschreiben.	Induktiv/ deduktiv	„Noch vor der Geburt. Ich weiss nicht mehr in welcher Schwangerschaftswoche...Es war eine sehr schwere Zeit. Eine grosse Trauer war da. Jeder erhofft sich, ein normales Kind zu bekommen. Ich musste dann von dem Abschied nehmen, ein normales Kind zu bekommen.“ B11
Verarbeitung (Diagnose nach der Geburt)	Umfasst alle Aussagen, welche den Bewältigungsprozess der Diagnose nach der Geburt des Kindes beschreiben.	Induktiv/ deduktiv	„Für mich war es sehr schwierig. Da ich ja durch meinen beruflichen Kontext wusste, was uns erwarten wird. Es war kein Beinbruch in dem Sinne. Ich habe mir relativ schnell gesagt, dass Trisomie 21 wahrscheinlich das Beste ist, was passieren kann...“ B9
Gesundheitszustand	Umfasst alle Aussagen, welche sich mit den medizinischen Diagnosen, Abklärungen und Massnahmen des Kindes befassen.	Induktiv	„...Mit sechs Monaten hatte es eigentlich angefangen, dass S. immer wieder Schnupfen bekam. Es waren extreme Zeiten, abgesehen davon, dass schon die Geburt streng war und ihr Trinkverhalten nicht so einfach war. Die Erkältungen mit immer wieder folgenden Spitalaufenthalten waren

			<p>streng. Bis dann der Schock der Diagnose des Herzens verspätet kam. Dann die ganzen Voruntersuchungen und die Herzoperation. Dann die Termine, welche verschoben werden mussten wegen anderen Notfällen, da wir wieder einmal ins Spital mussten. Das ganze Bangen um S. Wieder einen Infekt, wieder eine Verschiebung der Operation. Es war ein Wahnsinn...“ B11</p>
--	--	--	--

Tabelle 6: Kategoriensystem Hauptkategorie Alltag

Hauptkategorie: Alltag			
Subkategorie	Definition	Bildung	Ankerbeispiel
Verhaltensmerkmale	Umfasst alle Aussagen bezüglich des Verhaltens und der persönlichen Eigenschaften des Kindes mit Down-Syndrom.	Induktiv/ deduktiv	„Er ist ein goldiger Junge. A. ist 7 Jahre alt. Von mir aus gesehen ist er ein gescheiter, kleiner Bub, der enorm neugierig ist. Seit Geburt beobachtet er seine Umgebung sehr genau und ist interessiert an allem. Er hat seinen Charakter, er hat manchmal also auch seine Ideen, was er will. Mit Argumenten lässt er sich aber oft überzeugen, dass es auch noch eine andere Möglichkeit gibt. Ich habe ihm seit klein auf erklärt warum, wieso, weshalb und er hat sich immer schon sehr schnell beruhigt und überzeugen lassen, dass es auch einen anderen Weg gibt. Es heisst, er ist eigentlich seit Geburt pflegeleicht...“ B4
Entwicklungsstand	Umfasst alle Aussagen zum Entwicklungsstand des Kindes und dessen Selbstständigkeit.	Induktiv/ deduktiv	„Beim Sprechen zum Beispiel, hat sie mich verstanden? Kann sie mich überhaupt verstehen? Sie versteht sehr viel mit den Gebärden und ich freue mich auch darüber, aber ich komme immer wieder an meine Grenzen...“ B8
Zeitmanagement	Umfasst alle Aussagen in Bezug auf das Zeitmanagement im Familienalltag bezüglich der Therapien und Fördermassnahmen.	Induktiv	„Seit zwei Jahren kann mein Mann mir wegen den Arbeitszeiten nicht so viel helfen zuhause. Wenn ich Therapien oder Arztbesuche habe. Da muss ich immer alles selber organisieren. Ausser es ist jetzt etwas sehr Grosses. Zum Beispiel mussten sie einmal etwas am Ohr operieren. Dann hat er frei genommen. Oder er geht dann ein paar Stunden später zur Arbeit. Das geht in Ausnahmesituationen schon. Aber sonst kann er nicht immer frei nehmen. Wir haben schon sehr oft verschiedene Termine. Und das geht natürlich nicht. Das verstehe ich auch vom Arbeitsplatz her...“ B3

<p>Zukunft</p>	<p>Umfasst alle Aussagen in Bezug zur Zukunft des Kindes mit Down-Syndrom.</p>	<p>Induktiv</p>	<p>„Was passiert wenn wir nicht mehr da sind. Was ist dann? Das ist schon ein Gedanke, der mich oft beschäftigt. Weil ich möchte nicht, dass L. einfach in einer Behinderteninstitution ist für den Rest seines Lebens. Ich möchte, dass er weitgehend selbstständig sein kann. Gut, irgendwann hoffe ich, dass der grosse Bruder auf L. schauen wird. Dass der grosse Bruder ein Auge auf ihn haben wird. Das wird er auch machen, wenn er selber erwachsen ist, da bin ich mir sicher. Die sind ja so verliebt ineinander. Aber was ist, wenn vorher was wäre? Ungeplant? Das ist meine Sorge. Weil, solange wir sind, wird es funktionieren.“ B5</p>
----------------	--	-----------------	---

Tabelle 7: Kategoriensystem Hauptkategorie Soziales Netzwerk

Hauptkategorie: Soziales Netzwerk			
Subkategorie	Definition	Bildung	Ankerbeispiel
Kernfamilie	Umfasst alle Aussagen in Bezug auf die Kernfamilie bezüglich Ereignisse, Vorstellungen, Veränderungen und Unterstützung	Induktiv/ deduktiv	<p>„Wir machen alles zusammen. Ich kann ihnen ganz ehrlich sagen, was mir Kraft gibt, ist G. Wenn ich nach Hause komme, umarmt er mich. Auch wenn ich morgens aufstehe, drückt er mich. Dies ist nicht ausgedacht, es ist tatsächlich so.“ B15</p> <p>„Wenn wir die Chance kriegen für „Mommy and Daddy time“. Qualitative Paarzeit oder qualitative Einzelzeit. Paarzeit ist eigentlich überhaupt nicht realistisch und Einzelzeit ist jetzt so langsam wieder realistisch. Also wegen meiner Tochter, nicht wegen A.“ B2</p>
Erweiterte Familie	Umfasst alle Aussagen in Bezug auf die erweiterte Familie bezüglich Reaktionen, Unterstützung, Vorstellungen und Veränderungen.	Induktiv/ deduktiv	<p>„Für einige in der Verwandtschaft war es schon neu und diese haben sich dann selber informiert. Wir haben einen sehr guten Halt in der Familie. Auch jetzt, wo B. auf der Welt ist, sind es sehr schöne Erlebnisse, welche wir haben. Die Kinder gehen sowieso offen auf ihn zu und auch seine Onkel und Tanten machen dies.“ B12</p> <p>„Auf jeden Fall meine Familie. Mein Mann, meine Eltern und mein Bruder. Die Geschwister von meinem Mann sind auch enorm unterstützend. Auch die Eltern von ihm waren sehr herzlich. Die Geschwister von ihm sind aber ebenfalls in der Schweiz und daher sehr nahe. Aber auch meine Freundinnen natürlich, das ganze Umfeld ist mir enorm wichtig. Eine von meinen besten Freundinnen ist die Gotte von A., und sie hat uns von Beginn an unterstützt und gesagt, dass wir es gemeinsam packen. Es macht viel aus, dass die Familie an ihn glaubt. Und</p>

			sie glauben wirklich an ihn, es ist nicht gespielt.“ B4
Freundschaften	Umfasst alle Aussagen zu bestehenden Freundschaften, welche bereits vor der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom bestanden.	Induktiv/ deduktiv	„Ja, man hat einfach viel weniger Zeit. Deshalb sieht man viele Leute viel weniger. Aber grundsätzlich verändert weniger. Also ich finde schon, aber es verändert sich sowieso, wenn man ein Kind bekommt. Ich habe also nicht das Gefühl, dass es mit der Trisomie 21 zu tun hat.“ B6
Neue Kontakte	Umfasst alle Aussagen zu Freundschaften mit anderen Familien, welche neu entstanden sind, nach der Geburt des Kindes mit dem Down-Syndrom.	Induktiv	„Ich kenne flüchtig zwei Familien hier aus dem Quartier welche ein Kind mit Down-Syndrom haben. Das eine Kind ist sogar noch ein halbes Jahr älter als A. Da ist aber die Mutter einfach auch ein bisschen speziell. Sie ist Künstlerin und es ist sehr schwierig, mit ihr einen Termin abzumachen oder in Kontakt zu bleiben. Und die andere Familie kenne ich nur aus dem Stadtbild respektive aus dem Quartierbild, mit denen haben wir noch nie wirklich richtig reden können. Aber der Junge ist auch schon 5 Jahre alt. Also ich erhoffe mir mehr, dass wir an einer anderen Stelle einmal zu Kontakten gelangen.“ B2

Tabelle 8: Kategoriensystem Hauptkategorie Unterstützungsangebote

Hauptkategorie: Unterstützungsangebote			
Subkategorie	Definition	Bildung	Ankerbeispiel
Fachpersonen	Umfasst alle Aussagen bezüglich Fachpersonen, welche die Eltern begleiten, oder begleitet haben.	Induktiv	„Als M. ca. 3 Monate alt war, kam jemand vorbei. Meine Mutter war auch da. Die Heilpädagogin kam zu uns nach Hause. Es war super, jemand kam zu uns nach Hause und ich musste nicht irgendwo hin. Das war wirklich super. Ich war so müde und mein Körper hatte noch Mühe. Da war es super. Ich habe viele Tipps und Inputs erhalten, was ich machen kann mit M. So habe ich langsam einen Weg gesehen, wie ich M. unterstützen kann. Das war und ist immer noch eine enorme Unterstützung. Die jetzige Heilpädagogin ist für uns eine enorm wichtige Person. Sie kennt M. sehr gut und unterstützt uns im Alltag. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, hilft sie uns und gibt uns Ratschläge. Ja, sie ist eine sehr wichtige Person.“ B1
Anlaufstellen	Umfasst alle Aussagen bezüglich Informationen, Hilfestellungen und Anlaufstellen in Bezug auf die Diagnose und die Förderung des Kindes.	Induktiv	„Wir waren total alleine, niemand hat uns geholfen. Wir wünschten uns mehr Informationen und Aufklärungen nach der Geburt. Zum Beispiel auch, dass man IV Leistungen bekommen kann. Vielleicht wäre auch Aufklärungsarbeit pränatal wünschenswert. Damit die Gesellschaft weiss, was ist ein Kind mit Down-Syndrom, was sind die Besonderheiten etc.“ B1

Tabelle 9: Kategoriensystem Hauptkategorie Integration in die Gesellschaft

Hauptkategorie: Integration in der Gesellschaft			
Subkategorie	Definition	Bildung	Ankerbeispiel
Reaktionen der Gesellschaft	Umfasst alle Aussagen zu den Reaktionen auf das behinderte Kind im öffentlichen Raum.	Induktiv	„Das ist etwas, da frage ich mich oft. Ich glaube, die meisten Menschen sehen momentan noch nicht, dass sie das Down-Syndrom hat. Wenn man Eltern draussen auf der Wiese trifft, fragen sie oft wie alt sie ist. Man sagt dann 2 Jahre alt. Sie sehen ja, dass A. noch nicht laufen kann. Dann beginnen sie schon zu überlegen ob da vielleicht was nicht in Ordnung ist. Dann sage ich aber oft schnell, dass sie Trisomie 21 hat. Damit es klar ist. Ich habe aber das Gefühl, dass wir relativ unauffällig durch die Öffentlichkeit gehen können.“ B6
Schule	Umfasst alle Aussagen in Bezug zur Einschulung und der Schulzeit bezüglich des Kindes mit Down-Syndrom.	Induktiv	„Momentan sind die Gedanken bezüglich der Schule. Jetzt haben wir noch ein Jahr Kindergarten, danach ist die Frage wie es weitergeht. Gehen wir in Richtung der Heilpädagogischen Schule oder versuchen wir in unserem Dorf die Integration. Wir merken, je länger die Kindergartenzeit dauert, dass es eher Richtung Heilpädagogische Schule geht. Dies sind momentan unsere Zukunftsgedanken. Die Sorgen drehen sich um die Integration, ja oder nein.“ B14

7.6 Methodenkritik

In folgendem Abschnitt wird auf die Schwierigkeiten der angewandten Forschungsmethodik eingegangen und deren Einfluss auf die Ergebnisse erklärt.

7.6.1 Datenerhebung

Die Wahl des Leitfadeninterviews wurde gefällt, um individuelle Handlungsmuster und die Betrachtungsweise von den einzelnen Familien innerhalb ihrer eigenen Lebenswelt optimal zu untersuchen. Dabei zeigte sich diese Interviewform als eine gelungene Vorgehensweise, um aus den persönlichen Erzählungen der Familien die Daten zur Beantwortung der Fragestellung zu erlangen. (Flick, 2006)

Da die vorliegende Masterarbeit von zwei Autorinnen verfasst wurde, wurden die Interviews jeweils von einer der beiden Forscherinnen durchgeführt. Dadurch unterschieden sich die Art der Interviewführung durch die individuelle Persönlichkeit der Forscherinnen, und die Interviews unterscheiden sich in der Befragungstechnik. Dennoch gelang es beiden Autorinnen individuell, empathisch und verständnisvoll auf die Familien zu reagieren und einfühlsam auf das doch sehr intime und teils schwierige Thema, welches besprochen wurde, zu reagieren. Zu Beginn war die Unsicherheit in den Interviews noch gross, und beide Interviewerinnen führten die Befragungen streng nach dem Leitfadeninterview durch. Der Leitfaden gab in dieser Situation Sicherheit und stellte sicher, dass das Interview trotz unterschiedlicher Befragerin inhaltlich gleich blieb. Der Fokus lag stets darauf, alle Fragen so zu stellen, dass die Familien genügend zu Wort kamen und in ihren Erzählungen nicht unterbrochen wurden. Dadurch ergaben sich teilweise Abschweifungen, welche für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant waren. Aus diesem Grund dauerten einige Interviews länger als geplant. Mit der Zeit gelang es den Forscherinnen aber immer besser, zielgerichteter und entspannter zu interviewen und die Gespräche einfühlsam zu leiten.

Jede einzelne Familie hatte eine emotionale und berührende Geschichte zu erzählen, welche durch die involvierten Persönlichkeiten und deren Lebenssituation gesteuert sind. Je nach Situation waren die Forscherinnen unterschiedlich emotional beim Erzählten dabei und das Interview verlief individuell. Bei einem Interview handelt es sich stets um eine Interaktion zwischen zwei Parteien, wodurch eine vorbehaltlose Forschung nicht möglich ist. Diese Emotionen beeinflussen sicherlich die dargestellten Ergebnisse sowie deren Interpretation.

Jede Befragung strukturiert die soziale Wirklichkeit, in der Menschen befragt werden. Ihr Verhalten, ihre Antworten sind Reaktionen auf die Art und Weise, wie sie diese Struktur empfinden. Diese können konfligierende oder konvergierende Strukturen bergen, jedoch niemals völlig kongruente. Durch Befragung erhobene Daten sind in jedem Fall Konstrukte sozialer Wirklichkeit und mithin Artefakte. (Atteslander, 2000, S.179)

7.6.2 Transkription

Die Transkription vom Schweizerdeutsch in die schriftdeutsche Sprache erwies sich als herausfordernd. Viele Sätze in den Interviews waren abgehackt oder unvollständig, da die befragten Personen plötzlich in der Erzählung einen Gedankenblitz hatten und dadurch den Satz nicht beendeten. Deshalb mussten die Autorinnen teils die Sätze abändern und umformulieren, ohne dass sie sich im Inhalt veränderten. Dies stellte sich als schwierig dar, wodurch die Transkription aufwändiger und zeitintensiver war als zuvor angenommen. Zudem befragten die Interviewerinnen einige Familien, bei denen Deutsch eine Fremdsprache ist. Aus diesem Grund war die Transkription ebenfalls schwieriger und die Sätze mussten umgeschrieben werden. Zur Transkription haben die Autorinnen kein computerunterstütztes Programm verwendet, sondern erst bei der Kodierung. Im Nachhinein wäre es sinnvoller gewesen, direkt in ein Programm zu transkribieren, da es weniger zeitintensiv gewesen wäre.

7.6.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Durch die sechzehn durchgeführten Interviews entstanden unterschiedliche und individuelle Ergebnisse. Es zeigte sich, dass sich der Alltag der Familien je nach Alter des Kindes mit Down-Syndrom verschieden gestaltet und die Herausforderungen anders wahrgenommen werden. Den Autorinnen war es wichtig, dass der Inhalt der Interviews die Bildung der Kategorien massgebend leitete. Auch Mayring (2016) betont, dass bei der qualitativen Inhaltsanalyse stets die inhaltlichen Begründungen vor dem theoretischen Aspekt stehen sollten. Das heisst, in diesem Forschungsgebiet ist die induktive der deduktiven Kategorienbildung vorzuziehen. Die Bildung und Auslegung der Kategorien aufgrund des Interviewmaterials und der unterschiedlichen Aussagen der Familien zeigte sich aber als herausfordernd.

Im Laufe der Analysen ergaben sich verschiedene Schwierigkeiten, welche wie folgt aussahen:

- In den Interviews wurde konkret nach Belastung und Ressourcen der Familie im Alltag gefragt. Diese wertfrei im Kategoriensystem als Kategorie zu erfassen, stellte sich als schwierig heraus.
- Durch das breite Altersspektrum der Down-Syndrom-Kinder waren die Themenschwerpunkte in den Familien sehr unterschiedlich, wodurch es schwierig war, alle angesprochenen Themen in den Kategorien zu erfassen.
- Die Kategorienabgrenzung, um Überschneidungen möglichst zu vermeiden, erwies sich als schwierig und zeitintensiv.
- Das Zweifache Auswerten, um die Intercode-Reliabilität zu steigern, erwies sich als sehr sinnvoll. Es zeigte sich dadurch, dass die eindeutige Zuordnung des Textmaterials nicht immer möglich war. So mussten die Kategorien mehrfach überarbeitet werden und die Bildung von Subkategorien wurde erforderlich.

8 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews aufgezeigt. Die Ergebnisse werden anhand des erstellten Kategoriensystems dargestellt. Damit die Darstellung für den Leser möglichst übersichtlich ist, werden die Kategorien anhand der Hauptkategorien aufgeführt und die Subkategorien den Hauptkategorien untergeordnet. Die Darstellung wird daher in folgende fünf Hauptthemen gegliedert:

- Diagnose
- Alltag
- Soziales Netzwerk
- Unterstützungsangebote
- Integration in die Gesellschaft

Die Erkenntnisse aus den Interviews mit den Eltern werden mittels Zitaten belegt und veranschaulicht. Alle Zitate werden mit dem entsprechenden Code der Familie (B1, B2...) gekennzeichnet und die verwendete Textstelle mit der entsprechenden Zeilennummer des Interviews versehen. Dies soll dem Leser ermöglichen, die jeweilige Textpassage im entsprechenden Interview zu finden. So bezieht sich zum Beispiel „(B1, 43)“ auf das Interview B1, Absatz 43. Irrelevante Textpassagen wurden teilweise weggelassen und mittels drei Auslassungspunkten „...“ gekennzeichnet. Nach jeder Hauptkategorie erfolgt eine Zusammenfassung, in welcher Raum für Interpretationen und Diskussion gegeben wird.

Grafik 1: Darstellung der Kategorien

Die obenstehende Grafik zeigt, dass alle Kategorien sehr eng miteinander verknüpft sind und eine klare Abgrenzung daher nicht immer möglich ist. Aus diesem Grund sind bei der Ergebnisdarstellung Wiederholungen möglich. Diese Wiederholungen sind aber nötig für die Analyse aus verschiedenen Blickwinkeln.

8.1 Diagnose

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Forschungsfragen eins, zwei und drei: 1. „Worin sehen Eltern von Kindern mit Down-Syndrom Unterschiede im Alltag im Vergleich zu einer Familie ohne Kind mit Down-Syndrom?“, 2. „Welche Herausforderungen gibt es für die Eltern im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom?“ und 3. „Was sind die Ressourcen von betroffenen Familien?“. Dabei wurde im Rahmen des Leitfadeninterviews nach dem Zeitpunkt der Diagnoseerfahrung des Kindes und dem Gesundheitszustand gefragt. Damit soll der Einfluss des Zeitpunkts der Diagnoseerfahrung im Zusammenhang mit der Verarbeitung bezüglich Belastungen im Alltag ermittelt werden. Zusätzlich soll dargestellt werden, in welchem Zusammenhang der Gesundheitszustand mit der Belastung und den Ressourcen der befragten Familien steht. Ferner wird angeschaut, ob die Eltern durch die erwähnten Punkte einen Unterschied in ihrem Alltag beobachten.

8.1.1 Gesundheitszustand

Nur vier der sechzehn interviewten Familien berichten, dass ihr Kind, abgesehen von der Trisomie 21, keine anderen Diagnosen mehr hat. Diese Kinder kamen mit Trisomie 21 auf die Welt und haben ansonsten von Geburt an keine weiteren organischen Beeinträchtigungen. „Sie ist gesund.“ (B8, 11) oder „Sie hat eine Trisomie 21. Das ist die einzige Diagnose, die sie hat.“ (B1, 10) und „Nein gar nichts. Zum Glück nicht. Es ist wirklich perfekt. Die Ärzte haben gesagt, es könnte möglich sein, aber zum Glück hat sie nichts.“ (B16, 10) sind Aussagen, welche die Eltern betreffend Gesundheitszustand gemacht haben.

Acht Familien berichten darüber, dass ihr Kind einen angeborenen Herzfehler hat. Dabei handelt es sich bei allen Kindern um ein Loch im Herzen.

„Er hatte einen ganz kleinen Herzfehler. Diesen musste man in den ersten beiden Lebensjahren genau untersuchen. Es kam zu keiner Operation. Das Loch im Herzen wurde ganz klein.“ (B13, 13)

„Sie hat Herzprobleme, sie hat ein kleines Loch im Herz. Da sind wir alle 6 Monate in Kontrolle im Kantonsspital Baden. Sobald sie im Schulalter ist, kann es sein, dass wir sie operieren müssen. Aber bis anhin hatte sie noch keine Operation. Wir hoffen natürlich, dass E. keine Operation braucht.“ (B3, 10)

Fünf von acht Familien mussten ihr Kind in den ersten Lebensmonaten am Herzen operieren lassen.

„A. ist mit einem Loch im Herzen auf die Welt gekommen, was im 5. Lebensmonat operiert werden musste.“ (B2, 10)

„Er hatte eine Herzoperation, aber das ist schon lange her. Er hatte die Operation vier Monate nach der Geburt. Danach hatte er eine Zeit lang noch Medikamente. Es hat sich aber alles gut entwickelt und er nimmt nun seit zwei Jahren keine Medikamente mehr.“ (B15, 11)

Drei Familien berichten, dass ihr Kind zu früh auf die Welt gekommen ist und sie ihr Kind deshalb noch eine Zeit lang im Spital lassen mussten.

„Nein, er hat eigentlich keine anderen Diagnosen. Also, weil er eine Frühgeburt war – er kam in der 35. Schwangerschaftswoche zur Welt – war er noch auf der Neonatologie, weil er nicht so gut atmen konnte. Er hatte Mühe, es ging aber schnell besser und er hat den Atem immer wieder selber gefunden.“ (B4, 10)

„...Sie war eine Frühgeburt in der 31. Schwangerschaftswoche. Per Kaiserschnitt mussten sie sie rausholen. Sie war dann 45 Tage im Spital.“ (B3, 26)

Werden die Interviews genauer betrachtet, so fällt auf, dass die Familien, welche ihr Kind am Herzen operieren lassen mussten oder andere Startschwierigkeiten hatten, wie eine Frühgeburt oder gesundheitliche Schwierigkeiten, die Anfangsphase als belastender und herausfordernder beschreiben. Einige Familien berichten in dieser Phase sogar über eine emotionale Krise.

„In den ersten Lebensjahren bis jetzt war es extrem, was wir an Belastungen gehabt haben. Nach einem halben Jahr, als sie immer wieder Infekte hatte, wir mit ihr inhalieren mussten und auch der Arbeit fernbleiben mussten, war es sehr anstrengend. Auch mein Partner musste so viel Zeit und Tage investieren. Deswegen hatte er weniger Ferien, Freitage, und es wurde auch finanziell eine Belastung für uns. Damit hatten wir dann auch weniger Erholung. Mit sechs Monaten hatte es eigentlich angefangen, dass S. immer wieder Schnupfen bekam. Es waren extreme Zeiten, abgesehen davon, dass schon die Geburt streng war und ihr Trinkverhalten nicht so einfach war. Die Erkältungen mit immer wieder folgenden Spitalaufenthalten waren streng. Bis dann der Schock der Diagnose des Herzens verspätet kam. Dann die ganzen Voruntersuchungen und die Herzoperation. Dann die Termine, welche verschoben werden mussten wegen anderen Notfällen, da wir wieder einmal ins Spital mussten. Das ganze Bangen um S.. Wieder ein Infekt, wieder eine Verschiebung der Operation. Es war ein Wahnsinn. Die ganze psychische Belastung war enorm schwierig... die ersten vier Jahre war es sehr streng. Dies fand ich sehr belastend.“ (B11, 51)

In der untenstehenden Grafik wird die erlebte Belastung in der Anfangsphase in Bezug zum Gesundheitszustand des Kindes dargestellt.

Grafik 2: erlebte Belastung in Bezug zum Gesundheitszustand

8.1.2 Verarbeitung - Diagnoseerfahrung vor der Geburt

Nur fünf von den sechzehn befragten Familien haben bereits vor der Geburt erfahren, dass ihr Kind das Down-Syndrom haben wird. Bei drei Familien bestand ein Verdacht, welchem sie aber nicht nachgegangen sind, wodurch keine vorgeburtliche Verarbeitung stattgefunden hat. Diese Familien werden unter diesem Punkt deshalb nicht berücksichtigt.

„In der 12. oder 13. Schwangerschaftswoche haben wir es erfahren. Also zuerst haben wir den Nackenfaltentest gemacht. Da haben sie gesehen, dass die Nackenfalte auffällig ist, also dicker als bei anderen Kindern. Da hat mir die Ärztin gesagt, dass dies ein Hinweis auf eine Trisomie sein könnte. Vielleicht 21, 18 oder 13... dann habe ich etwa zwei Wochen gewartet und mich dann dazu entschieden, den Test zu machen...“ (B3, 12)

„In der Schwangerschaft, im Zeitraum von der 20. und 24. Woche.“ (B12, 15)

Alle der fünf Familien erzählen, dass für sie der Moment der Erfahrung der Diagnose ein Schock darstellte. Auf den Schock folgten Trauer und Hilflosigkeit. Zwei Familien berichten, dass sie aufgrund der Diagnose einige Gespräche mit diversen Ärzten führen mussten, welche ihnen vorwiegend die Schwierigkeiten von Menschen mit Down-Syndrom aufzeigten und die Beendigung der Schwangerschaft nahelegten. Dies führt dazu, dass sich die beiden Familien wünschten, dass sie die Diagnose gerne erst nach der Geburt erhalten hätten.

„Deshalb sage ich, es wäre besser, wenn ich es erst nach der Geburt erfahren hätte. Dann hätte ich alle diese Gespräche nicht führen müssen und vielleicht hätte ich auch keine Frühgeburt gehabt. Ich hätte sie nicht so lange im Spital lassen müssen. Wer weiss. Denn ich bin mir sicher, dass, wenn ich sie in meinen Armen gehabt hätte, hätte ich alles vergessen. Die Geburt war auch nicht wie eine richtige Geburt. Wegen

dem Kaiserschnitt und sie war nicht bei mir, sondern im Kinderspital in einer anderen Abteilung. Dass ist noch schlimmer, denn dein Bauch ist leer, aber deine Arme auch. Und du kommst dir vor als hättest du einfach eine Operation gehabt. Die Familie kommt vorbei um zu gratulieren, aber dein Kind ist nicht da. (weint) Es war einfach wirklich eine schwierige Zeit. Zum Glück ist es aber vorbei... Für mich war abtreiben aber gar nie eine Option. Ich wollte dieses Kind so oder so behalten. Ich habe auch mit den Ärzten gesprochen und gesagt, auch wenn sie Trisomie 13 oder 18 gehabt hätte, ich hätte das Kind behalten. Sie haben mir zwar sehr viele negative Dinge erzählt, dass das Kind vielleicht nicht einmal die Schwangerschaft überlebt bei Trisomie 13 oder 18..." (B3, 28,58)

Drei Familien erzählen, dass sie froh waren, dass sie die Diagnose vor der Geburt erfahren haben. So hatten sie Zeit, um zu trauern, konnten sich vorbereiten und sich bei der Geburt schlussendlich auf das Kind freuen. Die Diagnoseerfahrung vor der Geburt ermöglichte diesen Eltern, die Trauer und den Schock vor der Geburt zu verarbeiten.

„Mehr, dass es sich lohnen würde das Kind zu behalten. Aber dies war für mich so oder so keine Frage. Es war für mich klar, dass ich das Kind behalte, solange es nicht schwerstbehindert ist. Das war die Diskussion, deshalb habe ich noch die Fruchtwasserpunktion gemacht. Da ich es wissen wollte. Die Chance auf ein normales Kind war doch noch da. Ich weiss es auch nicht, aber eine kleine Chance. Ich wollte es einfach wissen. Dann war es wie klar und man konnte sich auch darauf vorbereiten. Dies war mir dann auch wichtig. So konnte ich mich informieren. Wenn man es weiss, ist es einfach anders. Dann kannst du diesen Prozess der Trauer auch machen und dies abschliessen. Dann hat man nicht immer Hoffnung. Da kann man den Prozess abschliessen, trauern und wenn das Kind kommt, kann man sich freuen.“ (B11, 31)

Keine der fünf Familien hat zu irgendeinem Zeitpunkt psychologische Betreuung in Anspruch genommen. Allerdings hatten drei Familien die Möglichkeit mit anderen Fachpersonen über die Situation zu sprechen. Wobei zwei Familien diese Gespräche als Belastung empfanden, da ihnen nur negative Dinge aufgezeigt wurden. Eine Familie berichtet über eine positive Erfahrung, wobei ihr Gespräch wertfrei verlief.

8.1.3 Verarbeitung - Diagnoseerfahrung nach der Geburt

Elf Familien haben die Diagnose des Kindes erst nach der Geburt durch die Ärzte oder Hebammen erfahren. Dabei wurde gegenüber zwei Familien bereits vor der Geburt von Seiten der Ärzte der Verdacht geäußert, dass das Kind eventuell das Down-Syndrom haben könnte. Diese Familien gaben im Interview an, dass sie sich dennoch nicht gross damit auseinandergesetzt hätten. Beide Familien erzählen, dass sie als Mutter mit der Diagnose nach der Geburt kaum Schwierigkeiten hatten. Einer der beiden Väter hatte hingegen im ersten Moment grössere Mühe.

„Sehr gut, es war kein Problem. Da wir wussten, dass es so sein könnte, war es ok. Ich denke, es war auch wegen der ganzen Hormonausschüttung nach der Geburt, ich habe mich gut gefühlt. Das habe ich bei der älteren Schwester ja schon einmal erlebt. Man musste es zuerst einmal verdauen, aber eigentlich war es nie ein Problem.“ (B7, 16)

„Er hatte einfach das Gefühl, dass wir mal schauen bis sie geboren wird und gucken dann. Für ihn war der Moment der Geburt ganz schlimm. Dies war für mich wie «aha», jetzt weiss ich, was es ist und wie es ihr geht. Als ich mitbekommen habe, wie fit dass sie ist, war es gut für mich.“ (B9, 15)

Sieben Familien berichten, dass für sie im ersten Moment eine Welt zusammengebrochen sei und sie erstmal schockiert waren. All diese Familien berichten hingegen, dass es im ersten Moment zwar schwierig war, sie das Kind aber schnell akzeptieren konnten.

„Ein Schock. Wahrscheinlich ist dies für die meisten ein Schock, wenn man ein Durchschnittskind erwartet. Ich habe M. nach der Geburt direkt gesehen, wohingegen meine Frau noch ein wenig benommen war von der Geburt. Die Hebamme hat begonnen mich zu fragen, ob der Bruder auch so aussieht und so weiter. Da habe ich plötzlich gedacht, es könnte etwas nicht stimmen. Dann hat die Hebamme die paar Merkmale gezeigt. Die abstehende Zehe, die Linie auf der Hand, das Äusserliche sowie der Körpertonus, was auf eine Trisomie 21 hindeutete. Dies hätte sie vermutlich noch gar nicht machen dürfen, aber ich war ihr dankbar dafür.“ (B1, 16)

„Scheisse. Ganz ehrlich, scheisse habe ich mich gefühlt. Entschuldigen Sie die Wortwahl, aber ich habe mich einfach nur scheisse gefühlt. Der erste Gedanke war: Warum genau ich? Und ich bin schuld daran. Diese Gedanken kommen sofort. Ich war zu alt, vielleicht hätte ich es doch lassen sollen, oder vielleicht hätte ich es doch testen lassen sollen, damit ich die Schwangerschaft hätte beenden können. Lauter solche Gedanken kommen einem auf in einem solchen Moment. Dann hatte ich vor allem auch Zukunftsängste. Beziehungsweise, was für ein Package kriege ich da.“ (B2, 16)

Nur eine Familie, respektive Mutter, erzählt, dass sie im ersten Moment Mühe hatte, das Kind zu akzeptieren und anzunehmen. Diese Mutter war die Einzige, welche bereits psychologische Hilfe im Spital in Anspruch nahm. Zwei weitere Familien nahmen im Verlauf der ersten Wochen psychologische Hilfe in Anspruch. Eine Familie aufgrund der bevorstehenden Herzoperation und den damit verbundenen Ängsten, die andere Familie für die Verarbeitung der Diagnose. Die zweite Familie hätte sich bereits im Spital Unterstützung gewünscht.

„Sehr schlecht...sie ist geboren und alles ging so schnell. Ich hatte E. nicht gesehen. Deshalb war es für mich einfach ein Kind, das schrie, daraufhin verschwand und nie mehr zurückkam. Mein Mann ist verschwunden, ich hatte mich ganz alleine gefühlt. (...) Nach vier Stunden ist mein Mann zurückgekommen und sagte, dass die Ärzte ein Gespräch wollten. (...) Mein Mann sagte, die Ärzte haben ihm nicht gratuliert, sondern ihm gesagt, dass das Gesicht von E. komisch aussehe und sie ein Gespräch wollen. Ich habe mich isoliert, meine Tochter war für mich fort und ich war in einer anderen Welt. Die Ärzte wollten mich zu meinem Kind bringen, ich wollte aber nur von meinem Mann zu meinem Kind gebracht werden... Ich habe sie nur besucht, wenn ich selber Besuch hatte, da ich dann musste. Ich habe wie ein Computer funktioniert... Ich wollte mir nichts anmerken lassen, aber sie haben es irgendwann bemerkt und mir auf das Zimmer einen Psychiater geschickt. Der war gut für mich. Er hat mich erklären lassen... Ab diesem Zeitpunkt konnte ich E. entgegennehmen und auch allein besuchen.“ (B8, 15, 19, 21)

8.1.4 Zusammenfassung und Interpretation

Bei diesem Themenaspekt fällt auf, dass der Gesundheitszustand des Kindes für die erlebte Belastung und Herausforderung eine grosse Wichtigkeit darstellt. Familien, welche ein Kind ohne weitere Diagnosen haben, hatten in der Anfangsphase weniger Mühe bezüglich Belastung. Anders ist es bei den Familien, die ein Kind bekommen haben, welches einen Herzfehler hatte oder zu früh auf die Welt gekommen ist. Eine solche Situation scheint stark belastend zu sein. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung scheint für die Autorinnen bei jedem Kind eine Belastung zu sein. Die Eltern machen sich starke Sorgen um das Kind und haben Angst, dass ihm etwas passieren könnte. Diese Angst und erlebte Belastung erachten die Autorinnen als normalen Prozess, welcher auch bei einem gesunden Kind eintreffen könnte. Fünf Familien haben bereits vor der Geburt erfahren, dass ihr Kind das Down-Syndrom haben wird. Die Autorinnen vermuteten im Vorhinein, dass dies für die Familie bestimmt einfacher wäre und sie so die Möglichkeit hatten, den Trauerprozess vor der Geburt zu durchleben. Diese Hypothese konnte jedoch nicht bei allen Familien bestätigt werden. Zwei Familien berichten, dass sie sich wünschten, sie hätten die Diagnose erst nach der Geburt erfahren. Dies, weil sie mehrere belastende Gespräche mit verschiedenen Fachpersonen führen mussten. Werden diese Interviews genauer analysiert, so fällt auf, dass die Gespräche von den verschiedenen Fachpersonen sehr negativ wahrgenommen wurden. Die Gespräche zeigten den Familien lediglich auf, was das Kind alles haben könnte und die Eltern empfanden, dass ihnen die Abtreibung nahegelegt wurde, obwohl sich beide Familien zu diesem Zeitpunkt bereits für das Kind entschieden hatten und keine Abtreibung in Frage kam. Die Autorinnen beurteilen den Verlauf dieser Gespräche mit Fachpersonen vor der Geburt als sehr unglücklich. Es ist nachvollziehbar, dass solche Gespräche sehr belastend sind, wenn die Eltern sich bereits für das Kind ausgesprochen haben. Beide Familien wünschten sich eine unabhängige Beratung, die ihnen Möglichkeiten aufgezeigt hätte, wie sie ihr Kind am besten unterstützen könnten, ohne nur die Schwierigkeiten zu betonen. Eine solche unabhängige, neutrale Beratung hatte eine Familie. Diese Beratung empfand die interviewte Familie als sehr positiv und würde sie jeder Zeit weiterempfehlen. Eine wertfreie Beratung wäre also laut den Autorinnen sicherlich eine Möglichkeit, die Familien besser abzuholen und würde eine Unterstützung darstellen.

Elf Familien haben die Diagnose erst nach der Geburt erfahren, was bei allen Beteiligten einen Schock auslöste. Ein Schock deshalb, weil sie mit einem gesunden Kind gerechnet hatten. Die Familien beschreiben, dass ihnen damit der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Die starken, schockartigen Emotionen erscheinen den Autorinnen ebenfalls als eine natürliche Reaktion von Eltern, welche ein normales Kind erwartet haben. Erfahren die Eltern dann nach der Geburt, dass etwas nicht stimmt, ist dies belastend und muss zuerst verarbeitet werden. Erstaunlich ist, dass allerdings nur drei Familien psychologische Hilfe beanspruchten. Dabei muss erwähnt werden, dass nur einer Familie aktiv psychologische Betreuung angeboten wurde. Aus den Interviews haben die Forscherinnen gemerkt, dass vielen Familien eine solche Beratung direkt im Spital geholfen hätte oder eine Unterstützung dargestellt hätte. Auch die Autorinnen empfinden es als ungünstig, dass eine solche Betreuung nicht direkt vom Spital angeboten wird. Bei einem entsprechenden Angebot könnte jede Familie für sich entscheiden, ob sie eine solche Begleitung in Anspruch nehmen will oder nicht.

So wären die Familien von Beginn an bei Bedarf unterstützt und würden nicht alleine dastehen, was viele Familien (siehe Kapitel 8.4.1.2) als Kritik an den Fachpersonen geäußert haben.

8.2 Alltag

Ausgehend von den zwei Forschungsfragen „Worin sehen Eltern von Kindern mit Down-Syndrom Unterschiede im Alltag im Vergleich zu einer Familie ohne Kind mit Down-Syndrom?“ und „Welche Herausforderungen gibt es für die Eltern im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom?“ wurden den Eltern im Leitfadeninterview (Kapitel 7.2.2) Fragen in Bezug auf ihren Alltag und dessen Herausforderungen gestellt. Die Antworten werden in nachfolgendem Abschnitt dargestellt und den gebildeten Themenaspekten zugeordnet (siehe Kapitel 7.5).

8.2.1 Verhaltensmerkmale

8.2.1.1 Ressourcen

Alle Eltern haben sich aufgrund der Fragen bezüglich der persönlichen Eigenschaften des Kindes mit Down-Syndrom geäußert. Die Aussagen waren oft positiv und wurden in diesem Zusammenhang auch als Ressource für den Alltag und die Kernfamilie (siehe Kapitel 8.3.1.1) beschrieben. Häufig wurden die Kinder als lieb, fröhlich, aktiv, geduldig, zufrieden, aufmerksam und interessiert beschrieben.

Zehn der sechzehn Familien beschrieben ihr Kind als fröhlich, lieb und/oder zufrieden.

„...Sie ist ein sehr aufgewecktes und fröhliches Kind. Sehr zufrieden, ein sehr wissbegieriges Kind, das, ich glaube, wunderbare Startbedingungen hatte.“ (B9, 9)

„...Sie geht gerne auf Leute zu und ist sehr lieb...sie ist wirklich ausgesprochen liebenswürdig.“ (B7,8)

„...er hat seinen eigenen Plan vom Leben. Aber er ist einfach so, wie er ist: er ist zufrieden mit der Welt, mit sich selbst und total im Reinen mit sich selbst.“ (B5, 8)

Zudem beschrieben acht der Familien die Kinder als interessiert, aufmerksam, oder neugierig.

„Sie ist ein sehr interessiertes Kind. Sehr aufmerksam. Beobachtet immer, was passiert. Sie ist auch sehr interessiert an anderen Leuten, wenn man unterwegs ist. Sie nimmt sehr schnell Kontakt auf. Ist dabei aber auch noch ein bisschen schüchtern anderen Leuten gegenüber. Sie ist aber sehr interessiert und möchte sehr viel nachmachen. Will auch ganz viel selber lernen und machen.“ (B6, 8)

„Ihre Direktheit, ihre Herzlichkeit, ihre neugierige und wache Art, das hatte sie schon immer. Sie war schon als Baby sehr wach und neugierig. Sie hat immer viel beobachtet.“ (B11, 9)

„N. ist ein sehr neugieriges, aufgewecktes und aktives Kind...“ (B13, 9)

Drei der Familien empfinden ihr Kind als pflegeleicht im Alltag.

„...Ich habe ihm seit klein auf erklärt warum, wieso, weshalb und er hat sich immer schon sehr schnell beruhigt und überzeugen lassen, dass es auch einen anderen Weg gibt. Das heisst, er ist eigentlich seit Geburt pflegeleicht.“ (B4, 8)

„...Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, es wäre nur ein Kind gewesen, dann ist sie viel angenehmer wie er. Sie ist viel weniger aufwändig. Sie sind viel schneller in der Entwicklung und fordern einen als Person sehr viel mehr als ein Kind mit Behinderung. Mit dem Down-Syndrom Kind ist es viel chilliger. Es ist viel ruhiger alles.“ (B7, 26)

8.2.1.2 Belastung

Auf die gestellte Frage bezüglich der Herausforderungen im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom haben einige Eltern das Verhalten ihrer Kinder erwähnt. Dabei haben fünf von sechzehn Familien beschrieben, dass die Kinder langsamer lernen und dafür viel Zeit benötigen. Der Mehraufwand aufgrund des langsamen Lernens ihrer Kinder und die dabei von ihnen benötigte Unterstützung stellt im Alltag dieser Familien eine Belastung dar.

„...Es ist wirklich langsamer und ich habe das Gefühl, dass, auch wenn das Interesse am Lernen da ist, gehen gelernte Dinge wieder vergessen, wenn man sie nicht stetig repetiert. Beim Bruder musste ich oft nur Inputs geben und dann ging es auch von alleine. Bei M. habe ich allerdings das Gefühl, dass man sie im Alltag immer wieder unterstützen muss und immer wieder gezielt fördern sollte. Repetitives Üben und Wiederholen. Ich habe oft auch das Gefühl, dass ich dies zu wenig mache, weil mir auch die Zeit fehlt im Alltag. Man könnte mehr rausholen, wenn man wirklich jeden Tag nach Programm arbeiten würde. Aber wie gesagt, es geht einfach nicht immer, wenn man den eigenen Alltag auch noch bewältigen sollte...“ (B1, 40)

„Was ebenfalls eine Herausforderung ist, ist, dass er beim Lernen mehr Unterstützung benötigt. Er gibt schneller auf, wenn er irgendwo ansteht und braucht einen Input, damit er weiterkommt. Ich denke, mehr als bei anderen Kindern. Man kann ihn nicht wirklich machen lassen. Er gibt schneller auf, obwohl er eigentlich weiterkommen würde, wenn er sich anstrengen würde...“ (B4, 27)

Weiter sagten drei der befragten Eltern, dass ihre Kinder einen starken Willen haben und in gewissen Situationen sehr stur sein können. Dies ist für diese Eltern in verschiedenen Alltagssituationen schwierig und sie benötigen dafür extra viel Geduld und Zeit.

„Genau so ist auch ihr Verhalten anders. Auf die Aufforderung hin „komm J. wir gehen jetzt nach oben“ - wir haben eine Wohnung auf zwei Ebenen – da passiert nichts einfach so. Sondern nur, wenn das Kind Lust hat. Wir haben immer irgendwelche Plan B-Komponenten auf der Hinterhand, um unser Kind zu überzeugen, jetzt und nicht in zwei Stunden. Das kenne ich von Kindern ohne Trisomie nicht. Die finden auch, ob es jetzt sein muss. Aber die machen es dann. Bei J. ist das nicht der Fall. Auch unterwegs sein mit ihr ist anders. Wir haben einen ganzen Fuhrpark mit Alternativen. Denn sie ist so gross, wir können sie nicht einfach unter den Arm klemmen und schleppen. Denn sie wird dann Eins mit dem Asphalt, wenn sie nicht will. Ich kann sie nicht tragen, ich habe zusätzlich noch Morbus Bechterew. Durch dieses

blöde Rheuma bin ich eingeschränkt in meiner Bewegung. Ich kann sie nicht schleppen, dass weiss sie ganz genau. Und ich habe auch nicht immer Lust zu warten, bis J. findet, dass wir jetzt gehen können. Dies passiert auch auf einer Kreuzung, wo Autos fahren, das passiert an allen Orten. Die normalen Buggys sind irgendwann auch nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt haben wir einen schönen Bollerwagen und ein Velo mit Schiebestange. Ein Trottinett hat sie auch noch, mit welchem sie mit dem Papa unterwegs ist. Einfach so Gehen machen wir nur, wenn wir zu dritt sind. Damit wir eine Chance haben, sie zu zweit an die Hand zu nehmen.“ (B9, 25)

„...Man benötigt einfach einen Atemzug mehr Geduld, dies von A bis Z. Man benötigt mehr Geduld und überall einen längeren Atemzug, damit man ans Ziel kommt. Bei der Schwester ist dies, wenn sie mal zickt auch so, aber ich weiss, dass es irgendwann geht. Dieser Atemzug benötigt man mit N. immer. Er hat einen sehr starken Willen und möchte, dass die Dinge so laufen wie er möchte. Jedoch müssen wir gewisse Dinge bestimmen.“ (B14, 23)

Ein weiterer Aspekt, welchen vier der Familien beschreiben, ist die Schwierigkeit von Situationswechseln. Dabei zeigen die Kinder grosse Mühe bei den Übergängen und müssen im Voraus von den Eltern gut darauf vorbereitet werden. Dies wird als aufwändig und anstrengend beschrieben. Weiter kann es den Familienalltag einschränken, da spontane Aktivitäten sehr anstrengend sind und ein gut strukturierter sowie ritualisierter Tagesablauf nötig ist.

„Vor allem, wenn wir zu einem gewissen Zeitpunkt das Haus verlassen möchten, ist es schwierig. Wenn wir um 10 Uhr das Haus verlassen müssen, beginne ich eine Stunde davor ihm zu sagen, dass wir bald gehen. Wenn etwas schnell gehen muss, ist es sehr schwierig. Dies ist dann meist nur mit Gewalt möglich. Ich muss ihn dann «packen» und schreiend aus der Wohnung schleppen. Dies versuchen wir natürlich, wann immer möglich, zu vermeiden...“ (B13, 47)

„Ich finde N. benötigt fast überall mehr Zeit und hat Mühe mit Situationswechseln. Wenn es darum geht, dass wir gehen, wird es schwierig...“ (B14, 23)

„Übergänge. Wenn wir weg gehen möchten oder sie am Spielen ist und wir sie wickeln möchten. Da musste ich lernen, wie ich es machen kann. Sie braucht Zeit, um sich vom Einen zu lösen, um zum Nächsten zu gehen...Sie kann sich gut in Sachen vertiefen und darin aufgehen, was sehr schön ist und meist eine Erleichterung für den Alltag. Wenn man jedoch einen Termin hat oder weg muss, ist dies dann meist ein Stressmoment...“ (B11, 13)

8.2.2 Entwicklungsstand

8.2.2.1 Sprache

Elf der sechzehn Eltern haben sich über die verzögerte Sprachentwicklung ihres Kindes geäussert. Drei davon empfinden die verzögerte Sprachentwicklung nicht als Belastung. Fünf Eltern berichten, dass ihnen die fehlende oder verzögerte Lautsprache Mühe bereitet, da diese im Alltag einschränkt ist und eine Belastung darstellt. Sie berichten gerade im Kontakt mit Aussenstehenden von Schwierigkeiten, da diese ihre Kinder nicht verstehen. Zu Hause funktioniert die Kommunikation meist besser, da die Eltern ihr Kind schon lange kennen und in die Art der Kommunikation ihres Kindes

reingewachsen sind. Aufgrund dessen verstehen sie die zum Teil undeutliche Lautsprache sowie die Gebärden des Kindes.

„Beim Sprechen zum Beispiel, hat sie mich verstanden? Kann sie mich überhaupt verstehen? Sie versteht sehr viel mit den Gebärden und ich freue mich auch darüber, aber ich komme immer wieder an meine Grenzen.“ (B8, 29)

„...Sie kann jedoch nicht selber sagen, ob sie Durst oder Hunger hat. Mittlerweile kann sie mithilfe der Gebärde sagen, wann sie Durst hat. Hunger kann sie nicht artikulieren, dies kriegen wir mit, weil sie dann quengelig ist. Selber kommt sie aber nicht auf die Idee zu sagen, dass sie Hunger hat... Kommunikation mit anderen ist schwierig. Sie braucht Übersetzung, damit sie verstanden wird. Sie kann sich gut ausdrücken, aber hat eine gewöhnungsbedürftige Sprache. Wenn es mir ein Anliegen ist, dass sie verstanden wird, muss ich eine Rolle übernehmen. Wenn sie zum Beispiel gefragt wird, wie sie heisse, kommt nichts. Dann muss ich gucken, ob ich es aus ihr rauskitzle, indem ich die Frage so stelle damit ich weiss, dass sie die Frage verstanden hat oder ich gebe stellvertretend Antworten für sie.“ (B9, 27)

8.2.2.2 Motorik

Den Entwicklungsstand im Bereich der Grobmotorik haben sieben von sechzehn Eltern angesprochen. Dabei stehen das freie Gehen und Treppensteigen im Vordergrund. Die Eltern erzählen über die langsamere Entwicklung in der Motorik, welche wiederum direkten Einfluss auf die Selbstständigkeit ihres Kindes hat. Es fällt auf, dass alle Eltern, welche darüber sprechen, betroffene Kinder haben, die sechs oder jünger sind. Vier der Eltern empfinden die verzögerte Entwicklung im Bereich der Motorik als Belastung für den Alltag. Drei Familien erzählen vom Rückstand, empfinden diesen aber nicht als eine Belastung. Die Eltern berichten vom späten Gehen, welches mit mehr Tragen der Kinder oder mit längerem Benutzen eines Kinderwagens einhergeht. Weiter sei es für die Kinder schwierig, selbstständig die Treppen hochzusteigen und auch dort seien die Kinder auf die Hilfestellung der Eltern angewiesen.

„Also es geht einfach alles länger. Ich musste M. viel länger tragen zum Beispiel als den Bruder. Daher habe ich mehr Rückenschmerzen. Ich merke vor allem das Körperliche...“ (B1, 43)

„...Dann kommt noch die motorische Entwicklung dazu, die ist sehr langsam. Ich muss ihn immer hin und her tragen, er braucht einen Kinderwagen, weil er noch nicht läuft. Er zeigt auch noch überhaupt keine Anzeichen zum Laufen. Und die Schwester läuft weg. Dass ist schon sehr herausfordernd auf jeden Fall.“ (B2, 34)

8.2.2.3 Selbstständigkeit

Genau die Hälfte der Familien hat die Selbstständigkeit des Kindes im Interview erwähnt. Dabei ist aufgefallen, dass diese Eltern den Entwicklungsrückstand in Bezug auf die Selbstständigkeit im Vergleich mit normal entwickelten Kindern angesprochen haben, jedoch nur fünf davon dies auch als Belastung im Alltag empfinden. Dabei steht das noch nicht selbstständige An- und Ausziehen der Kleidung, das Essen und die Windeln und die Körperhygiene im Vordergrund.

„Sie braucht für alles ziemlich lange. Anziehen geht nicht selbstständig, sie ist nicht trocken und muss gewickelt werden... Meine Schwester hat drei Mädchen, da sind die Kinder mit 5 ½ Jahren an einem anderen Punkt. Sie hat sich so viel Zeit gelassen und braucht so viel Aufmerksamkeit, dass sie locker für zwei Kinder durchgeht.“ (B9, 25)

„Essen und Trinken ist bei ihr immer so ein grosses Thema. Das fordert auch viel Zeit ein. Da ist sie sicher komplizierter als andere Kinder...“ (B6, 22)

„Was auch ein Punkt ist, ist, dass er noch Windeln hat in der Nacht. Auch am Tag war er lange noch nicht trocken. Im Kindergarten und im 1. Schuljahr war er noch nicht trocken und sie mussten ihn wickeln...“ (B4, 25)

Dabei fällt auf, dass vier Kinder der befragten Familien 6-jährig oder älter sind. Von diesen vier Familien haben drei die tiefe Selbstständigkeit und den damit verbundenen Mehraufwand im Alltag als Belastung angegeben. Nur eine Familie hat dies nicht erwähnt, wobei hier hinzugefügt werden muss, dass dieses Kind in einem Internat lebt und nur am Wochenende zu Hause ist.

8.2.3 Zeitmanagement

Die Familien haben sich zum Zeitmanagement im Alltag aufgrund der Therapien und Fördermassnahmen unterschiedlich geäussert. Für die Einen stellt dieses Thema keine Belastung dar, für andere ist es eine Herausforderung, alle Termine wahrzunehmen und schränkt diese Familien in der Freizeitgestaltung ein. Fünf von sechzehn Eltern brachten auf, dass es eine Herausforderung im Alltag ist, alle Termine zu organisieren.

„Gerade im ersten Jahr ist man ja immer unheimlich beschäftigt. Mit Terminen, Therapien und was weiss ich. Und bei uns ist es ja noch eine Therapie weniger. Und trotzdem war es einfach zu viel. Man hat einfach gar keine Zeit.“ (B2, 76)

„Also klar, es ist mehr Aufwand, weil wir zu den verschiedenen Therapien gehen mussten. Wir hatten zu Spitzenzeiten viermal in der Woche Termine... Die Therapien auf jeden Fall, dass man alles unter einen Hut bekommt. Das ist sicher eine Herausforderung.“ (B7, 26-28)

„Natürlich ist er dennoch sicherlich mehr eingespannt als andere Kinder. Anstatt auf den Spielplatz gehen wir in die Logopädie, die Heilpädagogik oder ins Feldenkrais. Daher ist die Freizeit schon weniger für die Kinder.“ (B4, 27)

Zwei Familien erzählen, dass sie mehr Termine haben im Alltag, diese sie jedoch nicht einschränken und sie es nicht als Belastung empfinden.

„Wir haben mit E. mehr Termine als bei einem gesunden Kind. Aber das stört mich nicht mehr. Ich finde meinen Weg, obwohl ich in der Woche 3-4 Termine habe. Ich mache mir da keinen Stress.“ (B3, 38)

„Nein, ich denke nicht gross. Ich denke auch, da B. keine Beschwerden hat... Einfach ein paar Arzttermine, aber dies haben wir nicht als Belastung empfunden. Im Alltag sonst mussten wir uns mehr

in die Thematik einlesen und uns selbst schulen. Die Frühförderung einmal im Monat fällt nicht ins Gewicht.“ (B12, 21)

8.2.4 Zukunft

Im Themenaspekt Zukunft werden Aussagen dargelegt, welche sich mit allen Äusserungen der Eltern beschäftigen in Bezug auf die Zukunft der Kinder mit Down-Syndrom.

8.2.4.1 Sorgen

Elf von sechzehn Familien beschreiben Ängste in Bezug auf die Zukunft bezüglich der Selbstständigkeit ihres Kindes mit Down-Syndrom. Sie beschreiben die Problematik der ungewissen Entwicklung und der damit verbundenen Selbstständigkeit des Kindes. Sie wünschen sich, dass ihr Kind ein möglichst selbständiges Leben führen kann.

„...klar ich weiss noch nicht was A. können wird. Wo er dann neurologisch stehen wird, was er lernen kann und schaffen wird. Ich bin weniger optimistisch als mein Mann und auch unser Heilpädagoge. Ich sehe alles immer ein bisschen schwärzer und traue A. zu wenig zu. Klar, meine grösste Sorge wäre, wenn er nicht selbstständig werden kann. Das würde ich mir schon sehr wünschen, dass er dies schafft. Ich brauche keinen Juraprofessor, aber selbstständig leben können wäre schön. Aber 20 Jahre Schulbildung steht ihm zu, also alles gut. Was er in 20 Jahren alles lernen kann, werden wir sehen. Aber es ist noch viel zu früh, um dies einzuschätzen. Aber die Ängste sind natürlich da.“ (B2, 42)

„Was passiert, wenn wir nicht mehr da sind. Was ist dann? Dass ist schon ein Gedanke, der mich oft beschäftigt. Denn ich möchte nicht, dass L. einfach in einer Behinderteninstitution ist für den Rest seines Lebens. Ich möchte, dass er weitgehend selbstständig sein kann...“ (B5, 31)

„Das finde ich ein schwieriger Gedanke, welcher mir noch fest Sorgen bereitet in Bezug auf seine Selbstständigkeit. Ich weiss, wo die beiden Schwestern mal stehen sollten, sofern alles normal weiter verläuft. Jedoch bei N. wissen wir, dass es anders sein wird. Wie anders, wissen wir allerdings nicht...“ (B14, 25)

8.2.4.2 Keine Sorgen

Weiter beschreiben vier von sechzehn Familien, dass sie sich keine Sorgen und Gedanken in Bezug auf die Zukunft machen möchten und im Moment leben.

„...Wir haben keine Ahnung, was kommt, auch bei ihrem Bruder wissen wir es nicht. Man will einfach das Beste für das Kind. Das Ziel wäre natürlich, dass M. ein möglichst selbständiges Leben führen kann... Wenn du beginnst, dir Sorgen zu machen, dann ist es vorbei...“ (B1, 46-49)

„...Wir machen uns schon Gedanken, wie es zum Beispiel einmal sein wird, wenn er merkt, dass er nicht Autofahren kann. Wir denken, dass wir im Moment schon genügend Sorgen haben und versuchen, im Jetzt zu leben. Vielleicht können bis dann «Downies» Autofahren und es gibt „Downie-Strassen.“ (B13, 51)

„Das habe ich mir schon gemacht nach der Geburt von G. Man macht sich viele Gedanken darüber, wie es in der Zukunft sein wird oder wenn wir nicht mehr da sind. Aber es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Nicht, dass es dies bei uns nicht gab, denn es gab viele Ängste. Aber momentan schauen wir einfach vorzu und sind sehr glücklich, wie er ist und aufgenommen wird in der Gesellschaft.“
(B15, 33)

8.2.5 Zusammenfassung und Interpretation

In den Antworten der Familien fällt auf, dass die Belastungen bezüglich des Alltages mit der Ausprägung der Behinderung des Kindes zu tun hat, welche sich dann auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Ist ein Kind zum Beispiel in seinen motorischen oder sprachlichen Fähigkeiten weit zurück, belastet dies die interviewten Familien stärker, als wenn das Kind nur einen kleinen Rückstand aufweist. Weiter kommen die Verhaltensauffälligkeiten hinzu, für welche die Eltern mehr Geduld und meistens auch mehr Zeit benötigen. Diese immer wieder benötigte Zeit im Alltag summiert sich und es entsteht bei einigen der befragten Familien ein Mehraufwand, welcher dann als Belastung empfunden wird. Die Kinder, welche stärker betroffen sind, beziehungsweise mehr Einschränkungen haben, benötigen auch mehr Therapien. Dies führt dann bei einigen Eltern auch zu der Problematik des belastenden Zeitmanagements. Die Belastung aufgrund von Therapien ist nur ein aktuelles Thema bei Eltern, deren Kinder noch nicht in die Schule gehen. Da die Therapien ab Schuleintritt mehrheitlich während des Unterrichts stattfinden, fällt die mögliche Zusatzbelastung vieler Therapien weg. Weiter fällt das Ergebnis aufgrund der ausgewerteten Interviews auf, dass die Eltern, welche ältere Kinder haben, deutlich mehr Äusserungen bezüglich des Entwicklungsrückstandes ihrer Kinder gemacht haben im Vergleich zu Eltern mit jüngeren Kindern. Die Autorinnen nehmen an, dass der Entwicklungsrückstand der Kinder im Vergleich zu gesunden Kindern mit den Jahren immer grösser und auch von aussen mehr wahrgenommen wird. Dies führt bei einigen erwähnten Eltern zu einer Belastung aufgrund des Entwicklungsrückstandes des Kindes. Weiter sind motorische Defizite bei kleineren Kindern nicht so ausschlaggebend, da sie noch gut getragen werden oder im Kinderwagen geschoben werden können. Geht dies jedoch nicht mehr oder das Kind ist aufgrund des motorischen Rückstandes frustriert, belastet dies den Alltag dieser Familien.

Bezüglich der Zukunft und der damit verbundenen, ausgesprochenen Ängste sind viele verschiedene Aussagen gemacht worden. Dabei stand mehrmals die Sorge um die spätere Betreuung, die Selbstständigkeit sowie die finanzielle Absicherung des Kindes im Zentrum. Solche Gedanken haben die Eltern geäussert, egal in welchem Alter die Kinder waren. Die Autorinnen denken, dass sich diese Sorgen und Ängste individuell bilden und auch stark mit der Lebenseinstellung und Lebenssituation der Interviewten Eltern zusammenhängen.

8.3 Soziales Netzwerk

In dieser Kategorie werden Aussagen zur Kernfamilie, der erweiterten Familie, Freundschaften und neuen Kontakten dargelegt und zusammengetragen. Es wird beschrieben, welche Unterschiede die befragten Eltern in den einzelnen Themenaspekten im Alltag im Vergleich mit Eltern ohne Kind mit Down-Syndrom sehen, welche Herausforderungen sie antreffen und welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen.

Die vier Themenaspekte wurden aufgrund der ersten zwei Forschungsfragen sowie der letzten Forschungsfrage hinsichtlich Freundschaften und neuen Kontakten, welche im Kapitel 6.5 präzisiert dargestellt sind, gebildet.

8.3.1 Kernfamilie

In der Kernfamilie werden Aussagen zur engen Familie berücksichtigt. Das heisst, es werden nur Aussagen, welche sich auf die direkte Familie (Eltern, Geschwister) des Down-Syndrom-Kindes beziehen, dargelegt.

8.3.1.1 Ressourcen

Zehn von sechzehn Familien beschreiben, dass für sie die Zeit als Paar eine grosse Ressource im Alltag darstellt, um wieder Kraft zu tanken. Die Eltern beschreiben, dass die Zeit, alleine als Paar etwas zu unternehmen, meistens kaum gefunden wird. Diese Auszeit als Eltern wird aber als sehr kostbar empfunden.

„Dass ich auch den Abend gemeinsam mit meinem Mann habe. Alle drei Wochen haben wir einen Babysitter... Deshalb geniessen wir es nun alle drei Wochen, wenn der Babysitter kommt, auf die Kinder aufpasst und wir andere Dinge erledigen können.“ (B8, 41)

„Wenn wir die Chance kriegen für „Mommy and Daddy time“. Qualitative Paarzeit oder qualitative Einzelzeit. Paarzeit ist eigentlich überhaupt nicht realistisch und Einzelzeit ist jetzt so langsam wieder realistisch.“ (B2, 46)

„Also so eine Auszeit ist wirklich super, mit wem wir jemand haben, der uns hilft, auf die Kinder zu schauen. So haben wir auch als Paar mehr Zeit füreinander.“ (B7, 32)

Die Hälfte der Eltern berichten, dass für sie die Zeit mit dem Kind mit Down-Syndrom ein wichtiges Gefäss darstellt, um Kraft zu tanken. Dabei beschreiben die Eltern, dass die lebenswürdige Art der Kinder und ihr direktes Wesen, ihre Liebe zu zeigen, ein kostbares Gut ist. Aktivitäten mit ihrem Kind stärken und bestärken sie im Alltag und lassen auch alltäglichen Stress vergessen.

„Energie gibt uns N. selber. Wenn mein Mann kaputt nach Hause kommt von der Arbeit um 03.00 Uhr, legt er sich zu uns ins Bett... oft ist er noch müde und möchte länger schlafen. Aber wenn N. ihn umarmt, ist alles vergessen. Wir brauchen keinen Kaffee oder Redbull. Wir brauchen nur eine Umarmung oder einen Kuss von N. und wir haben wieder Energie für den ganzen Tag.“ (B16, 30)

„Wir machen alles zusammen. Ich kann ihnen ganz ehrlich sagen, was mir Kraft gibt, ist G. Wenn ich nach Hause komme, umarmt er mich. Auch wenn ich morgens aufstehe, drückt er mich. Dies ist nicht ausgedacht, es ist tatsächlich so.“ (B15, 35)

Auffallend ist, dass alle diese Eltern ihre Kinder in der Einstiegsfrage im Interview „Stellen Sie mir ihr Kind vor. Was ist XY für ein Kind? Was ist speziell an ihm/ihr?“ als sehr lebenswürdig und gutmütig beschreiben. In der untenstehenden Grafik wird dargestellt, wie viele Eltern ihr Kind in der Einleitungsfrage als lebenswürdig, herzlich oder fröhlich beschreiben und wie viele Eltern davon ihr Kind im Alltag als Ressource, sprich als Gefäss, um im Alltag Kraft zu tanken, beschreiben. Keine von den befragten Eltern, welche ihr Kind neutral beschreiben oder ihr fröhliches Wesen nicht betonten, haben ihr Kind als Ressource im Alltag erwähnt.

Grafik 3: Kind als Ressource im Alltag

Als weitere Ressource wird in der Kernfamilie von neun Familien die Zeit erwähnt, welche sie als Familie gemeinsam haben. Gemeinsam ins Schwimmbad gehen, Zeit zusammen als Familie verbringen, in der Natur sein oder einfach nur zusammen backen, wird als wertvoll erläutert. Ist primär ein Elternteil berufstätig, so betonen diese Eltern, dass es kostbar ist, wenn der Partner oder die Partnerin auch zuhause ist und bei der Betreuung der Kinder mit anpackt.

„Viel tanzen wir zum Beispiel alle gemeinsam im Wohnzimmer, da dies L. so gerne macht. Oder im Sommer ins Freibad, das ist L.s Highlight. Da gehen wir ja alle gerne hin. Wandern gehen wir auch gerne, das macht L. auch gerne. Mit Grillieren, Schlangensbrot und allem, was dazugehört. Es freut uns am meisten, wenn wir mal etwas gemeinsam unternehmen können.“ (B10, 47)

„Eigentlich alle Situationen, bei denen wir zu zweit sind. Dann kann immer jemand das Tempo von N. gehen und der andere das Tempo unserer Girls... Sobald wir zu zweit sind, ist es entspannt für uns. Vor allem für mich, da ich sonst alleine mit allen drei Kindern zu Hause bin. Sobald die zwei Hände meines Mannes auch mithelfen, finde ich es super und es geht allen gut.“ (B14, 29)

„Ich koche und backe sehr gerne mit E... Wir gehen viel spazieren und dort hat mir E. einen Ruck gegeben.“
(B8, 45)

Sport, sich eine Auszeit gönnen, sowie die Möglichkeit, Hobbies nachzugehen, haben die Hälfte der befragten Eltern als Ressource im Alltag beschrieben. Es ermöglicht vielen Eltern, den Kopf zu lüften, abzuschalten und Energie zu tanken. Eine Auszeit nehmen, sich als Person etwas zu gönnen. Etwas zu machen, was einem persönlich gut tut. Diese Momente scheinen verschiedenen der befragten Familien gut zu tun.

„Für mich definitiv Yoga. Yoga hilft mir, das Ganze wieder zu zentrieren und meine innere Mitte zu finden. Abschalten und herunterfahren.“ (B5, 33)

„Das Kreative, ich gehe zum Beispiel in den Nähkurs. Ich spiele Klavier. Dann mache ich ja auch die Schule. Klar ist es mit Prüfungen und so auch stressig, aber das ist so mein Ort. Ich gehe dann einmal im Monat nach Interlaken. Dies ist dann mein Wochenende. Dort kann ich es nach der Schule genießen und habe auch Ruhe.“ (B10, 45)

Die letzte Ressource, die häufig beschrieben wird, sind gemeinsame Ferien als Familie. Diese Zeit stärkt die Familie und bringt sie enger zusammen. Gerade auch hier wird beschrieben, dass es sehr entlastend ist, wenn beide Elternteile mithelfen können. Meist wird die Person, welche mehrheitlich die Zeit zu Hause mit den Kindern verbringt, so deutlich entlastet.

„Freie Zeit, Ferien und alles. Zeit mit der Familie. Jetzt waren wir drei Wochen in der Heimat. Das war super. Auch im Oktober gehe ich wieder zehn Tage in die Heimat. Das gibt Kraft und als Familie kann man es enorm genießen.“ (B16, 32)

„Ferien. Auf jeden Fall, wir leben von Ferien zu Ferien. Wir spielen zum Beispiel jeden Abend Flughafen und fliegen dann irgendwo hin. Zum Beispiel nach London. Zeit mit A. zusammen ist schon sehr schön. Wenn ich nicht nur den Morgen habe und stressen muss.“ (B4, 27)

Nur ein Kind der interviewten Familien verbringt die Zeit unter der Woche in einem Internat. Diese Familie berichtet, dass sie die Zeit ohne das Kind am meisten genieße.

„Vor allem diese Zeit, in der N. im Internat ist. Diese Zeit kann ich für mich nutzen. Leider im Moment noch zu wenig, um zu arbeiten, dort habe ich den Sprung noch nicht geschafft.“ (B13, 53)

8.3.1.2 Belastungen/Herausforderungen

Eine Mutter berichtet, dass sie ohne Medikamente im Alltag nicht zurechtkommen würde. Die Situation ist für die erwähnte Familie sehr schwierig und belastet sie im Alltag.

„Ich brauche immer wieder Unterstützung durch Medikamente, im Moment gerade auch wieder. Dann habe ich wieder Boden. Ich habe das Gefühl, ohne die Medikamente hätte ich die gemeinsamen Sommerferien fast nicht überlebt. Dann wäre alles an mich herangekommen. Mit einer Krücke, den Medikamenten, geht es. Die Beziehung zu N. hat sich verändert. Mein Mann kann auch besser mit ihm umgehen.“ (B13, 41)

Wird dieses Interview genauer analysiert, fällt auf, dass diese Familie als einzige befragte Familie auch als Paar mit der Situation stark Mühe hatte. „Es war ganz schwierig, fast hin bis zu einer Trennung.“ (B13, 21) Alle anderen Familien haben keine Belastung in der Partnerschaft angegeben, allerdings wurde dies mit dem Interviewleitfaden auch nicht explizit erfragt.

Eheprobleme oder Konflikte in der Partnerschaft sind aber auch für viele Menschen ein Thema, das sie nicht gerne ansprechen. Belastungen dieser Art sind also bei den anderen befragten Familien nicht grundsätzlich auszuschliessen, sondern es wurde in den Interviews wie erwähnt nicht explizit darauf eingegangen.

8.3.2 Erweiterte Familie

Dieses Kapitel bezieht sich auf die erweiterte Familie. In der erweiterten Familie werden Aussagen, welche die Grosseltern oder Geschwister der Eltern (Tanten und Onkel) betreffen, berücksichtigt. Auch zu diesem Themenaspekt sollen Herausforderungen und Ressourcen im Alltag in Bezug auf die erweiterte Familie von den befragten Eltern dargestellt werden.

8.3.2.1 Ressourcen

Elf von sechzehn Familien sagen, dass die Eltern und Geschwister generell eine grosse Unterstützung im Alltag darstellen. Werden die Arten von Unterstützungen genauer analysiert, so fallen verschiedene Themenschwerpunkte auf. Ein Themenschwerpunkt ist das Verständnis der Eltern, vor allem der Mutter oder Schwiegermutter, welches als hilfreich beschrieben wird. Dieses Verständnis hilft den Familien für die Verarbeitung der Diagnose direkt nach der Geburt oder zum Zeitpunkt der Diagnosestellung. Auch bei anderen Schwierigkeiten fühlen sich die Familien so gestützt.

„Als Familie stärkt uns der Zusammenhalt und die Unterstützung meiner Mutter. Sie wohnt weit weg, jedoch hilft das Verständnis zu wissen, dass sie mich mehr oder weniger versteht. Dass sie ungefähr dasselbe mit mir erlebt hat, was die Therapien angeht.“ (B8, 43)

„Ich habe es zuerst meinen Eltern gesagt. Ich habe mit ihnen gesprochen und es ihnen erzählt... Die Ärztin hat mir gesagt, wenn das Kind Trisomie 13 oder 18 hätte, wolle sie, dass ich es abtreibe. Und als ich es meinen Eltern erzählt habe, haben sie mir die Entscheidung überlassen. Meine Mutter hat einfach gesagt, wenn ich das Kind abtreiben werde, werde ich es innerlich immer bereuen und mir Vorwürfe machen... Trotzdem hat sie gesagt, es sei meine Entscheidung und sie unterstütze mich, egal bei was.“ (B3, 28)

Als weitere Ressource wird in der erweiterten Familie von über der Hälfte der befragten Familien die Unterstützung der Eltern, in Form einer Entlastung bei der Kinderbetreuung, beschrieben. Sie können auf ihre Eltern zählen und beschreiben, dass sie stets für sie da sind, sofern sie in irgendeiner Weise Unterstützung benötigen.

„Also ich arbeite meistens am Wochenende. Dann kann mein Mann auf die Kinder schauen. Oder ansonsten schaut meine Mutter auf die Kinder. Das ist perfekt. Ich habe viel Unterstützung von meiner Familie.“ (B3, 42)

„Wir haben auch sehr viel Unterstützung von der Familie natürlich. Wenn es einmal gar nicht geht, bringe ich die Kinder zu meiner Mutter... Ich gehe jetzt nachher gerade wieder zu meiner Mama. Da gebe ich den grossen Bruder und L. ab für zwei Tage. Damit ich mich vor dem Schuleintritt noch erholen kann.“ (B5, 33)

Die emotionale Unterstützung der Eltern und Geschwister scheint bei einigen Familien ebenso eine sehr wichtige Stütze zu sein. Dies beinhaltet die Akzeptanz des Kindes und, dass das Kind angenommen und uneingeschränkt geliebt wird.

„Vor allem haben sie uns moralisch unterstützt, N. von Beginn weg akzeptiert und ihn willkommen geheissen. Ihn hatten sie von Anfang an gerne, dies war mir sehr wichtig. Unsere Tiefs haben sie mitgetragen und auch ausgehalten... gerade bei der Schwiegermutter konnte ich sehen, wie sie N. sofort ins Herz geschlossen hat und sie war immer da, wenn wir sie brauchten... und bei meinem Vater, der ist vor einem Jahr gestorben, der war nie ein Kindernarr und ein sehr strenger Vater. Er hat aber einen Narren gefressen an N. Dies hat eine Brücke zwischen uns geschlagen.“ (B13, 27,69)

„Die Familie hat aber super reagiert. Sie haben kein Problem und lieben sie über alles.“ (B16, 18)

8.3.2.2 Belastungen/Herausforderungen

Fünf Familien erzählen, dass für sie die erweiterte Familie keine Unterstützung darstellt. Dies aus verschiedenen Gründen. Meistens aber, weil die Eltern und Geschwister nicht in der Nähe wohnen oder bereits verstorben sind.

„Wir haben keine Grosseltern, welche wir als Ressource dazuzählen könnten. Manchmal bedauern wir dies, da wir sehen, wie es bei anderen Familien ist.“ (B14, 27)

„Was uns hier fehlt, ist, dass wir hier keine Grosseltern oder Verwandtschaft haben. Man muss sich selber helfen, wenn man Betreuung braucht. Zum Beispiel sind die Kinder noch nie ohne uns gewesen über Nacht, dies wäre mit Grosseltern anders.“ (B15,51)

Zwei Familien berichten über Schwierigkeiten mit den Eltern oder Schwiegereltern. Eine Familie erwähnt, dass die Schwiegereltern Mühe haben, das Kind mit Down-Syndrom mit all seinen Besonderheiten zu akzeptieren. Die zweite Familie erzählt, dass sich gerade die Mutter in der Anfangsphase starke Sorgen gemacht hat.

„Die Seite meines Mannes schafft es nicht, mit dem starken Willen von N. umzugehen. Seine Eltern sind getrennt und haben jeweils beide neue, kinderlose Partner. Diese haben weder Kinder noch Enkelkinder und deshalb ist es noch schwieriger. Die älteren Menschen haben gewisse Vorstellungen, wie sich ein Kind benehmen sollte. Dies geht bei N. überhaupt nicht... wir merken, dass die Grosseltern Mühe haben mit dem starken Willen... sie müssen und können es auch nicht verstehen.“ (B14, 33)

„Dazu muss man sagen, dass meine Familie zu diesem Zeitpunkt stark belastet gewesen ist... Sie hatte sich sehr auf das Enkelkind gefreut und danach ganz viele Sorgen gemacht. Dies hatte uns zu ihrer Geschichte noch gefehlt. Und zusätzlich waren sie weit weg und nicht hier.“ (B16, 17)

8.3.3 Freundschaften

In diesem Abschnitt werden Aussagen zum Thema Freundschaften beantwortet. Angesprochen sind dabei vor allem Freundschaften der Eltern, nicht der Kinder. Dabei wird auf die fünfte Fragestellung „Wie erleben die Eltern den Einfluss der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom hinsichtlich der Entwicklung von sozialen Netzwerken?“ eingegangen.

8.3.3.1 Negative Erlebnisse oder Veränderungen

Nur vier von sechzehn Familie berichten über negative Veränderungen oder Erlebnisse im Freundeskreis aufgrund der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom. Dabei wird unter anderem das Thema des Mitleides angesprochen. So erzählt eine Familie „Manchmal so ein bisschen „Oh nein du Arme. Wie schlimm ausgerechnet du.“ Ja, so was kam schon.“ (B2, 54)

Die befragten Familien erzählen zudem, dass Mitleid in der Situation nach der Geburt nicht hilfreich ist. „Die Einen wussten nicht, was sie sagen können...die Personen, welche uns bemitleidet haben, haben wir auch überhaupt nicht ertragen.“ (B14, 17)

Eine Familie erzählt, dass sich die Gespräche mit den Freunden aufgrund der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom verändert haben.

„Jedoch die Gespräche haben sich verändert. Zum Beispiel habe ich eine Freundin, welche ein schwerbehindertes Kind hat. Diese nehmen viele Unterstützungen in Anspruch. Dies finde ich total daneben. Da komme ich in einen innerlichen Konflikt, äussere mich aber nicht dazu... Von meiner anderen Freundin erlebe ich das Gegenteil. Ich habe mit ihr gesprochen, dass E. nun Ergotherapie braucht. Daraufhin hat sie gesagt, für diese Dinge ist man doch Mutter, dies kann man zu Hause üben und kostet nur unnötig Geld. Dies hat mich verletzt und ich dachte, sie weiss nicht, was dies bedeutet.“ (B8, 47)

Eine weitere Familie sagt, dass es in ihren Freundschaften aufgrund von Entscheidungen, welche sie anhand der Situation mit dem Kind getroffen haben, einen Bruch gegeben hat.

„Wir haben das Gefühl, dass es einen Bruch gegeben hat. Zu Beginn waren wir bei vielen die Helden. Viele sagten, es sei super, dass wir so ein Kind akzeptieren und wir dies bestimmt gut meistern werden. Als wir uns aber für den Weg mit dem Internat entschieden haben, sind viele enttäuscht gewesen.“ (B13, 63)

Zwei Familien erwähnen, dass die Freundschaften mit anderen Familien, welche Kinder haben, schwieriger geworden sind. Dies, weil das Spiel mit anderen Kindern Herausforderungen mit sich bringt, weil sich das Kind nicht genug mitteilen kann und dann von anderen Kindern nicht verstanden

wird. Oder, weil der Wunsch nach einer guten Integration des Down-Syndrom-Kindes da ist und die Mutter daher das Spiel gerne begleiten will.

„Die Kinder bei den anderen Freunden werden immer selbstständiger und wir müssen immer noch ein Auge mehr auf N. werfen, egal wo wir sind. Wir wissen, er macht es eine lange Zeit gut mit den anderen Kindern. Wenn jedoch das Tempo für ihn zu schnell wird, wird er müde, wird verbal nicht mehr so gut verstanden und dann „tätschts“... Auswärts möchte ich es vermeiden, dass andere Kinder unter die Räder kommen.“ (B14, 31)

„Die Freundschaften mit Kind und Eltern, da muss man sicher noch mehr helfen. Dort bin ich definitiv mehr gefordert. Aber auch mit Freundinnen, die auch Kinder haben. Da bin ich einfach nicht ganz entspannt. Es ist kein Problem eigentlich. Aber ich will immer, dass A. möglichst gut integriert ist und da muss ich teilweise das Spiel beobachten und helfen, wenn ich merke, es klappt nicht mehr. Da kann ich mich kaum auf gute Gespräche konzentrieren.“ (B4, 39)

8.3.3.2 Positive Erlebnisse oder Veränderungen

Elf von sechzehn befragten Familien berichten, dass sie positive Veränderungen oder Erlebnisse mit Freunden machen durften. Dabei sagen acht Familien, dass sich die Freundschaften keinesfalls verändert haben, sondern der Kontakt gleich geblieben ist wie vor der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom.

„Nein, gar nicht. Wir waren zum Beispiel 2-3 Frauen, die gleichzeitig schwanger waren. Und ich treffe mich immer noch viel mit ihnen. Alle Kinder spielen zusammen und für niemanden ist E. anders.“ (B3, 46)

„Ich denke nicht, dass sich diese gross verändert haben. Viele Freunde waren uns und dem ganzen Thema gegenüber offen.“ (B12, 31)

„Nein. Es war alles ganz normal. Die Freundschaften haben sich überhaupt nicht verändert. Alle haben sich um uns gekümmert. Und waren für uns da.“ (B16, 34)

Vier Familien berichten, dass sich der Freundeskreis zwar verändert hat, sie dies aber als positive Veränderung sehen.

„Ja. Auf jeden Fall. Aber total positiv. Die Freundschaften haben sich gerade selber aussortiert. Lieber weniger Freunde, dafür richtige Freunde, als solche, die es nicht ehrlich mit einem meinen. Es ist also wirklich absolut super und ich empfinde es als erfrischend.“ (B5, 37)

„Aber realistisch gesehen müssen wir sagen, dass es nur ganz vereinzelte Freundschaften gibt, zu denen weniger Kontakt besteht... unsere wirklichen Freunde sind alle geblieben. Wir haben einen sehr schönen Freundeskreis.“ (B14, 31)

Werden die Interviews genauer angeschaut fällt auf, dass vor allem die Familien, bei welchen das Kind mit Down-Syndrom das erste Kind war oder ein Einzelkind ist, über Veränderungen im

Freundeskreis berichten. So sind drei von vier Familien, welche über negative Veränderungen im Freundeskreis berichten, Einzelkinderfamilien.

8.3.4 Neue Kontakte

Auch in diesem Abschnitt wird auf die letzte Forschungsfrage „Wie erleben die Eltern den Einfluss der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom hinsichtlich der Entwicklung von sozialen Netzwerken?“ eingegangen. Dabei wird beschrieben, wie Familien die Begegnung mit neuen Kontakten erleben und was für sie wichtige neue Freundschaften oder Kontakte sind.

8.3.4.1 Kontakte mit Familien mit Kindern mit Down-Syndrom

Einige Familien berichten, dass sie seit der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom vermehrt Kontakte zu gleichgesinnten Familien pflegen. Meistens sind die Kontakte durch die Geburt des Kindes mit Down-Syndrom entstanden. Dabei sind den Familien verschiedene Dinge wichtig betreffend neuen Kontakten, sie werden aber einheitlich als sehr wertvoll beschrieben. Einige Familien erzählen, dass für sie der Kontakt mit anderen Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom vor allem für den Austausch von verschiedenen Themen, welche das Kind betreffen, wichtig sei. Das Thema der Einschulung oder Entwicklung scheint dabei ein wichtiger Aspekt zu sein. Die Kontakte entstanden durch Zufall, Insieme oder Fachpersonen.

„Ja, ich bin bei zwei Gruppen von Insieme. Dort habe ich Kontakt mit anderen Müttern. (...) Wir treffen uns regelmässig und tauschen uns aus.“ (B8, 37)

„Es geht mehr um den Austausch, zum Beispiel um den Austausch betreffend Kindergarten. Wie geht es mit der Einschulung? Was für Möglichkeiten haben wir? Wie habt ihr es gemacht etc.? Was für Rechte hat man.“ (B1, 61)

„Ich kenne ein paar Mütter, zum Beispiel ein Kind, dass die gleiche Schule wie A. besucht. Er ist aber bereits in der 6. Klasse. Dann gibt es noch eine weitere Mutter, zu der ich Kontakt habe. Es sind mehr Kontakte, die mir helfen bezüglich Schule oder weil ihre Kinder im Alter von A. waren.“ (B4, 27)

Einige Familien erzählen, dass sie durch die Geburt ihres Kindes neue Freunde gefunden haben. Auch dabei handelt es sich vorwiegend um Familien mit Kindern mit Down-Syndrom. Es berichten aber nur vier Familien über eine neue enge Freundschaft, die durch die Geburt entstanden ist. Die meisten Familien konzentrieren sich auf die bestehenden Freundschaften und versuchen, diese zu pflegen.

„Freundschaftliche Kontakte sind wirklich zu Familien entstanden, die auch ein Kind mit Trisomie 21 haben. Und diese Geschichten mit den Familien mit den Kindern mit Trisomie 21 hätte ich nie gehabt, wenn ich J. nicht gehabt hätte. Diese sind entstanden über Insieme Babytreff, weil man die Leute dort gesehen hat.“ (B9 41,43)

„Lustig ist es, dass wir in unserem Dorf vier Familien sind mit einem Down-Syndrom-Kind. Mit drei Familien pflegen wir eine sehr enge Freundschaft... Wir tauschen uns sehr gerne und gut untereinander

aus. Wir lachen auch mal über Situationen, welche wir alle erleben. Dies tut uns allen gut. Wir geniessen die Freundschaften sehr, welche sich durch die Trisomie von N. ergeben haben.“ (B14,35)

Zwei Familien sagen, dass für sie der Austausch über soziale Netzwerke sehr nützlich ist. Dies gibt die Möglichkeit, sich regelmässig auszutauschen, ohne sich dabei immer die Zeit nehmen zu müssen, sich persönlich zu treffen.

„Oftmals ist es ein Austausch über soziale Medien. Eben Facebook oder Whatsapp oder was es noch alles gibt. So ist der Austausch extrem angenehm. Man hat Kontakt, ohne dass man sich immer sieht. Es haben ja alle Familien viel zu tun.“ (B5, 41)

„Die eine Mutter hat dann eine Selbsthilfegruppe gegründet. Die Frau hat sehr viele Mütter in der Stadt zusammengesucht und auch gefunden. Wir haben nun eine Whatsapp-Gruppe, wo man sich gelegentlich auch trifft. Sehr toll.“ (B6, 36)

Eine Familie berichtet, dass sie sich einen Austausch mit einer betroffenen Familie direkt nach der Geburt gewünscht hätte. Dies allerdings nicht gefunden hat.

„Was ich verzweifelt gesucht habe, ist der Austausch mit einer anderen Familie. Also nicht mit Fachpersonen, sondern mit einer Mutter. Mit Eltern, die dies so erlebt haben. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich darüber nachdenke, dies so zu machen. Es wäre schön, ein Gefäss zu schaffen, wo Mütter bereit wären, mit frisch gebackenen Eltern zu sprechen. Das hätte mir enorm gut getan.“ (B6,42)

Im Gegensatz zu dieser Aussage hat eine andere Familie diese Möglichkeit erhalten, sich direkt im Spital mit einer betroffenen Mutter auszutauschen. Tatsächlich beschreibt diese Mutter diesen Austausch als sehr wertvoll und hilfreich.

„Also das Gute war, dass wir sofort Kontakt zu einer anderen Familie hatten. Direkt nach der Geburt. Ich habe in Bülach geboren, da war gleichzeitig eine andere Frau da, welche ihr zweites Kind bekommen hat. Das erste Kind von ihr hat das Down-Syndrom. Wir konnten uns sofort mit ihr austauschen. Der Gynäkologe, welcher den Kaiserschnitt durchgeführt hatte, hat uns dann eben vorgeschlagen, uns mit dieser Frau auszutauschen. Sie wäre bereit, ein Gespräch mit uns zu führen. Das haben wir dann auch wahrgenommen. Dieser Austausch war für uns enorm wertvoll.“ (B7, 18)

Eine Familie berichtet, dass sie keinen grossen Austausch mit anderen betroffenen Familien haben und dies sehr bedauern. Sie wünschten sich mehr Kontakt.

„Aber manchmal wäre es wirklich schön, vor allem sich auch mit anderen Eltern auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind... Es wäre wirklich schön, wenn mehr Kontakt da wäre.“ (B2, 76,80)

Nur eine Familie erzählte, dass sie sich keinen Kontakt mit einer anderen betroffenen Familie wünscht. Dies begründet die Mutter damit, dass es ihr immer noch schwerfällt, wenn sie ältere Personen mit Down-Syndrom sieht.

„Ich kenne nicht so viele Familien mit Down-Syndrom. Viele von meinen Therapeutinnen haben mir empfohlen, andere Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom kennenzulernen. Aber ich bin schon ein

bisschen zurückhaltend. Weil es mir immer noch ein wenig weh macht, wenn ich ältere Kinder mit Down-Syndrom sehe. Ich weiss nicht warum. Sie sind schon sehr stark auf die Hilfe von anderen Personen angewiesen.“ (B3, 26)

8.3.4.2 Kontakte mit Familien ohne Kinder mit Down-Syndrom

Wenige Familien haben sich zum Thema von neuen Freundschaften mit Familien ohne Kind mit Down-Syndrom geäußert. Die meisten Familien sagen, dass sie keine neuen Freundschaften benötigen, da sie bereits bestehende Freundschaften haben und diese pflegen möchten.

„Wir brauchen es nicht unbedingt, lieber pflegen wir bestehende Freundschaften... die zeitlichen Ressourcen sind einfach knapp. Man hat bereits für die Freunde, die man bereits hat, zu wenig Zeit“ (B6, 38)

„Sie ist nicht das Problem, sondern die Zeit, die wir generell nicht haben mit drei Kids. Sie geht ja auf alle Personen offen zu und die Reaktionen sind immer positiv. Aber wir pflegen lieber die bestehenden Freundschaften und nehmen uns die wenige Zeit, die wir haben, um uns mit ihnen zu treffen.“ (B7, 42)

8.3.5 Zusammenfassung und Interpretation

Es stellte sich heraus, dass sich die Ressourcen und Herausforderungen bei den befragten Familien überschneiden und sie sehr ähnlich sind. Ressourcen stellen die Paarzeit, die Zeit mit dem Kind, die Zeit als Familie, gemeinsame Ferien oder Sport/Hobbies dar. Die Zeit als Paar zusammen zu verbringen scheint dabei eine der wichtigsten Ressourcen im Alltag zu sein. Nur eine Familie erwähnte, dass sie sich als Paar aufgrund der Geburt des Kindes beinahe getrennt haben. Im Rahmen des Interviewleitfadens wurde allerdings nicht genauer nach Paarproblemen gefragt, weshalb diesbezüglich nicht wirklich eine Aussage gemacht werden kann. Bei der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen fällt auf, dass die Eltern, welche die Interaktion mit ihrem Kind als Ressource erwähnen, um Kraft für den Alltag zu tanken, ihr Kind auch als liebenswürdig, herzlich oder fröhlich beschreiben. Ist ein Kind sehr fröhlich und gibt den Eltern das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein, wird die Zeit mit ihm kostbarer empfunden. Daher wird die Annahme der Autorinnen gemacht, dass der Charakter des Kindes bei den befragten Familien wesentlich dazu beiträgt, ob man die Zeit mit dem Kind zusammen speziell genießt, respektive daraus sogar Kraft für den Alltag gewinnen kann. Nicht nur der Charakter spielt dabei vermutlich eine Rolle, sondern die Fähigkeit der Eltern und des Kindes, miteinander zu interagieren und die Fähigkeit, mit den gegenseitigen Schwächen sowie Stärken umzugehen.

Neun Familien haben im Interview erwähnt, dass sie die Zeit als Familie zusammen als Ressource sehen. Werden die Interviews genauer analysiert, so fällt auf, dass diese Familien auch einen sehr guten Zusammenhalt mit ihrer erweiterten Familie pflegen und diese ebenfalls als Ressource aufzählen. Die Autorinnen vermuten, dass das Gefühl, in der erweiterten Familie Verständnis, Unterstützung und Akzeptanz gegenüber dem Kind zu erhalten, auch zum eigenen Familienbild beiträgt. Verbringen die interviewten Eltern gerne Zeit mit ihren eigenen Eltern und werden sie von diesen geliebt und unterstützt, vermutlich bereits von klein auf, so können sie dies gegebenenfalls eher weitergeben und selber in eigenen Familiensituationen Kraft tanken. Weitere Ressourcen stellen

Sport, Hobbies und Ferien dar. In der Zeit, in welcher die befragten Eltern Sport oder Hobbies nachgehen, können sie sich wieder einmal bewusst Zeit für sich nehmen. Diese Momente sind bei den befragten Eltern knapp, weil sie einen 24-Stunden-Job haben und die Kinder betreuen müssen. Hobbies und Sport ermöglichen den Eltern, ihren eigenen Bedürfnissen nachzugehen und ein Stück Freiheit zu bekommen. Dies sind Momente, aus denen sie Kraft gewinnen können und den Kopf frei bekommen.

Eine Familie hat das Kind im Internat. Diese Familie berichtet über Ressourcen in der Kernfamilie, wenn das Kind nicht dabei ist, respektive fremdbetreut wird. Analysiert man dieses Interview genauer, so fällt auf, dass diese Familie keine Unterstützung durch die erweiterte Familie hat, Schwierigkeiten mit bestehenden Freundschaften haben aufgrund von Entscheidungen, die sie für sich und das Kind getroffen haben, und sie auch keine neuen Kontakte knüpfen konnten. Die emotionale und physische Unterstützung der erweiterten Familie und von Freunden wird als wichtiger Aspekt seitens der Eltern gesehen. Hat man diese Unterstützung nicht, wie oben erwähnte Familie, scheint es von grossem Nutzen zu sein, wenn die Eltern Unterstützung durch eine Institution erhalten. Ob ein Zusammenhang darin besteht, dass die Eltern eher negativ gegenüber ihrem Kind eingestellt sind und dass deshalb auch andere involvierte Personen das Kind weniger akzeptieren und Freunde vielleicht dieses Verhalten nicht gutheissen können, bleibt ungeklärt. Da sich nur ein Paar negativ gegenüber der ganzen Situation geäussert hat, können keine Vergleiche gemacht werden.

Die Grosseltern und Geschwister stellen ein enorm wichtiges Gefäss für die Kernfamilie dar. Sie unterstützen die Familie von Beginn an und sorgen dafür, dass sie Personen um sich haben, mit denen sie über ihre Gefühle sprechen können. Elf von sechzehn Familien sagen, dass die erweiterte Familie enorm wichtig für sie ist. Nur zwei Familien haben negative Reaktionen von ihren Familien erhalten und können sich nicht mit ihnen austauschen oder ihre Gefühle mitteilen. Fünf befragte Familien haben die Eltern nicht in der Nähe, wodurch sie weniger eine Ressource im Alltag darstellen können. Eine Familie davon telefoniert regelmässig mit ihren Eltern und kann so auf eine psychische Unterstützung zurückgreifen. Ob bei den anderen vier Familien der Kontakt trotzdem vorhanden ist oder eine Möglichkeit besteht, Gefühle mitzuteilen, ist unklar. Die erweiterte Familie beinhaltet Grosseltern und Geschwister der Eltern. Diese Menschen kennen die interviewten Eltern bereits ihr ganzes Leben lang und sind ihnen oftmals sehr nahe. Diese Vertrautheit ermöglicht, dass über Emotionen kommuniziert werden kann. Nicht nur positive Gefühle werden mitgeteilt, sondern die Vertrautheit erlaubt auch, Wut oder Enttäuschungen kundzutun. Die Autorinnen vermuten, dass gerade deshalb das Gefäss der erweiterten Familie enorm wichtig ist. Nicht nur die Unterstützung und das Verständnis sind wichtig, sondern ebenso die Akzeptanz des Kindes. Zu wissen, dass die erweiterte Familie hinter dem Kind steht, es liebt und annimmt, so wie es ist. Auch dies gibt den befragten Eltern das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit.

Bei der Kategorie der Freundschaften hat sich herausgestellt, dass es bei den Wenigsten eine Veränderung gegeben hat. Elf von sechzehn Familien sagen, dass die Freundschaften genau gleich geblieben sind. Schwierigkeiten bereitete Mitleid von Freunden nach der Geburt des Kindes, weil das in dem Moment unerwünscht war und für die Familie wenig Unterstützung darstellte. Ansonsten haben

sich wenige bestehende Freundschaften bei den befragten Eltern verändert. Interessant ist, dass vier Familien über eine Veränderung berichten und von diesen vier Familien drei ein Einzelkind haben oder zum Zeitpunkt der Geburt des Down-Syndrom Kindes noch keine weiteren Kinder hatten. Ein Kind verändert das Leben der interviewten Eltern generell, sie haben weniger Zeit für vieles im Leben und das Kind steht im Fokus, wodurch sich die Interessen verlagern. So auch für Freundschaften. Es wäre also durchaus möglich, dass sich die Freundschaften auch mit der Geburt eines gesunden Kindes aufgrund von zeitlichen Ressourcen oder Interessenskonflikten verändert hätten. Zwei Familien erzählen, dass sie Schwierigkeiten haben mit Freunden, welche normale Kinder im ähnlichen Alter haben. Die Autorinnen denken, dass diese Probleme aber eher auf die Eltern zurückzuführen sind, da sie versuchen, dass ihr Kind möglichst „gut“ mit den anderen Kindern spielt und nicht zu heftig oder unangemessen reagiert. Das Körpergefühl von Kindern mit Down-Syndrom kann anders sein, als bei normalen Kindern, wodurch sie vielleicht ihre Kraft weniger einschätzen können. Daher ist es sicher besser, wenn sie mit einem deutlich jüngeren Kind spielen, das Geschehen im Auge zu behalten, damit niemandem etwas passiert. Ist man sich dessen bewusst, denken die Autorinnen allerdings, dass ein Kontakt mit normal entwickelten Kindern uneingeschränkt möglich ist.

Bei den neuen Kontakten stellte sich heraus, dass die meisten Familien den Kontakt mit ebenfalls betroffenen Familien suchen. Dies für den Austausch betreffend Entwicklung aber auch bezüglich Alltagsthemen. Eltern mit normal entwickelten Kindern können die Probleme und Schwierigkeiten im Alltag sicherlich weniger nachvollziehen als eine Familie, welche sich in der gleichen Situation befindet. Allerdings erwähnen nur vier Familien, dass für sie diese Kontakte auch Freundschaften darstellen. Für eine Freundschaft braucht es Zeit und gemeinsame Interessen. Ist die einzige Gemeinsamkeit die Tatsache, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben, so ist es vermutlich schwierig, darauf eine Freundschaft aufzubauen. Allerdings sehen die Familien kein Problem darin, dass die neuen Bekanntschaften teilweise lediglich flüchtige Kontakte darstellen. Für den Austausch ist dies sicherlich ausreichend. Ebenso werden soziale Netzwerke oder WhatsApp-Gruppen als mögliche Austauschmöglichkeiten beschrieben. Dies ermöglicht den interviewten Eltern einen Austausch ohne zeitlichen Aufwand. Deshalb wird es von den Familien, die es nutzen, so eingeschätzt.

8.4 Unterstützungsangebote

In Bezug auf die Forschungsfrage „Welche fachlichen Unterstützungsangebote sind für betroffene Familien hilfreich und wo wünschen sie noch mehr Unterstützung?“ wurden in den Interviews Fragen mit diesem Schwerpunkt gestellt. Die Wünsche, Vorschläge, positiven und negativen Erfahrungen mit Fachpersonen und verschiedener Anlaufstellen werden in diesem Kapitel dargelegt.

8.4.1 Fachpersonen

Alle Familien haben sich über Fachpersonen geäußert, welche mit ihnen in Kontakt standen oder immer noch stehen. Diese Äusserungen werden in diesem Abschnitt der Ergebnisse dargestellt und in positive Unterstützung und negative Erfahrungen geteilt.

8.4.1.1 Positive Unterstützung

Zwölf der Familien haben die Heilpädagogische Früherziehung als positive Unterstützung erlebt. Die Familien erwähnten die frühe Unterstützung durch eine Heilpädagogische Früherzieherin/einen Heilpädagogischen Früherzieher als wertvoll. Die Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherzieherin/den Heilpädagogischen Früherzieher beschreibt eine Familie wie folgt: „...unsere Früherzieherin hat so viel Erfahrung und kann uns immer helfen. Wir sind wirklich gut aufgehoben bei ihr. Sie hilft uns um zu sehen, wo wir A. fördern können aber sie sagt uns auch, was gut läuft.“ (B6, 42). Drei weitere Aussagen in Bezug auf die positiven Erfahrungen mit der Heilpädagogischen Früherzieherin oder dem Heilpädagogischen Früherzieher beschreiben die folgenden Auszüge.

„...Die Heilpädagogin kam zu uns nach Hause. Es war super, jemand kam zu uns nach Hause und ich musste nicht irgendwo hin. Das war wirklich super. Ich war so müde und mein Körper hatte noch Mühe. Da war es super. Ich habe viele Tipps und Inputs erhalten, was ich machen kann mit M. So habe ich langsam einen Weg gesehen, wie ich M. unterstützen kann. Das war und ist immer noch eine enorme Unterstützung. Die jetzige Heilpädagogin ist für uns eine enorm wichtige Person. Sie kennt M. sehr gut und unterstützt uns im Alltag. Wenn wir nicht mehr weiterwissen, hilft sie uns und gibt uns Ratschläge. Ja, sie ist eine sehr wichtige Person.“ (B1, 34)

„...Es war auch immer eine grosse Entlastung für mich. L. hat sich immer sehr gefreut. Für mich war es einfach 1.5 Stunden zum Aufatmen. Jemand, der sich um sie kümmert. Ich habe mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt, wenn jemand eine Ahnung hat und mir noch Tipps geben konnte.“ (B10, 61)

„Sehr gut, wir haben unsere Heilpädagogische Früherzieherin sehr gerne gehabt. Sie hat N. sehr gut verstanden, gesehen, was er gut macht und aber auch, was er nicht gut macht. Sie hat uns ein gutes Gefühl gegeben, dass er gut unterwegs ist, auch wenn er sich verbal noch nicht gut äussern konnte. Sie hat uns in dem bestätigt, was wir auch empfunden haben...“ (B14, 41)

Es haben sich drei Familien neutral zu den Früherzieherinnen / zum Früherzieher geäußert. Das heisst, sie haben wohl im Interview erwähnt, dass sie Unterstützung durch eine Früherzieherin / einen Früherzieher haben, jedoch dies nicht gewertet oder diesen Kontakt nicht genauer beschrieben. Zu anderen Therapien, wie der häufig erwähnte Physiotherapie, haben fünf Familien etwas gesagt. Alle fünf haben die Physiotherapie als wichtig und unterstützend erlebt.

„Was gut war, J. hatte auch ganz früh Physiotherapie. Und die hat uns extrem geholfen. Die hat dann auch den ganzen Teil übernommen wie wir J. zu mehr Bewegung motivieren können. Da sind wir wöchentlich hingefahren, dass hatte etwas gebracht. Das hat nicht nur J. etwas gebracht, sondern auch uns, da wir uns etwas abkucken konnten.“ (B9, 53)

„Physiotherapie macht Spass und bringt ihr sehr viel. Dann machen wir es auch gerne...“ (B16, 22)

Des weiteren wurden Äusserungen zu medizinischem Fachpersonal gemacht. Dabei erwähnten fünf von sechzehn Familien die hilfreiche Unterstützung durch den Kinderarzt/die Kinderärztin. Die Familie

erzählt: „Der Kinderarzt hat auch gemeint, er könne keinen Eltern sagen, dass ihr Sohn ein Roger Federer wird. Geniesst einfach euer Kind und nehmt alles so, wie es kommt. Er ist wirklich ein super Kinderarzt.“ (B4, 17) Eine andere Mutter veranschaulicht: „Gerade die Besuche der HFE und die Kontrollen bei der Kinderärztin helfen uns.“ (B12, 27)

8.4.1.2 Negative Erfahrungen

Die Familien erzählen von negativen Erfahrungen mit der Heilpädagogischen Früherzieherin/dem Heilpädagogischen Früherzieher. Sechs der sechzehn Familien haben negative Erlebnisse beschrieben. Darunter gibt es eine Mutter, welche ausschliesslich Negatives erlebt hat und keine positive Unterstützung durch die Fachperson erfahren hat. Diese Mutter erzählt: „...Eine Zeit lang kam die Heilpädagogin zu uns nach Hause. Sie hat mit ihr gespielt. Das hat nicht wirklich etwas gebracht. Deshalb haben wir es auch abgebrochen...“ (B16, 22) Fünf der Befragten erzählen, dass sie unzufrieden waren mit der Person und deshalb einen Wechsel eingeleitet haben. Die Gründe der Wechsel waren alle im Zusammenhang mit den zwischenmenschlichen Beziehungen oder der Arbeitsweise, welche die Eltern als nicht fördernd erlebt haben.

„...Vor allem mit der ersten Früherzieherin hatten wir Probleme. Die ist früh zu uns gekommen, da war J. sechs Wochen alt. Die haben wir ganz früh mit ins Boot geholt. Sie hat aber uns nur immer gesagt, J. sei so fit, gut behütet, ihr gehe es gut und wir verpassen da nichts. Ich wollte aber nur wissen, was ich tun kann. Wie kann ich diesem Kind Anreize geben? Die braucht dies nicht, sie muss von euch nur geliebt werden. Ich kann sie nicht mehr lieben als ich jetzt schon tue. Es geht nicht mehr. Ich brauche Input wie ich diesem Kind möglichst guten Support geben kann...“ (B9, 23)

„Eigentlich sehr gut, wir hatten zwischendurch einen Wechsel, da ich dachte, es stimmte nicht so zwischen der L. und der HFE. Ich merkte, dies war ein ganz heikles Thema. Es hat mich sehr getroffen. Ich habe es dann auch dieser Frau versucht zu erklären, sie war fachlich sehr kompetent. Ich habe es ihr auch so erklärt, dass sie es toll mache, aber es zwischenmenschlich nicht gehe...“ (B10, 61)

Vier der befragten Familien berichten über negative Erfahrungen mit den Ärzten. Sie berichten, dass der Umgang mit ihnen als betroffene Familie nicht immer adäquat sei und sie sich bei ihnen deshalb nicht gut aufgehoben fühlen.

„Denn die Ärzte haben es auch total unterschätzt. Es fällt mir einfach vermehrt auf, obwohl man heutzutage viel über das Down-Syndrom weiss, dass sie es oftmals wirklich total unterschätzen. Sie rechnen häufig mit den gleichen Massstäben wie bei normalen Kindern. Das ist aber einfach nicht so. Sie ertragen nicht gleich viel wie normale Kinder.“ (B5, 12)

„Wir hatten ein paar schlechte Erfahrungen mit Ärzten. Dies finde ich sehr bedenklich für eine medizinische Fachperson. Diese haben sich wahrscheinlich noch nie damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, wenn ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt. Sie sagen einfach nach Schema etwas, ohne sich es zu überlegen. Dies finde ich erstaunlich...“ (B12, 39)

8.4.2 Anlaufstellen

Zwölf der sechzehn Eltern haben sich über verschiedene Anlaufstellen sowie Institutionen geäußert. Diese werden im folgenden Abschnitt erläutert. Die Aussagen werden in positive und negative Aussagen sowie in Wünsche und Bedürfnisse für die Zukunft anderer Familien mit Kindern mit Down-Syndrom gegliedert.

8.4.2.1 Positive Unterstützung

Zwei von sechzehn Familien haben sich positiv über das Angebot von Insieme geäußert. Eine Familie fand das Angebot des Erziehungskurses ein unterstützendes Angebot: „Was uns geholfen hat ist ein Kurs von Insieme über die Erziehung von Kindern mit Down-Syndrom und schwererziehbare Kinder. Dabei haben wir gelernt konsequent zu sein.“ (B8, 45) Eine weitere Familie nutzt die Informationen sowie die Kurse von Insieme: „Ich bekomme Neuigkeiten von Insieme und gehe hin und wieder an einen Kurs...“ (B4, 27) Gleichzeitig äussert diese Familie Bedenken bezüglich der Veranstaltungen. Dies aufgrund der Vergleiche, welche zwischen den betroffenen Kindern gemacht werden.

„Wenn man aber zum Beispiel bei Insieme an eine Veranstaltung geht, hört man immer wieder, dass auch Down-Syndrom-Kinder, welche zweisprachig aufwachsen, super gut sprechen. Dann denkt man sich, na super, mein Kind gehört nicht dazu. A. wächst ja deutsch und bosnisch auf. Es gibt beim Down-Syndrom eine enorme Spannweite. Die einen Kinder sind super weit, andere sind weniger weit. Aber eben, dann beginnt das Vergleichen wieder. Und ich denke, es ist besser, wenn man nicht immer vergleicht, sondern sein Kind so nimmt, wie es ist. Damit das Kind auch möglichst viel Alltag hat.“ (B4, 27)

8.4.2.2 Negative Erfahrungen

Eine der befragten Familien äusserte sich negativ über Insieme als Anlaufstelle für Kinder mit dem Down-Syndrom. Die Familie berichtet darüber, dass mehrere Mails von ihnen nicht beantwortet wurden und sie keine Rückmeldung bekommen haben, obwohl sie sich als betroffene Familie dies gewünscht hätten.

„Nein, leider keine positiven Erfahrungen. Insieme bietet ja verschiedene Sachen an mit Spielgruppen und ach was weiss ich noch alles. Ich habe immer mal wieder auf der Homepage geguckt und man kann zum Beispiel Mitglied sein, muss aber nicht. Also ich habe ihnen mehrfach Emails geschrieben, auch betreffend Mitgliedschaft und an ganz unterschiedliche Personen, und da kam nie was retour. Ich habe einfach keine Antwort erhalten und irgendwann hatte ich dann die Schnauze voll. Also leider, obwohl sie immer so hoch gelobt werden, habe ich keine positiven Erfahrungen gemacht.“ (B2, 74)

Eine weitere Familie war mit der Situation überfordert und konnte mit der Hilfestellung von Insieme in diesem Moment nichts anfangen. Sie fühlten sich allein gelassen und wussten nicht, woher sie die nötige Hilfe hätten bekommen können. Die Mutter sagte: „...Es hiess einfach, wir sollen uns bei Insieme 21 informieren. Selber waren wir überfordert und konnten nicht mehr. Wir hätten eine Anlaufstelle benötigt, die uns geholfen hätte. Wir haben uns allein gelassen gefühlt und waren

überfordert." (B13, 29) Eine andere Familie fühlte sich ebenfalls allein gelassen. Sie antwortete: „Wir waren total alleine, niemand hat uns geholfen...“(B1, 67) Eine der befragten Mütter, welche selber eine Fachperson ist, antwortete: „...Aber dadurch, dass ich das Wissen habe, habe ich meinen Mann aufgeklärt. Unser Kinderarzt ist gut, gar keine Frage und ich denke, er hat uns in Gebieten, wo ich mich nicht sicher fand, sehr gut informiert. Aber wir mussten schon auch aktiv fragen. Es ist also nicht so, dass jemand auf uns zugekommen wäre und gesagt hätte, da und da und da.“ (B2, 28) Insgesamt haben sich fünf der sechzehn Familien allein gelassen gefühlt und mussten sich die Informationen selbst besorgen. Gerade in Bezug auf die Therapiemöglichkeiten beschreiben zwei Familien, wie schwierig es sei, geeignete Informationen zu bekommen.

„...Weil, es kommt kein Schreiben, das informiert, was wir machen können mit L. Es sagt auch niemand, es wäre besser früh mit der Förderung zu beginnen. Nein, da muss man sich selber informieren. Man weiss einfach wirklich nichts. Also wir haben einfach jetzt Physiotherapie und HFE. Logopädie haben wir angemeldet, sie haben uns aber gesagt, dass vor 3-jährig keine Logopädie möglich ist. Sie haben gesagt, dass die Logopädie erst 1 Jahr vor dem Kindergarteneintritt möglich ist. Ob dies nun so stimmt, weiss ich natürlich nicht. Ich finde es also extrem komisch. Gerade bei den Kindern mit Down-Syndrom, wo man doch weiss, dass sie mehr Unterstützung brauchen, damit sie sich mitteilen können. Ich finde es wirklich schlimm, was ist da bitte mit dem Schweizertsystem los?..." (B5, 25)

„...Wir wussten auch von keinen Angeboten. Dies steht und fällt vermutlich mit der zuständigen Ärztin. Allgemein Informationen zu diesem Gebiet mussten wir selber besorgen. Es ist nicht so, dass wir automatisch Informationen erhalten haben. Wir mussten sie aktiv einfordern. Ein Durchschnittskinderarzt hat eben auch keine Erfahrung. Mehr als 1-2 Kinder haben sie ja auch nicht in Behandlung.“ (B1, 38)

Eine Familie berichtet von den vielen negativen Informationen. Diese würden im Vordergrund stehen. Einen aufbauenden Kontakt, welchen sie sich gewünscht hätten, habe ihnen zu Beginn niemand angeboten.

„Was ich auch finde, man wird zu Beginn mit sehr vielen negativen Informationen zugeschüttet. Was alles schlimm ist, was alles sein kann und so weiter. Das ist grauenhaft. Das möchte man gar nicht hören im ersten Moment. Das Institut für Genetik macht einem primär Angst und die erhaltenen Broschüren über medizinische Defizite welche eventuell eintreffen könnten, machen einem auch Angst. Solche Informationen erhält man. Aber etwas für unser Herz und den Austausch mit einer Familie. Nein, da bekommt man nichts. Es gibt eine Sozialarbeiterin, welche über Diagnosen informiert aber naja. Sonst nichts. Ich finde schon, das Wertvollste sind Eltern, welche Erfahrungen mitteilen können. Das merkt man auch bei den Treffen, wo man Erfahrungen miteinander teilen kann.“ (B6, 42)

8.4.2.3 Wünsche

Auf die Frage, was sich die Eltern an Unterstützung gewünscht hätten, haben sich acht der sechzehn Familien geäußert. Sie hätten sich mehr Informationen gewünscht, so dass sie nicht alles selber organisieren mussten und es eine Ansprechperson oder eine Anlaufstelle gegeben hätte. Eine Familie hätte sich mehr Informationen in Bezug auch auf die Förderungen und das Schulsystem gewünscht, so dass sie gewusst hätten, was es alles gibt. Die Mutter sagte: „Ja, mehr eine Person, die mir die

Möglichkeiten aufgezeigt hätte, wie es in der Schweiz läuft. Was für Schulen es gibt, wo man fördern kann und so weiter. Mehr Informationen, zum Beispiel auch, was für Lehren es gibt, was für Schulen. Mehr, dass ich weiss, was es gibt..." (B3, 58) Eine andere Mutter berichtet ebenfalls von fehlenden Anlaufstellen, welche die Kompetenzen sammeln und informieren würden. Sie formulierte folgende Wünsche: „... Es ist klar, bessere Anlaufstellen wären wünschenswert. Damit es Anlaufstellen gibt, die informieren, was es für Therapien gibt und so weiter. Das wäre enorm hilfreich. Da sammeln sich dann auch Kompetenzen, wenn es so spezielle Zentren gäbe. Die gibt es zum Beispiel in Deutschland..." (B4, 43) Drei Familien wünschten sich einen konkreten Leitfaden für Kinder mit Down-Syndrom. Dieser sollte mit den wichtigsten Informationen und Adressen von möglichen Anlaufstellen versehen sein. Eine Mutter machte folgende Bemerkung: „Zusätzlich fände ich es super, wenn man die verschiedenen Organisationen, die es gibt, auflisten würde."(B7, 48). Eine andere Familie, wünschte sich mehr Ansprechpartner/Ansprechpartnerinnen, so dass ein Netzwerk schnell aufgebaut werden kann.

„Was sicher schön gewesen wäre, wenn man eine Liste für Trisomie-Kinder hätte. Worauf steht, wo man sich bei welchem Thema an welche Fachperson wenden kann. Da wäre ein Leitfaden zum Beispiel sinnvoll... Ich habe nicht viel Erinnerung an Hilfe vom Kinderspital, da muss man sich alles selber holen. Grundsätzlich muss man selber recherchieren. So ein Leitfaden mit Adressen wäre einfach super. Wo verschiedene Themen draufstehen und man Ansprechpartner findet. Eine andere Mutter hat erzählt, dass es in Spanien so ist, dass, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom bekommt, sofort ein Netzwerk entsteht. Es kommt dann sofort eine andere Mutter mit einem Kind mit Down-Syndrom vorbei und erzählt vom Alltag. So was wäre wirklich super gewesen. Man wird halb informiert, dass es verschiedene Dinge gibt, aber was genau muss man dann selber herausfinden. Gerade am Anfang, wo sowieso alles viel ist, ist es wirklich nicht so einfach. Also toll wäre es, wenn es irgendwo Informationen gäbe, wo man sieht, was es für Fachpersonen gibt und so weiter. Kompetente Ansprechpartner, wo einem auch das Wichtige vom Unwichtigen trennt. Die Frage ist wirklich spannend. Oft will man am Anfang auch gar nicht alles wissen. Vielleicht kommt es erst mit der Zeit." (B6, 42)

8.4.3 Zusammenfassung und Interpretation

In den Aussagen der Eltern in Bezug auf die Heilpädagogische Früherziehung fällt auf, dass alle Kinder eine Früherzieherin/einen Früherzieher gehabt haben, jedoch diese Unterstützung unterschiedlich wahrgenommen wurde. Ob die Früherziehung als unterstützend und hilfreich empfunden wurde, hängt bei allen befragten Eltern mit der passenden Persönlichkeit der Fachperson zusammen. Gaben die Eltern an, dass die zwischenmenschliche Beziehung mit der Früherzieherin/dem Früherzieher gut war, konnte die Heilpädagogische Früherziehung als Ressource genutzt werden. Fünf der Eltern, welche die Früherziehung nicht fördernd erlebt haben, haben die Fachperson gewechselt. Nach diesem Wechsel beschreiben diese Familien einen positiven Unterschied in der Förderung mit ihrem Kind. Nur eine Familie empfand die Früherziehung als nicht sinnvoll. Dabei muss erwähnt werden, dass dieses Kind eine im Verhältnis zu anderen Down-Syndrom Kindern gute Entwicklung zeigt und in eine Spielgruppe integriert ist. Die Eltern haben deshalb die Früherziehung als überflüssig empfunden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass

die Fachkompetenz und das zwischenmenschliche Verhältnis für eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern und der Früherzieherin/dem Früherzieher entscheidend ist. Bei den befragten Eltern ist dies bei allen, bis auf die oben erwähnte Familie, der Fall. Bei den anderen Fachpersonen wurden dieselben Punkte erwähnt, bei denen die Eltern die Hilfestellungen als positiv oder negativ empfanden. Entweder wurde die Art und Weise der Zusammenarbeit oder die nicht ausreichende Fachkompetenz der Person als nicht unterstützend erlebt. Auch die Art und Weise der Kommunikation wurde als entscheidend beurteilt: Äusserten sich die Fachpersonen primär negativ und kritisch gegenüber der Entwicklung und der speziellen Situation, wurde deren Unterstützungsangebot eher als nicht lohnenswert und zielführend empfunden.

Grafik 4: Erfahrungen mit der Heilpädagogischen Früherziehung

In den Aussagen für Änderungsvorschläge sticht hervor, dass sich viele Eltern mehr Informationen gewünscht hätten. In welcher Form jedoch ist unterschiedlich. Die einen würden eine Checkliste mit Anlaufstellen bevorzugen und andere den persönlichen Kontakt mit einer Fachperson. Bei der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aussagen fällt auf, dass es keine einheitliche Vorgehensweise in den Spitälern und bei den Kinderärzten gibt. Es wird je nach Fachperson individuell informiert. Dies zeigt sich in den abweichenden Aussagen. Eine einheitliche Vorgehensweise könnte die Eltern entlasten. Dafür benötigte es ein Kompetenzzentrum für Kinder mit Down-Syndrom mit ausgebildeten und spezialisierten Fachpersonen. So wären die vielen Unterstützungsmöglichkeiten in der Schweiz für alle Eltern zugänglich und sie hätten eine Fachperson

an ihrer Seite, auch nach Schuleintritt. Die vorhandenen Anlaufstellen, wie zum Beispiel das mehrmals erwähnte Insieme, werden unterschiedlich genutzt. Auch hierzu konnte festgestellt werden, dass es negative Erfahrungen gab und nicht alle Eltern einen Austausch mit ebenfalls betroffenen Familien wünschen. Dies ist ein familieninternes, individuelles Bedürfnis, welches sich sehr unterschiedlich gestaltet und von verschiedenen Faktoren abhängig ist.

8.5 Integration in die Gesellschaft

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Beantwortung der letzten Fragestellung „Wie erleben die Eltern den Einfluss der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom hinsichtlich der Entwicklung von sozialen Netzwerken?“. Es werden Antworten zu Reaktionen der Gesellschaft und das Gefühl der Integration als Familie mit einem Kind mit Down-Syndrom berücksichtigt. Ebenso wird in diesem Kapitel das Thema Schule behandelt und, inwiefern das Thema der Integration oder Separation die interviewten Eltern belastet. Es wird untersucht, wie die Eltern den Einschulungsprozess erleben, und was für sie generell Herausforderungen zum Thema Schule darstellen.

8.5.1 Reaktion der Gesellschaft

Bis auf eine Familie berichten alle Familien, dass sie sich in der Gesellschaft integriert und akzeptiert fühlen. Allesamt sagen allerdings, dass die Blicke aus der Bevölkerung sicherlich länger bei ihnen verharren, sie dies aber nicht zwingend als störend empfinden.

„Von unserer Seite her und auch in der Nachbarschaft, war es einfach so. Und es war von Anfang an ok so. M. ist einfach ein Kind, das nicht dem Durchschnitt entspricht, nicht mehr und nicht weniger... Die Nachbarn haben vielleicht geschaut, wie es mir nun geht. Wie gehe ich mit dem Thema um. Aber alle haben offen mit mir gesprochen und ich habe gemerkt, alle Personen stehen hinter mir. Wenn M. so geboren wurde, dann ist es so und es ist kein Problem.“ (B1, 29, 32)

„Sie geht ja auf alle Personen offen zu und die Reaktionen sind immer positiv. Ich habe noch nie eine negative Bemerkung miterlebt...Es kamen auch noch nie komische Reaktionen. Vielleicht bleiben die Blicke einmal ein wenig länger. Aber ansonsten ist mir noch nie etwas aufgefallen.“ (B7, 42, 44)

„Nein, das haben wir noch nie gehabt. Wir haben manchmal Blicke draussen von Menschen, die uns nicht kennen. Oder Kinder, welche ihre Eltern fragen, was N. hat und ihn ganz lange anschauen. Die Kollegen von der älteren Tochter, welche zu uns nach Hause kommen und ihn lange ansehen und beobachten. Ich merke dann sofort, wenn sie zu Hause keine Aufklärung hatten und sage dann etwas. Dies mache ich, um die Hemmschwelle abzubauen.“ (B14, 37)

Zwei Familien erzählen, dass sie noch nie auf Ablehnung gestossen sind, sie allerdings das Gefühl haben, dass andere Personen aufgrund von einem bestehenden Unwissen gegenüber Menschen mit Down-Syndrom zurückhaltender reagieren.

„Nein, Ablehnung nicht. Aber die Leute sind zurückhaltender. Weil die Leute nicht wissen, was es bedeutet und nicht wissen, wie sie mit uns umgehen sollen. Es herrscht einfach immer noch sehr viel Unwissen über Down-Syndrom. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass, wenn ich auf eine neue

Person treffe – die Leute fragen mich immer, ob die beiden Zwillinge sind – dass ich dann sage entwicklungsmässig ja, vom Alter her nein. Das ist immer meine erste Reaktion. Dann gucken mich die Leute immer ganz komisch an und dann erkläre ich ihnen, dass mein Sohn das Down-Syndrom hat und bereits 3 Jahre alt ist. Auch wenn er vielleicht nicht so aussieht. Ich erkläre immer schon viel mehr. Ja er ist anders, er lernt langsamer oder er versteht gewisse Dinge noch nicht.“ (B2, 58)

„...ich habe noch nie eine abweisende Reaktion oder so erlebt. Wir sind einfach ein wenig speziell und anders. Aber dass ich das Gefühl habe, dass Jemand deshalb einen Kontakt ablehnt, dies habe ich noch nie erlebt...was ich wichtig finde, ist, dass die Kontakthemmung, welche manchmal besteht zwischen normalen Familien und uns, verschwindet. Dies sollte durch die Öffentlichkeit angegangen werden. Manchmal sind es auch Wissenslücken, welche die Unsicherheiten verursachen...“ (B11, 45, 59)

Nur eine Familie sagt im Interview, dass sie negative Erfahrungen in der Gesellschaft erlebt habe aufgrund ihres eher älteren Alters und einem Kind mit Down-Syndrom. Diese Begegnung erlebte die Familie als sehr schmerzhaft und hinterliess einen prägenden Eindruck.

„...nein, wir sind durch J. nicht abgesondert oder so.... wir sind ja dann auch noch so alte Mamas und Papas von unseren Kindern. Da ist dann immer so die Frage: bist du mit Oma und Opa unterwegs? Da sagt ja J. nichts zu. Dann sind wir gefragt. Was ich ganz schlimm fand - dies ist auch mir passiert - der Blick in den Kinderwagen, dann der Blick auf mich und dann, was wunderst du dich. Wunderst du dich, dass du meinst, dass du mit deinem Alter noch ein Kind kriegen musst. Ganz schlimm war eine Situation im USZ. Da mussten wir wegen einer Gehöruntersuchung von J. antraben. Und da hat dann echt ein Arzt mich gefragt, ob das denn heute noch sein müsse. Ich dachte, ich hatte ihn falsch verstanden. Er noch einmal: Ob ich das denn nicht gewusst hätte? Ich dachte, der hat sie doch nicht mehr alle. Dies muss nicht wirklich sein und macht was mit einem. Ich bin dann auch nicht so schlagfertig. Ich hätte ihm am liebsten eine geklatscht. Aber ich konnte auch nicht verbal reagieren, sondern ich bin aufgestanden und gegangen. Er hatte das nicht verstanden.“ (B9, 49, 51)

Eine Familie betont, dass sie immer wieder spezielle Blicke beobachten könne. Dieser Familie liegt es am Herzen, dass sie ihr Kind auf diese Reaktion in der Gesellschaft vorbereiten und dem Kind erklären, warum die Menschen ihn vielleicht anders anschauen.

„Grundsätzlich schon. Vielleicht bekommen wir schon einmal einen speziellen Blick. Dann denke ich mir aber eher, diese Person ist nicht integriert. Der ist nicht zeitgemäss oder so. Da kommt das Kämpferische hervor. Es ist aber sicher so, dass ich A. darauf vorbereiten will, dass er mit Frustrationen in der Gesellschaft umgehen kann. Ich möchte ihm erklären, warum jemand komisch schaut. Ich versuche es ihm zu erklären, ohne dabei seine Behinderung in den Vordergrund zu stellen. Ich überlege mir dann immer, wie ich es ihm kindgerecht erklären kann. Trotzdem finde ich es immer wieder schlimm, dass 90% Kinder mit Trisomie 21 abtreiben. Vermutlich auch wegen dem gesellschaftlichen Aspekt.“ (B4, 41)

8.5.2 Schule

Nicht alle Familien haben sich zum Thema der Schule geäussert, da es im Interview nicht konkret erfragt wurde. Elf von sechzehn Familien haben sich zum Thema der Schule im Zusammenhang mit

Herausforderungen in der Gesellschaft geäußert. Von diesen elf Familien sind fünf Kinder noch nicht in der Schule, werden aber demnächst eingeschult. Zwei dieser Familien sind Fachpersonen (bei der einen Familie ist der Vater Gymnasiallehrer, bei der anderen Familie ist die Mutter Logopädin in einer Heilpädagogischen Schule), wodurch sie sich intensiver Gedanken machen betreffend Integration oder Separation. Sie kennen das Schulsystem sehr gut und können erahnen, was die Kinder erwarten wird.

„Da ich weiss, wie unser Schulsystem hier in der Schweiz läuft, mache ich mir eigentlich keine Sorgen, respektive nicht so viele Sorgen. Klar, ich weiss noch nicht, was A. können wird. Wo er dann neurologisch stehen wird, was er lernen kann und schaffen wird... aber 20 Jahre Schulbildung steht ihm zu, also alles gut. Was er in 20 Jahren alles lernen kann, werden wir sehen...weil, ich will ihn in den Kindergarten integrieren und keine Separation. Erst einmal probieren natürlich...“ (B2, 42)

Allgemein sind Separation sowie Integration die Gedanken, welche die Familien vor dem Kindergarteneintritt beschäftigen. Eine Familie hat noch keine genaue Vorstellung von der Schule, macht sich aber Gedanken, wie es sein könnte. „Wenn die Schule beginnen wird. Wie wird sie in die Schule gehen? In welche Schule?...“ (B3, 26)

Die weiteren zwei Familien haben bereits konkrete Vorstellungen und möchten, dass ihr Kind in die Regelklasse integriert wird. Eine Familie hat den Prozess bereits durch und das Kind wird im integrativen Kindergarten im Sommer starten. Beide Familien machen sich viele Gedanken, ob das normale Schulsystem überhaupt das Kind tragen kann, ob das Unterstützungsangebot genug vorhanden ist und ob das Kind genügend fachlichen Support erhalten wird.

„... wir haben gesagt, wir melden ihn normal für den Kindergarten an...jetzt bin ich wirklich gespannt inwiefern sich die Gemeinde Niederhasli kooperativ zeigt. Da bin ich wirklich gespannt. Mir ist die Integration wichtig. Es sagen zwar immer alle, logisch, Integration ist möglich, es ist auch so gesetzlich verankert. Aber wenn es dann darum geht, das lese ich auch immer wieder in den Foren vom Austausch mit Familien mit Down-Syndrom, sich das System querstellt und es dann trotzdem nicht funktioniert...es predigen immer alle Integration oder sogar Inklusion. Aber eben, es ist lediglich auf dem Papier, sobald es Realität wird, heisst es, wir können dies so nicht machen und so weiter...“ (B5, 27)

„Ich glaube dieser wesentliche Punkt, wo wir jetzt stehen, also der Wechsel in den Kindergarten, krieg ich mit, wie unterschiedlich die Angebote sind, welche den Eltern gemacht werden. Wir wissen von Kindern, welche in den Regelkindergarten inkludiert sind, die haben immer, wenn sie da sind, jemanden zur Hand. Wenn ich aber von unserem Schulleiter höre, es gibt drei Stunden Heilpädagogik und der Rest müssen wir dann mal gucken. Wenn ich dann den Stundenplan sehe, wo mittwochs die Kindergärtnerin ganz alleine ist, frage ich mich, wie sie sich dies vorstellen. Dann ist es schwierig ein Gefühl zu bekommen, J. ist nicht nur versorgt, sondern ich möchte, dass sie auch profitieren kann. Ich möchte, dass sie lernt. Dazu braucht sie Support. Dies wird nicht einfach nur mit in der Klasse sitzen und mitlaufen funktionieren. Sie braucht angepasste Strukturen. Dies ist dann auch nicht so dienlich, wenn die Kindergärtnerin sagt, dass sie dies zum ersten Mal mache. Und wenn ich frage: Haben sie eine Ahnung von Gebärdensprache? Haben sie eine Ahnung von «Yes, we can»? Und sie nicht antworten kann. Und

mit Schreibenbahnung? Nein, aber das eignen wir uns alles an. Das kann es nicht sein. Ich finde es toll, wenn man sich auf eine Situation einlässt und da kann ganz viel wachsen. Trotzdem denke ich, von meinem beruflichen Kontext heraus, man muss schon ein bisschen etwas in seinem Rucksack haben, aus welchem man etwas zücken kann. Dies hat auch mit Methoden zu tun, welche man draufhaben muss. Da merke ich auch, da hätte ich mir auch etwas anderes gewünscht. Ich kann das aber nur hinnehmen im Moment. Ich kann da nicht einfordern. Ich kann ja nicht hingehen und sagen wie es passieren soll. Ich weiss nicht, was meine Rechte sind. Ich habe mir jetzt über private Kontakte Unterlagen zukommen lassen wie ISR funktioniert. Und von ihr auch erklären lassen wie viele Stunden wir zugute haben. Dann zeigte sich, dass uns jetzt das absolute Minimum an Stunden genehmigt wurde. Die konnte mir auch nicht weiterhelfen. Sie teilt die gleiche Meinung wie ich, dass die Kinder jetzt gut unterstützt sind, damit sie motiviert sind zu lernen. Je weiter die Schulkariere dann ist, desto weiter kann man dann auch zurückfahren...“ (B9, 55)

Sechs Familien, welche das Kind bereits in der Schule haben, äussern sich zum Thema. Von den sechs Familien sind drei Kinder in die Regelklasse integriert. Alle Familien empfinden die Integration als gut, berichten aber auch, dass es aus unterschiedlichen Gründen, nicht immer einfach ist.

„Das ideale Schulsystem für A. ist sicherlich noch nicht gefunden, aber er ist in der integrierten Regelklasse gut aufgehoben...ich höre im Theater sehr oft, dass er gut mitmacht und sich bemüht. Von der Schule höre ich diese Rückmeldung selten. Es wäre toll, wenn er solche Dinge auch in der Schule machen könnte.“ (B4, 27)

„Mit der Einschulung mussten wir ein wenig kämpfen, damit sie in die normale Schule kann. Wir mussten auch eine pädiatrische Abklärung machen im Spital Winterthur. Aber schlussendlich haben wir es nun geschafft. Klar, wenn jetzt der Unterschied immer grösser wird oder sie ausgegrenzt wird, dann müssen wir nochmals schauen, ob es wirklich die richtige Lösung war. Sie erhält jetzt natürlich auch Unterstützung durch eine Heilpädagogin.“ (B7, 44)

„Ich finde die Thematik der Integration sehr wichtig. Ich kann nur von unserer Gemeinde sprechen. Wir haben das Gefühl, dass in der Schule alles Laien sind. Sie haben alle keine Ahnung. Man kommt als Mutter und als Eltern von einer erfahrenen HFE in eine Schule, welche keine Ahnung hat von Kindern mit Down-Syndrom. Man muss alles selber machen und herausfinden. Zu Beginn hatte er alles bekommen, Psychomotorik und Logopädie im Kindergarten. Ich dachte, wenn er dies zugute hat, sei dies in Ordnung. Nun hatte er alles und dann haben wir gemerkt, dass alles viel zu viel ist für ihn. Wer bringt ihn von A nach B? Dies sind auch gefühlte hunderttausend Situationswechsel mehr für ihn. Gerade er hat so Schwierigkeiten mit Situationswechseln. Dann dachte ich, dass wir dies wieder abmelden müssen. Dazu muss man aber durch die ganze Mühle der Schulpflege. Damit diese es genehmigen, dass er dies nicht mehr benötigt. Da merke ich, dass ich im 2018 bei uns im Dorf die Mühlen neu erfinden muss. Dass sie keine Erfahrung haben, obwohl es diese Integration schon so lange gibt. Da müssen wir uns irgendwann entscheiden, ob wir dieses System wollen, wo wir die Fachleute sind und auch bleiben. Oder ob wir ihn ausserhalb des Dorfes in die Schule bringen, wobei wir ihm den Weg und die Freunde wegnehmen, aber er gutes Fachpersonal hätte. Da sind wir noch einen grossen Schritt davon entfernt, dass man von Integration sprechen kann. Ich kreide damit nicht die Lehrpersonen an, sondern ich denke, wenn eine Schulleitung eine Integration machen möchte, müsste man sich von

irgendwo das Knowhow holen und dies nicht von den Eltern. Damit ich nicht bei allem sagen muss, was gut ist oder nicht. Dies ist gerade unser Schwerpunkt.“ (B14, 45)

8.5.3 Zusammenfassung und Interpretation

Erfreulicherweise zeigte sich eine grosse Homogenität betreffend Integration in die Gesellschaft mit einem Kind mit Down-Syndrom. Es kann gesagt werden, dass sich die interviewten Familien generell in der Gesellschaft integriert fühlen. Fast alle Familien berichten, dass die Blicke teilweise länger bei ihnen verharren, aber die Leute auf der Strasse ansonsten nicht negativ auf sie reagieren. Dieser Aspekt erfreut die Autorinnen sehr. Dass die Gesellschaft bereit ist, auch Kinder, die nicht dem Durchschnitt entsprechen, zu integrieren und aufzunehmen, ist eine sehr positive Rückmeldung. Dennoch sind spezielle Blicke nicht auszuschliessen, diese müssen aber nicht zwingend etwas Negatives verheissen. Die Blicke können auch aufgrund von Unsicherheit oder Unwissenheit entstehen. Menschen, welche nicht dem Durchschnitt entsprechen, fallen in der Gesellschaft auf. Deshalb, vermuten die Autorinnen, werden sie auch angeschaut. Eine Familie erzählt, dass sie dem Kind kindgerecht erklären, warum gewisse Menschen vielleicht speziell schauen. Diesen Aspekt finden die Autorinnen für die Zukunft des Kindes, sehr wertvoll und empfinden es als sinnvoll, dem Kind möglichst früh zu erklären, dass es eben Menschen gibt, welche schauen, das Kind deshalb aber dennoch genau gleich ist wie die anderen. Diese Kommunikation mit dem Kind erfordert eine gewisse kognitive Fähigkeit des Kindes um die Erklärungen verstehen zu können. Es ist daher je nach Einschränkung nicht bei allen Kindern möglich.

Es sollte an dieser Stelle betont werden, dass die Mehrheit der interviewten Familien positiv über ihre Kinder sprechen. Diese Einstellung gegenüber dem Kind und die Haltung, welche die Eltern gegenüber ihrem Kind haben und in die Gesellschaft hinaus tragen, empfinden die Autorinnen als sehr relevant, damit auch andere Menschen ihr Kind als solches akzeptieren. Die Betrachtung des eigenen Kindes trägt ihres Erachtens dazu bei, mit welchen Augen andere Menschen ihr Kind anschauen.

Betreffend Einschulung haben sich nicht alle Familien geäussert. Abgesehen von zwei Personen sind die Eltern in der momentanen Überlegungsphase für eine Integration. Durch die Interviews zeigt sich, dass sich die Familien bereits im frühen Kindsalter über die Schulsituation informieren und sich Gedanken machen, was für ihr Kind das Beste wäre. Einzelne Familien berichten über einen Kampf, damit das Kind integrativ die Regelschule besuchen konnte, worin ein Unterschied zu Familien mit normal entwickelten Kindern gesehen wird.

Werden die Interviews genauer analysiert, so fällt auf, dass die Familien, welche ihr Kind erst seit Kurzem in der Schule haben, sehr positiv über die Integration sprechen. Je älter das Kind und je höher die Anforderung in der Schule ist, desto grösser wird die Unsicherheit betreffend Integration. So erzählen die Familien, dass der Unterschied zu den normal entwickelten Kindern immer grösser wird und das Kind mit Down-Syndrom daher immer mehr Mühe hat, dem ganzen Geschehen zu folgen. Dies nicht nur in Bezug auf die schulischen Anforderungen, sondern auch in Bezug auf das verbale Mitteilen und Kommunizieren mit Schulkameraden, was mit steigendem Alter aufgrund wachsender

Niveau-Unterschiede erschwert wird. Diese Aspekte führen dazu, dass sich einige Familien im Verlauf der Schullaufbahn ihres Down-Syndrom-Kindes für die Separation entschieden haben.

Diese Schwierigkeiten im Schulalltag sind für die Autorinnen ein häufig angetroffenes Problem. So machen sie die Erfahrung, dass die Kinder gerade auch zum Beispiel bei sozialen Spielen ausgeschlossen werden, da sie die Spiele aufgrund kognitiver oder kommunikativer Schwäche nicht gleichermassen spielen können. Sind die Kinder noch klein, ist der Unterschied noch nicht so gross. Je älter die Kinder werden, desto grösser wird der kognitive Unterschied, da sich Kinder mit Down-Syndrom im Verhältnis zu Kindern ohne Beeinträchtigung mitunter deutlich langsamer entwickeln.

9 Beantwortung der Fragestellungen

9.1 Unterschiede im Alltag

„Worin sehen Eltern von Kindern mit Down-Syndrom Unterschiede im Alltag im Vergleich zu einer Familie ohne Kind mit Down-Syndrom?“ lautete die erste Forschungsfrage. Diese wird in diesem Abschnitt beantwortet.

Die befragten Eltern haben sich zu verschiedenen Punkten betreffend ihres Alltag mit dem Kind mit Down-Syndrom geäussert. Alle erwähnten Faktoren sind untenstehend zusammenfassend dargestellt.

Unterschiede im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom

- zeitlicher Mehraufwand durch Therapien oder andere Termine bei Fachpersonen wie z. B. Ärzte
- allfällige Gesundheitsprobleme (z. B. ein angeborener Herzfehler), dadurch bedingte Spitalaufenthalte, häufige Kontrollen oder Operationen, grosser zeitlicher Mehraufwand
- mehr Gedanken/Sorgen betreffend Zukunft hinsichtlich der Selbstständigkeit und des Unterstützungsbedarfes im fortschreitenden Alter
- reduzierte Selbstständigkeit, wodurch die Kinder einen Mehrbedarf an Betreuung und Begleitung benötigen
- spontane Aktivitäten oftmals schwierig, da ein strukturierter Tagesablauf für das Kind bei einigen Familien sehr wichtig ist
- Einschulungsproblematiken: Wahl zwischen integrativer oder separierter Beschulung, was bei einem normalen Kind entfällt
- Sprachentwicklungsverzögerung, was die Kommunikation erschwert

Alle erwähnten Aspekte haben die Eltern im Rahmen des Interviews erwähnt und als Unterschied benannt. Betreffend Häufigkeit ist in der untenstehenden Grafik zu sehen, wie oft die Familien die einzelnen Aspekte als Unterschied im Alltag zu einer Familie ohne Kind mit Down-Syndrom genannt haben.

Grafik 5: Unterschiede im Alltag

Je jünger das Kind, desto eher steht der Unterschied betreffend der reduzierten Selbstständigkeit im Vergleich zu einem normal entwickelten Kind und der Gesundheitszustand des Kindes im Zentrum. Dies oftmals, weil die Kinder mit einem Herzfehler auf die Welt kommen und die Operation noch bevorsteht oder erst kürzlich durchgeführt wurde. Dadurch, vermuten die Autorinnen, dass der Prozess mit den Therapien, Spitalaufenthalten etc. und der damit verbundene Mehraufwand noch sehr präsent sind. Betreffend Mehraufwand in der Selbstständigkeit ist im jungen Alter der Kinder vor allem der Unterschied in der Grobmotorik zu sehen. Die Kinder können häufig noch nicht gehen und die Eltern müssen sie deshalb vermehrt tragen. Einige der interviewten Eltern erläutern dies als Unterschied im frühen Kindesalter.

Je älter das Kind wird, desto mehr steht der Schulprozess, die Sprachentwicklungsverzögerung und die Selbstständigkeit (Anziehen, Ausziehen, Sauberkeit, Überwachung) im Fokus. Die Einschulung verlief bei einigen interviewten Eltern erschwert, so dass mehrere Gespräche und Abklärungen nötig waren, bis das Kind schlussendlich integrativ in eine Regelklasse eingeschult werden konnte. Dies wird von den befragten Eltern als Unterschied empfunden. Ebenso wird bei Kindern, vor allem bei denjenigen über vier Jahren, die Problematik der Sprachentwicklungsverzögerung erläutert. Die befragten Familien berichten über Unterschiede betreffend Bedürfnismittel im Alltag. So fällt auf, dass sich die Kinder weniger gut mitteilen können und der Spracherwerb im Vordergrund steht. Betreffend Selbstständigkeit wird bei älteren Kindern beschrieben, dass sie nicht beim An- sowie Ausziehen mithelfen können. Auch dies empfinden die befragten Eltern als Unterschied im Alltag und stellt einen zeitlichen Mehraufwand dar.

Die Sorge um die Zukunft scheint bei den interviewten Eltern vermehrt ein Thema zu sein, wobei sie es als Unterschied zu einer Familie mit einem normalen Kind empfinden. Dies zum Beispiel unter dem Fokus, ob das Kind jemals selbstständig leben kann.

9.2 Belastungen im Alltag

Die zweite Forschungsfrage lautet: „Welche Herausforderungen gibt es für die Eltern im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom?“.

Auch zu diesem Thema haben die Familien einiges berichtet und verschiedene Herausforderungen im Alltag genannt. Die Themenschwerpunkte werden in der folgenden Auflistung zusammenfassend dargestellt:

Herausforderungen im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom

- Gesundheitsprobleme des Kindes und damit verbundene Operationen oder Spitalaufenthalte
- langsames Lernen und damit verbundene Unterstützung der Eltern
- Situationswechsel im Alltag schwierig, wodurch strukturierter Tagesablauf nötig
- Sprachentwicklungsstörung, wodurch die Eltern gefordert sind, Gebärden zu lernen oder zeitlich mehr zu investieren für den Spracherwerb
- verzögerte Entwicklung in der Grobmotorik, wodurch die Eltern körperlich mehr gefordert sind und die Kinder länger tragen müssen
- reduzierte Selbstständigkeit und damit verbundener Mehraufwand bezüglich Hilfe
- Zeitmanagement, um alle Termine und Therapien in den Alltag zu integrieren
- fehlende Unterstützung durch die erweiterte Familie als Herausforderung durch Reduktion/Einschränkung der Entlastungsmöglichkeiten
- mangelnde Akzeptanz in der erweiterten Familie als Belastung
- Einschulungsprozess und damit verbundener zeitlicher Mehraufwand für Abklärungen, Gespräche etc.

Es zeigten sich bei den interviewten Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom sehr unterschiedliche Herausforderungen und Belastungen. Gerade Gesundheitsprobleme, Frühgeburtlichkeit, Operationen und Spitalaufenthalte (vergleiche Kapitel 8.1.1) sind Punkte, welche die Familie stark belasten und teilweise sogar in eine emotionale Krise stürzen. Kommt das Kind ausschliesslich mit der Diagnose Down-Syndrom zur Welt oder einem nicht operativ zu versorgenden Herzfehler, ist die Belastung, gerade in der Anfangsphase, bei den Familien deutlich geringer.

Einige Familien erwähnten das verlangsamte Lernen als eine Herausforderung im Alltag. (siehe Kapitel 8.2.1.2) Dieses verlangsamte Lernen führt dazu, dass sie die Kinder mehr unterstützen und deshalb mehr Zeit für das gemeinsame Lernen aufbringen müssen.

Die interviewten Eltern nannten als weitere Herausforderung, dass der Tagesablauf bei ihren Kindern sehr strukturiert sein muss. Dies führt zu einer besseren Orientierung des Kindes, da die erwähnten

Kinder Mühe mit Situationswechseln haben. Dass die befragten Familien keine spontanen Aktivitäten mehr unternehmen können, erleben sie als Belastung in ihrem Alltag.

Die Sprachentwicklungsverzögerung führt bei den Kindern dazu, dass sie sich erst später mittels verbaler Sprache ausdrücken können. Damit die Kinder aber dennoch auch ausserhalb der Kernfamilie verstanden werden, ist eine Förderung der Sprache oder das Einführen von Gebärden notwendig. Dies führt bei den Eltern zu einem zeitlichen Mehraufwand und wird als herausfordernd beschrieben. Zudem dienen sie mehrheitlich als Kommunikationsbrücke bei anderen Personen, was ebenfalls eine herausfordernde Situation darstellt.

Eine weitere Belastung scheint vor allem bei jüngeren Kindern die verlangsamte Entwicklung der Grobmotorik. Die Verlangsamung führt dazu, dass die Kinder länger von den Eltern getragen werden müssen, was die Familien als körperliche Belastung empfinden.

Die Selbstständigkeit der Kinder von den interviewten Familien ist häufig reduziert. Sie sind länger auf Hilfe und vor allem auch auf mehr Anleitung angewiesen, was ebenfalls ein zeitlicher Mehraufwand bedeutet. Einige Familien empfinden diesen Mehraufwand als belastend.

Im Zusammenhang mit all den Entwicklungsverzögerungen, aber auch den Gesundheitsproblemen, sind die Kinder oftmals in mehreren Therapien oder müssen viele Termine wahrnehmen. Bei den meisten Familien sind beide Eltern berufstätig und das Kind wird durch die erweiterte Familie oder eine andere Betreuungsmöglichkeit betreut. Die Termine zusätzlich neben dem normalen Alltag wahrzunehmen und die Betreuung zu managen, betrachten einige Familien als herausfordernd.

In diesem Zusammenhang stellte sich ebenso heraus, dass ohne Unterstützung durch die erweiterte Familie, die Eltern sich weniger Auszeit gönnen können und dies als belastend empfunden wird. Genauso belastend empfinden es die Familien, wenn die erweiterte Familie das Kind mit all seinen Besonderheiten nicht akzeptiert.

Der Einschulungsprozess und die ganze Auseinandersetzung mit Integration oder Separation stellt eine Belastung für die Eltern dar und ist oftmals herausfordernd.

9.3 Ressourcen

Die dritte Forschungsfrage beschäftigt sich mit den Ressourcen und lautet: „Was sind die Ressourcen von betroffenen Familien?“

Auch zu diesem Thema haben die Familien einiges berichtet und verschiedene Ressourcen im Alltag genannt. In einem kurzen Überblick werden die Themenschwerpunkte dargestellt.

Ressourcen von betroffenen Familien

- Zeit als Paar: Sich bewusst zu zweit Zeit nehmen, gemeinsam etwas ohne Kinder unternehmen
- Kindzeit: bewusst Zeit mit dem Kind verbringen, Kuscheleinheiten mit dem Kind
- Familienzeit: Als Familie etwas gemeinsam unternehmen, wobei beide Elternteile dabei sind
- Sport, Hobbies, Freizeitbeschäftigungen: Sich als Mutter und/oder Vater eine Auszeit für sich alleine nehmen
- Ferien gemeinsam als Familie
- erweiterte Familie: Verständnis, Unterstützung, Entlastung und emotionale Stütze
- Freundeskreis: Verständnis, Austausch, Abwechslung

Alle erwähnten Aspekte haben die Eltern im Rahmen des Interviews erwähnt und als Ressource im Alltag benannt. Betreffend Häufigkeit ist in der untenstehenden Grafik zu sehen, wie oft die Familien die einzelnen Aspekte als Ressource in ihrem Alltag sehen.

Grafik 6: Ressourcen im Alltag

Als Paar gemeinsam etwas zu unternehmen wird zusammen mit der Ressource der erweiterten Familie am häufigsten erwähnt. Die Zeit als Paar stärkt die Familien, um den Alltag wieder gemeinsam meistern zu können. Zusätzlich ermöglicht es ihnen, die Zeit zu zweit fern vom stressigen Alltag nur für sich zu geniessen.

Die erweiterte Familie stellt in vielen Bereichen die grösste Ressource dar. So sind sie eine Unterstützung in der Betreuung der Kinder und somit auch eine Entlastung der Eltern. Genauso wichtig ist die erweiterte Familie bei den befragten Eltern allerdings auch für die emotionale Unterstützung. Zu wissen, dass die Eltern hinter ihnen stehen und Verständnis aufbringen, wenn gewisse Situationen schwierig sind. Dies ermöglicht den interviewten Eltern eine offene Kommunikation und schafft ein Gefäss, um Emotionen mitzuteilen.

Bewusst die Zeit mit dem Kind zu geniessen wird von der Hälfte der Familien als Ressource beschrieben. Das liebenswürdige Wesen des eigenen Kindes und die offene Art und Weise des Kindes, Liebe zu geben, stellt für die Eltern eine Ressource im Alltag dar.

Gemeinsam als Familie Zeit zu verbringen und in die Ferien zu verreisen, sind Momente, die den interviewten Eltern Kraft für den Alltag geben. In solchen Situationen sind sie als Eltern gemeinsam für die Kinder da. Die Betreuung ist in diesen Momenten nicht nur von einer Person, wie üblich im Alltag der Mutter, abhängig.

Die Möglichkeit, seinen Interessen als Mutter oder Vater nachzugehen, stellt eine weitere Ressource dar. Dies ermöglicht den interviewten Familien, sich bewusst Zeit für ihre persönlichen Interessen zu nehmen, wodurch sie Kraft für den Alltag tanken können.

Der Freundeskreis wurde im Verhältnis wenig als Ressource erwähnt, allerdings berichten die meisten Familien über einen engen und stabilen Freundeskreis. Auch dies stellt ein Gefäss für den Austausch von persönlichen und emotionalen Erlebnissen dar.

9.4 Unterstützungen

„Welche fachliche Unterstützungsangebote sind für betroffene Familien hilfreich und wo wünschen sie sich noch mehr Unterstützung?“ lautet die vierte Forschungsfrage

Die Familien berichten über verschiedene Unterstützungen, die sie erhalten haben und welche sie als hilfreich empfunden haben. Folgende Unterstützungen haben die interviewten Familien als hilfreich empfunden:

- Heilpädagogische Früherziehung
- Physiotherapie
- Kinderarzt/Kinderärztin
- Insieme

Die Unterstützung der Heilpädagogischen Früherzieherin/des Heilpädagogischen Früherziehers haben zwölf Familien als hilfreich beschrieben. Die interviewten Eltern sagen, dass die Unterstützung sehr wertvoll war, weil die Heilpädagogische Früherzieherin/der Heilpädagogische Früherzieher zu

ihnen nach Hause kam und sie nicht noch zusätzlich irgendwohin fahren mussten. Dies entlastete stark und die Hilfe vor Ort, wie Tipps und Inputs im Alltag mit dem Kind sowie die Bestärkung in ihrem Tun als Eltern im Umgang mit dem Kind, empfanden die Eltern als äusserst positiv.

Die Physiotherapie wird ebenfalls als eine wichtige Therapie beschrieben. Die Unterstützung und Förderung der Motorik ist für viele Familien sehr wichtig und sie beschreiben, dass ihr Kind dadurch Fortschritte in der motorischen Entwicklung machen konnte.

Der Kinderarzt oder die Kinderärztin wird von einigen Familien ebenfalls als hilfreiche Unterstützung beschrieben. Dies aufgrund von fachlichen Inputs, aber auch aufgrund der Begleitung und Beratung bei gesundheitlichen Problemen.

Von zwei Familien wird Insieme als hilfreiche Unterstützung beschrieben. Allerdings haben sich auch zwei Familien negativ über Insieme geäussert. Die Familien, welche Insieme als hilfreiche Unterstützung beschrieben haben, empfinden die Vorlesungen und den Austausch über Foren als hilfreich.

Die Familien haben sich über Wünsche betreffend Unterstützungsangebote geäussert. Folgende Punkte wurden dabei erwähnt:

- mehr Informationsmaterial
- konkrete Ansprechpersonen oder Anlaufstellen
- Austausch mit betroffenen Familien
- Leitfaden mit den wichtigsten Adressen und Kontaktdaten

Einige Familien erzählen, dass sie sich sehr alleine gefühlt haben zu Beginn und sich selbst informieren mussten. Sie wünschten sich, dass sie direkt im Spital zum Beispiel eine Broschüre erhalten hätten, welche die Möglichkeiten zur Kindsförderung und Therapie aufzeigt. Zusätzlich wünschen sich die Familien konkrete Ansprechpersonen und Anlaufstellen für die Zeit nach der Geburt. Sie wünschen sich, einen Leitfaden mit den wichtigsten Adressen sowie Kontaktdaten von Fachpersonen, Anlaufstellen und Ansprechpersonen stehen. Dieser Leitfaden könnte dann direkt im Spital abgegeben werden. Einige Familien wünschen sich einen sofortigen Austausch mit ebenfalls betroffenen Familien, damit sie gestärkt in den Alltag mit dem Kind einsteigen können.

In der untenstehenden Grafik wird dargestellt, welche Aspekte wie häufig von den befragten Familien erwähnt wurden.

Grafik 7: Wünsche

9.5 Soziale Netzwerke

Die fünfte und letzte Forschungsfrage beschäftigt sich mit dem Thema des sozialen Netzwerkes und lautet: „Wie erleben die Eltern den Einfluss der Geburt des Kindes mit Down-Syndrom hinsichtlich der Entwicklung von sozialen Netzwerken?“

Es stellte sich heraus, dass die interviewten Eltern hinsichtlich der Entwicklung von sozialen Netzwerken wenige negative Erfahrungen gemacht haben. Veränderungen aufgrund der Geburt gab es dennoch bei einigen. Die sozialen Netzwerke haben sich durchaus anders entwickelt, dabei haben die Familien von folgenden Entwicklungen berichtet:

- Veränderung des Freundeskreises
- Mitleid von bestehenden Freunden
- Freundschaften mit Familien, die ebenfalls Kinder haben
- neue Kontakte mit gleichgesinnten Familien
- Austausch über soziale Netzwerke

Einige Familien berichten, dass sich die Freundschaften verändert haben, aber nicht zwingend negativ. Diese Veränderungen, seien durch die Geburt des Kindes mit Down-Syndrom bedingt.

Einige Familien berichteten über Mitleid von bestehenden Freunden. Dies ist eine der wenigen negativen Veränderungen aufgrund der Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom. Dieses Mitleid ist vor

allem zu Beginn ein Thema. Für die betroffenen Eltern stellt dieses Mitleid eine Herausforderung und zu keinem Zeitpunkt eine Hilfestellung dar.

Zwei Familien sagten im Interview, dass die bestehenden Freundschaften mit Familien, welche normale Kinder haben, sich verändert haben. Diese Veränderung ist aufgrund des Kindes mit Down-Syndrom entstanden, da die befragten Eltern möchten, dass die Kinder möglichst gut in das Spiel integriert sind und nicht ausgeschlossen werden. Dadurch können sich die Eltern nicht auf gute Gespräche mit den Freunden konzentrieren.

Durch die Geburt des Kindes mit Down-Syndrom haben sich auch neue Kontakte, selten auch Freundschaften, gebildet. Wurden aus den Kontakten Freundschaften, so sind es vor allem Freundschaften mit Familien, welche ebenfalls betroffen sind. Diese Entwicklung empfinden viele Familien als wertvoll und schätzen den Austausch sehr. Die Familien teilen die gleichen Sorgen und können sich gegenseitig viel Verständnis für gewisse Situationen entgegenbringen. Solche Freundschaften, aber auch Kontakte wären ohne die Geburt des betroffenen Kindes vermutlich nicht entstanden.

Der Austausch über soziale Netzwerke wird von den Familien als sehr unterstützend empfunden, da es ohne zeitliche Verpflichtung und von zuhause aus möglich ist. Da dieser Austausch mit betroffenen Familien mit der Geburt eines normalen Kindes in den speziellen Foren oder Gruppen nicht von Nutzen und der Bedarf dafür auch nicht vorhanden wäre. Deshalb stellt dies ebenfalls eine Veränderung betreffend Entwicklung von sozialen Netzwerken dar.

10 Diskussion der Ergebnisse

Die Autorinnen stellten fest, dass kein Unterschied besteht, ob die befragten Eltern die Diagnose vor oder nach der Geburt erfahren haben. Haben sie die Diagnose bereits während der Schwangerschaft erhalten, so konnten sie sich bereits vor der Geburt darauf vorbereiten, wodurch sie in der ersten Zeit nach der Geburt weniger Belastung erlebten, weil sie mit dem Prozess der Verarbeitung schon früher beginnen konnten. Für die Akzeptanz des Kindes und die Verarbeitung der Diagnose stellte sich der Gesundheitszustand des Kindes als wichtigen Faktor heraus. Laut Sarimski (2001) steht die subjektive Belastung von Eltern in der Abhängigkeit der benötigten Pflege sowie der Betreuung des Kindes. Dies führt dazu, dass Familien mit einem beeinträchtigten Kind, sich generell als mehr belastet fühlen im Vergleich zu Familien ohne beeinträchtigtes Kind. Dies bestätigen die Ergebnisse der Interviews. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die Art und Weise der Belastung von Familien nicht nur von der Ausprägung der Behinderung abhängig ist, sondern weitere Faktoren eine zentrale Rolle spielen. Durch die Analyse der Interviews stellten die Autorinnen fest, dass die Akzeptanz des Kindes in der Familie, der erweiterten Familie als auch im Freundeskreis zusätzlich ein wichtiger Aspekt darstellt. Daraus schliessen die Autorinnen, dass es von grosser Bedeutung ist, wie das Kind mit Down-Syndrom in seinem Umfeld aufgenommen wird. Die befragten Eltern beschreiben, dass, wenn das Kind vom Umfeld akzeptiert und geliebt wird, sie besser mit unangenehmen Blicken in der Gesellschaft umgehen können. Ist die Akzeptanz in der eigenen Familie nicht vorhanden, hatten die

befragten Eltern mehr Schwierigkeiten mit unangenehmen Situationen in der Öffentlichkeit. Die normale Behandlung ihrer beeinträchtigten Kinder empfinden die interviewten Eltern als wichtig und unterstützend in Bezug auf die Integration in der Gesellschaft. Ebenfalls hängen bereits bestehende Freundschaften mit der Akzeptanz des Kindes zusammen. Die Akzeptanz des Kindes im Zusammenhang mit Freundschaften wird auch von Eckert (2012) so beschrieben und in den Interviews von den Eltern bestätigt. Akzeptieren die bestehenden Freunde der Familie das Kind mit Down-Syndrom, werden die Freundschaften als stärkend beschrieben. Bei neuen Freundschaften kann das analog beobachtet werden. Freundschaften mit Familien, welche ebenfalls ein Kind mit Down-Syndrom haben, unterscheiden sich von anderen Freundschaften. Die Familien beschreiben, dass diese Kontakte als stärkend erlebt werden, auch wenn die Beziehung nicht sehr eng ist und die Interessen nicht gleich sind. Die Eltern schätzen den Austausch mit betroffenen Familien, da das Verständnis von Beginn an vorhanden ist. Diesen Austausch begrüßen viele der befragten Eltern und sehen dies auch als Ressource. Zudem ergibt sich aus dem Austausch ein Gefäss, um an Informationen zu kommen.

Die Beschaffung der Informationen wurde von den Eltern als schwierig und unstrukturiert erlebt. Die befragten Eltern beschreiben die selbstständige Besorgung der Informationen als Belastung. Die Autorinnen stellen fest, dass es aufgrund der Aussagen in den Interviews kein einheitliches Vorgehen bei der Aufklärung der Diagnose sowie bei der Information bezüglich Unterstützungsmöglichkeiten von Familien mit Kindern mit der Diagnose Down-Syndrom gibt. Dieses Problem wurde von den Eltern bereits in der Schwangerschaft beschrieben. Wird die Diagnose im Verlauf der Schwangerschaft durch ein positives Testergebnis gestellt, so werden die Familien häufig mit verschiedenen Gesprächen mit Fachpersonen konfrontiert. Dabei hat nur eine der befragten Familien eine neutrale Beratung durch eine Fachperson erhalten. Die anderen Schilderungen über erhaltene Beratungen waren negativ behaftet, respektive die Fachpersonen zeigten den Familien auf, welche negativen Belastungen durch das Austragen der Schwangerschaft entstehen können. Dies empfanden die Familien als äusserst belastend. Hierbei muss allerdings erwähnt werden, dass in den Interviews nur die Familien zu Wort gekommen sind, welche sich für das Kind entschieden haben. Weiter wäre gerade in diesem Punkt ein Vergleich mit Personen aufschlussreich, welche sich gegen das Austragen eines Kindes wegen hoher Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie entschieden haben. So liesse sich herausfinden, wie sie die Beratungen erlebt haben, und ob sie die Schwangerschaft unter anderem aufgrund der Beratung/Empfehlung durch die Fachperson beendet haben. Die Vorgehensweise der wertenden Beratung empfinden die Autorinnen wenig professionell und ein Wandel auf dieser Ebene wäre erstrebenswert. Ein Angebot an Fachpersonen, welche die Eltern in dieser schwierigen Entscheidung neutral beraten und sie in ihrem Entscheid, unabhängig davon wie dieser ausfällt, bestärken, wird von den betroffenen Eltern als Hilfe und Wunsch geäussert.

Ein weiterer Punkt bezüglich der Fachpersonen sind die Reaktionen nach der Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom. Die befragten Eltern erzählten von vielen unangenehmen Situationen mit dem Spitalpersonal. Aus Sicht der Autorinnen wäre die Schulung des Spitalpersonals oder der Einsatz eines dafür speziell geschulten Personals zur Überbringung der Nachricht sehr wichtig, damit der

Schock der Diagnose aufgefangen und die damit verbundene Akzeptanz des Kindes unterstützt werden kann. Zusätzlich müsste psychologische Hilfestellung bei der Mitteilung der Diagnose und im späteren Verlauf sichergestellt werden. Die interviewten Eltern beschreiben, dass sie sich allein gelassen gefühlt haben. Dies ist belastend für die Eltern und sie hätten von einer professionellen Unterstützung möglicherweise profitieren können. Die Tatsache der nicht geschulten Fachpersonen im Umgang mit einer Familie mit einem beeinträchtigten Kind ist bedenklich. Gerade in der medizinisch fortschrittlichen Schweiz wird dieser Aspekt in der Betreuung betroffener Eltern nicht gross beachtet. Auch in den späteren Kontakten mit den Fachpersonen wurde die Wichtigkeit der Akzeptanz des Kindes deutlich. Die Eltern beschreiben, dass, bei einem normalen Umgang mit ihrem Kind, auch sie weniger belastet sind. Die bewusste Gestaltung der Beziehungen mit Fachpersonen beschreibt Eckert (2007) als zentraler Punkt bei der Veränderung ihres Netzwerks. Wichtige Kriterien in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Fachpersonen sind das zwischenmenschliche Verständnis und die fachliche Kompetenz. Die interviewten Eltern beschreiben die Zusammenarbeit als schwierig, wenn sie sich bei der Fachperson nicht gut aufgehoben fühlen. Dieses Hindernis beschreiben die Eltern in Bezug auf verschiedenste Fachdisziplinen.

In Hinblick auf den beruflichen Hintergrund der Autorinnen wurde dem Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung für die Synthese mehr Beachtung entgegengebracht. Dabei fällt auf, dass die Früherziehung als stärkende Ressource empfunden wird und der Beziehungsaufbau zu der Früherzieherin/zum Früherzieher bei den befragten Eltern zentral war. Ist dieser gelungen, wurde die Förderung als nützlich und unterstützend beschrieben. Nur eine Familie fand das Angebot als überflüssig und hat die Förderung durch die Heilpädagogische Früherzieherin abgebrochen. Diese Familie erlebte die Physiotherapie und Logopädie als Ressource und äusserte keine weiteren Wünsche bezüglich Unterstützung.

Zusätzlich zu der Früherziehung haben sich viele Eltern eine Anlaufstelle gewünscht, welche die Kompetenzen sammeln und so die Familien informieren und beraten könnte. Die schon vorhandene Anlaufstelle, wie zum Beispiel Insieme, wird von den Eltern unterschiedlich genutzt. Dort haben die Autorinnen grosse Divergenzen festgestellt. Als erste Hürde beschrieben die Eltern das selbstständige Kontaktieren der Anlaufstelle. Dies setzt voraus, dass die Eltern handlungsfähig und initiativ sind, obwohl die Situation am Anfang der Diagnosestellung emotional schwierig und fordernd ist. Betroffene Eltern müssen sich selbst melden und Informationen sammeln, dies stellt einen zeitlichen, emotionalen und öffentlich sichtbaren Aufwand dar, was sich belastend auf das ganze familiäre System auswirkt. Der sowohl in der Literatur, als auch von den befragten Familien beschriebene Austausch mit ebenfalls betroffenen Familien entstand bei der Mehrheit der Familien über die Treffen von Insieme. Es wäre schön, wenn dieser stärkende Kontakt niederschwelliger hergestellt werden könnte, damit die Familien, welche dies wünschen, frühzeitig davon profitieren könnten. Hierzu könnte eine Liste mit wichtigen Adressen hilfreich sein, welche direkt im Spital abgegeben wird. So könnten die Familien die zuständige Person bei Bedarf kontaktieren. Somit könnten lange Wege, um an Information zu kommen, vermieden werden.

Einige Eltern haben sich zum Thema Schule geäußert. Aufgrund der Auswertung der Interviews konnte festgestellt werden, dass die Mehrheit der Familien eine Integration anstrebt. Von den interviewten Eltern mit bereits eingeschulten Kindern wird diese Integration umso mehr hinterfragt, als die Kinder älter werden. Wie in Kapitel 3.4 zu lesen ist, zeigen Kinder mit Down-Syndrom einen verzögerten Entwicklungsverlauf. Der Entwicklungsunterschied zu normal entwickelten Kindern ist gemäss den Eltern im Kindergarten noch gut überbrückbar. Je älter die Kinder jedoch werden, desto grösser wird auch der Abstand zu normal entwickelten Kindern. Dies führt dazu, dass die betroffenen Eltern beschreiben, wie ihre Kinder nicht mehr adäquat integriert werden können und auch sozial nicht mehr viel profitieren könnten. Dazu ist allerdings zu sagen, dass in dieser Arbeit nur wenige Familien mit bereits eingeschulten Kindern interviewt worden sind. Eltern, welche sich im Einschulungsprozess befinden, haben sich in den Interviews kritisch in Bezug auf die Integration geäußert. Sie sagten, dass sie nicht nur Vorteile darin sehen, sondern auch einige Schwierigkeiten, welche die Integration in eine Regelklasse mit sich bringt. Ein Punkt ist sicherlich der sehr individuelle Entwicklungsstand bei Kindern mit Down-Syndrom, welcher grossen Einfluss auf die Integration hat. Ist der Rückstand nur klein, empfinden die befragten Eltern es als einfacher, das Kind zu integrieren. Einige Eltern äusserten grosse Sorgen bezüglich der Zukunft der Kinder, dies auch im Zusammenhang mit der Schule. Einige Eltern, welche im Prozess der Einschulung sind oder das Kind bereits zur Schule geht, hinterfragen die Integration. Sie merken dabei, wie wenige personelle Ressourcen in einer Klasse für die Kinder vorhanden sind und wie stark sie als Eltern eingespannt werden. Aufgrund fehlender Ressourcen werden Eltern mit in den schulischen Alltag eingebunden, damit die schulische Förderung des Kindes erbracht werden kann. Einerseits sollten die Kinder mit einer Beeinträchtigung sicherlich integriert werden, es stellt sich jedoch die Frage, um welchen Preis. Weiter ist hier anzufügen, dass die Ressourcen bei einer Integration von Ort zu Ort verschieden sind und jede Gemeinde selbst bestimmen kann, wie sie diese gestaltet. Auch in diesem Bereich gibt es keine einheitliche Regelung oder besonderen Vorgaben.

Die Rolle der Früherzieherin/des Früherziehers wird mit dem Schuleintritt im Kanton Zürich beendet. Das heisst, dass die Eltern ab diesem Zeitpunkt nicht in jedem Schulsetting eine Fachperson zur Seite haben, welche Auskunft oder Tipps bezüglich der Entwicklung und Förderung ihres Kindes zuhause geben kann. Dies haben die Eltern angesprochen, welche aufgrund der Schule bereits die Frühförderung abgeschlossen haben. Geht nun ein Kind mit Down-Syndrom integriert in die Schule, stehen den Eltern nicht zwingend Fachpersonen für Fördermöglichkeiten oder für Verhaltensauffälligkeiten zuhause zur Verfügung. Bei separierten Kindern haben die befragten Eltern dies im Gegensatz als hilfreich beschrieben, da speziell ausgebildete Fachpersonen ihr Kind betreuen. Separierte Kinder werden auf ihrem individuellen Entwicklungsniveau gefördert und unterstützt, weil die Ressourcen in einer separierten Schule meist in einem anderen Ausmass vorhanden sind.

Die Resultate von der Studie von Sarimski (2015), dass die Ängste der Eltern in Bezug auf die Zukunft der Kinder steigen, je älter die Kinder werden, deckt sich mit Aussagen der befragten Eltern. Die befragten Eltern mit noch kleinen Kindern, machen sich deutlich weniger Gedanken und Sorgen um

die Zukunft ihrer Kinder. Je älter die Kinder werden, desto stärker und präsenter werden diese Sorgen. Die Autorinnen vermuten, dass dies mit der Entwicklung der Kinder zusammenhängt. Sind die Kinder noch klein und noch nicht im Schulsystem, fallen die Entwicklungsrückstände nicht so stark ins Gewicht. Werden die Kinder jedoch älter, beschreiben die Eltern die Schwierigkeit, mit den Verhaltensauffälligkeiten umzugehen. Möchten die Kinder etwas nicht tun, ist es schwer, diese zu motivieren. Sind sie noch klein, gelingt dies besser, da die Eltern die Kinder in schwierigen Situationen auf den Arm nehmen und so bestimmen können. Dies wird mit zunehmender Grösse und Gewicht der Kinder immer mühsamer. Auch das Verhalten der Kinder wird zum Teil im Umfeld weniger akzeptiert, je älter die Kinder sind. Die Verhaltensauffälligkeiten beschreiben die Eltern nicht als zunehmend, sondern der Unterschied zu normal entwickelten Kindern wird immer sichtbarer. Dies wirkt sich bei einigen Familien einschränkend auf das Familienleben aus. So müssen sie sich dem Kind mit Down-Syndrom zum Beispiel durch einen streng strukturierten Tagesablauf anpassen und können nicht mehr alle Aktivitäten ausführen.

Die Mehrheit der Eltern beschreibt ihr Kind mit vielen positiven Eigenschaften. Dies werten die Autorinnen als mögliche Ressourcen der Familien. Die fröhliche und kontaktfreudige Art der Kinder wirkt sich auch auf die Gesellschaft aus. Einige der befragten Eltern beschreiben schöne und wertvolle Begegnungen mit fremden Menschen, welche sie ohne ihr Kind nie gehabt hätten. Diese Kontakte werten die Autorinnen nicht nur für die Familien als stärkend, sondern auch für die Gesellschaft, und die mit beeinträchtigten Menschen verbundene Mentalität als bereichernd.

11 Ausblick

Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik dieser Masterarbeit wurde den Autorinnen bewusst, wie viel Forschung bezüglich der Ressourcen und Belastungen von Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom betrieben wird. Mit der Analyse der Interviews wurden viele Ergebnisse von Studien bestätigt. Andere Aspekte, die im Rahmen der Durchführung der Interviews aufgetaucht sind, empfinden die Autorinnen als erstaunlich. So zum Beispiel die fehlende Professionalität der Fachpersonen bei der Mittelung der Diagnose und die fehlende Empathie gegenüber den Eltern in vielen Situationen, was die Autorinnen überraschte. Diese wichtigen Kernpunkte, gerade auch im Hinblick auf die Verarbeitung der Diagnose, müssten aus Sicht der Verfasserinnen verändert werden. Themen für weitere Forschungsfragen wären, wie viele Familien aufgrund von negativen Beratungsgesprächen ihre Schwangerschaft mit einem Kind mit Down-Syndrom beendet haben. Führen die negativen Beratungsgespräche bei Diagnoseerfahrung zu einer Beendigung der Schwangerschaft? Diesen Punkt genauer zu erforschen, wäre äusserst interessant. Jedoch auch kompliziert, da die Beendigung einer Schwangerschaft immer auch mit einer Stigmatisierung verbunden ist, und es allenfalls schwierig sein könnte, Forschungsfälle zu finden. Weiter besteht gemäss den Autorinnen Handlungsbedarf im Bereich der Vorgehensweisen bei der Information der Eltern bezüglich möglicher Hilfestellungen und Anlaufstellen. Es wäre wünschenswert, dass ein Konzept und somit auch eine einheitliche Vorgehensweise bei Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom erarbeitet werden und an Fachpersonen vermittelt werden könnte. Somit würden Kompetenzen gesammelt und das medizinische und pädagogische Personal entsprechend geschult werden. Ein weiterer Punkt, welcher sich aufgrund der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema ergab, war die Phase des Übertritts vom Frühbereich zur Schule. Der Wechsel von einer erfahrenen Fachperson hinsichtlich Kinder mit Behinderung zu einer unerfahrenen Lehrperson bezüglich Kinder mit Beeinträchtigung, bereitet vielen befragten Eltern Sorgen. Es wäre anzustreben, in Zukunft den Integrationsverlauf in den verschiedenen Gemeinden anzugleichen und die Ressourcen in den Klassen bezüglich Fachpersonen zu erhöhen. Die Autorinnen denken, dass nur mit genügend Fachpersonen eine gelingende Integration stattfinden kann. Es wäre durch Studien herauszufinden, ob genügend Fachpersonal für eine gelingende Integration zur Verfügung steht. Diesbezüglich ist die Schweiz noch weit weg, von einer funktionierenden und einheitlichen Inklusion. Für die Arbeit in der Früherziehung haben die Autorinnen zusammenfassend aufgrund der Aussagen der Eltern von Kindern mit Down-Syndrom folgende Punkte zusammengestellt, welche im berücksichtigt werden sollten.

Anregungen für Früherzieherinnen und Früherzieher:

- die Frühförderung Kind- und familienorientiert gestalten
- die Eltern bezüglich möglicher Anlaufstellen (wie z. B. Insieme) frühzeitig informieren und weitere Broschüren und Informationen bereithalten und abgeben
- praktische Tipps und Tricks für den Alltag geben (z. B. der Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten)
- mögliche Unterstützungsangebote (z. B. Entlastungsmöglichkeiten) aufzeigen
- Therapieangebot erklären und falls nötig erweitern
- gute Vorbereitung und Begleitung im Prozess der Einschulung
- erfassen, wie viel Unterstützung durch die erweiterte Familie vorhanden ist. Bei Bedarf Empfehlungen bezüglich professioneller Entlastung aufzeigen

Die Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und berücksichtigt nur in der vorliegenden Arbeit behandelte Aspekte. Sie dient als Input und Anregung für Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher in der Zusammenarbeit mit Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom. Als Ausblick für die Zukunft wünschen sich die Autorinnen zur Integration in der Gesellschaft einen Fortschritt. Dies wäre Aufgabe der Öffentlichkeit, die Gesellschaft zu schulen und zu informieren bezüglich Menschen mit einer Beeinträchtigung. Dadurch könnte ein Beitrag zur besseren Unterstützung und Aufklärung betroffener Familien geleistet werden.

12 Dank

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Menschen bedanken, die zur vorliegenden Arbeit beigetragen und uns tatkräftig unterstützt haben. Besonders möchten wir uns bedanken bei:

- den sechzehn Familien, welche sich in ihrem stressigen Alltag für uns speziell Zeit genommen haben und uns mit ihrer Offenheit im Gespräch einen lebendigen Eindruck in ihr Leben gegeben haben.
- der Stiftung RGZ und allen dort arbeitenden Früherzieherinnen und Früherzieher, die uns die Familien vermittelt haben.
- Jacqueline Schweizer, welche sich die Zeit genommen hat, die ganze Arbeit zu korrigieren.
- Regina Knoblauch, welche durch viele anregende Inputs ihr Fachwissen hat einfließen lassen.
- Martin Bader für die Hilfe bei formativen Problemen.
- Lars Mohr von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich für die fachlichen Anregungen und die Begleitung der Arbeit.
- unseren Familien für ihr Verständnis und für ihren Rückhalt.

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklungsstufen	12
Tabelle 2: Eigene Darstellung: familiäre Ressourcen	21
Tabelle 3: Gesprächsleitfadenstruktur	32
Tabelle 4: Übersicht über die Stichproben	35
Tabelle 5: Kategoriensystem Hauptkategorie Diagnose	41
Tabelle 6: Kategoriensystem Hauptkategorie Alltag	43
Tabelle 7: Kategoriensystem Hauptkategorie Soziales Netzwerk	45
Tabelle 8: Kategoriensystem Hauptkategorie Unterstützungsangebote	47
Tabelle 9: Kategoriensystem Hauptkategorie Integration in die Gesellschaft	48

14 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Eigene Fotografie betroffene Familie	01
Abbildung 1: Eigene Darstellung ABCX-Model nach Hill 1959	28
Abbildung 2: Doppelt ABCX-Modell (vgl. Eckert 2012, S. 23)	29
Abbildung 3: Eigene Darstellung Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gemäss Kuckartz (2016)	38
Abbildung 4: Eigene Darstellung: Sechs Formen einfacher und komplexer Auswertung bei einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gemäss Kuckartz (2016).	40

15 Grafikverzeichnis

Grafik 1: Darstellung der Kategorien	51
Grafik 2: erlebte Belastung in Bezug zum Gesundheitszustand	54
Grafik 3: Kind als Ressource im Alltag	66
Grafik 4: Erfahrungen mit der Heilpädagogischen Früherziehung	82
Grafik 5: Unterschiede im Alltag	89
Grafik 6: Ressourcen im Alltag	92
Grafik 7: Wünsche	95

16 Quellenverzeichnis

Aktas, M., Doil, H., Müller, Ch. & Asbrock, D. (2012). *Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und –förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung*. München: Elsevier.

Atteslander, P. (2000). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Walter de Gruyter.

Baur, N. & Blasius, J. (2014). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer

Belmont, J., Hayner, K., Kim, M., Richman, D. & Salvin, C. (2009). Parenting Stress Families of Children with Cornelia de Lange Syndrome and Down Syndrome. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 21, 537-553.

Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett.

Bröhm, A. (2012). *Das Kind nach Mass*. Zugriff am 28.09.2018 unter <https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/pranatale-selektion-das-kind-nach-mass>

Buckup, K., Linke L.-C., Pothmann, M., Cordier, W., Wagner, N. & Albrecht, M. (2001). *Kinderorthopädie*. Stuttgart: Georg Thieme.

Bundesamt für Statistik. Zugriff am 02.11.2018 unter:
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.5328548.html>

Burns, D., Doka K. (2010). *When Kids Are Grieving: Addressing Grief And Loss In School*. California: Corwin.

Caroll, D. (2013). *Families of children with developmental disabilities: Understanding stress and opportunities for growth*. Washington: American Psychological Association.

Eckert, A. (2007). Familien mit einem behinderten Kind. *Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, 1, 40-53.

Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung – Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. *Frühförderung interdisziplinär*, 27, 3-10.

Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Dr. Kovac.

Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. *Teilhabe*, 53 (1), 19-23.

Eurocat. Zugriff am 02.11.2018 unter: <http://www.eurocat-network.eu/default.aspx>

Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4.Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Gabriel, B., Zeender, N. & Bodenmann, G. (2008). Stress und Coping bei Eltern von einem Kind mit einem Down-Syndrom: die Überprüfung eines theoretischen Modells. *Zeitschrift für Familienforschung* 20, 1, 80-95.

Grawe, K. & Trösken, A. (2003). Das Berner Ressourceninventar. Instrument zur Erfassung von Patientenressourcen aus der Selbst- und Fremdbeurteilungsperspektive. In H. Schemmel & J. Schaller (Hrsg.), *Ressourcen. Ein Hand- und Lesebuch zur therapeutischen Arbeit*. Tübingen: dgvt-Verlag.

Havemann, M. (2013). *Entwicklung und Frühförderung von Kindern mit Down-Syndrom „Das Programm kleine Schritte“*. Stuttgart: Kohlhammer.

Häder, M. (2015). *Empirische Sozialforschung. Eine Einführung*. (3. Auflage). Wiesbaden: Springer.

Hellbrügge, T. (1981). *Klinische Sozialpädiatrie. Ein Lehrbuch der Entwicklungs-Rehabilitation im Kindesalter*. Berlin Heidelberg: Springer.

Hinze, D. (1991). *Mütter und Väter behinderter Kinder*. Berlin Heidelberg: Schindele.

Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder. Der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich* (3. Auflage). Heidelberg: Winter.

Koletzko, C, & Körner, B. (2010): *Basiswissen Pädiatrie*. Berlin Heidelberg: Springer.

Kuckartz, U. (2012). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Wiesbaden: Springer.

Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Largo, R. (2010). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper.

Lohaus, A., Vierhaus M., & Maass A. (2010). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters*. Berlin Heidelberg: Springer.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

McCubbin, H. & Patterson, J. (1983). The Family Stress Process: The Double ABCX Model of adjustment and adaption. *Marriage & Family Review*, 6, 7-37.

Meindert, H. (2013). *Entwicklung und Frühförderung von Kindern mit Down-Syndrom. Das Programm „Kleine Schritte“*. (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Merkens, H. (2008). Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktionen. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Stinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 286-299). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Most, D., Fidler, D., Laforce-Booth, C. & Kelly, J. (2006). Stress trajectories in mothers of young children with Down syndrome. *Journal of Intellectual Disability Research*, 50, 501-514.

Murken, J. & Dietrich-Reichart, E. (1990). *Down-Syndrom aktuelle Bezeichnung für Mongolismus*. Starnberg: R.S.Schulz

Nestmann, F. (1996). Psychosoziale Beratung. Ein ressourcentheoretischer Entwurf. *Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis*, 5, S. 359-376

Rath, W., Gembruch, U. & Schmid, S. (2010). *Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Pränataldiagnostik – Erkrankungen – Entbindung*. (2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Georg Thieme.

Retzlaff, R. (2010). *Familien Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Roach, M., Orsmond, G. & Barratt, M. (1999). Mothers and Fathers of Children with Down Syndrome: Parental Stress and Involvement in Childcare. *American Journal on Mental Retardation*, 104, 422-436

Sarimski, K. (2001). *Klinische Kinderpsychologie. Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.

Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.

Sarimski, K. (2014). *Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome* (4. Überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Sarimski, K. (2015). Entwicklungsprofil, Verhaltensmerkmale und Familienerleben bei Kindern mit Down-Syndrom – Erste Ergebnisse der Heidelberger Down-Syndrom-Studie. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 5-23.

Sarimski, K. (2017). Erlebte Belastung von Müttern von Kindern mit Down-Syndrom im Vorschulalter. *Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat.* 66, 672-686.

Sarimski, K. (2018). *Entwicklung von Kindern mit Down-Syndrom im frühen Kindesalter. Ergebnisse der Heidelberger Down-Syndrom-Studie*. Heidelberg: Winter.

Schäfer, H., Vogel, H., Wagner, R. F. & Worringer, U. (2000). Stress und Stressbewältigung. In: Rentenversicherung D. Zugriff am 02.07.2018 unter: http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/206758/publicationFile/2180/stress_sachtext.pdf

Schöbi, D. (2004). *Konfliktregulation im Alltag von Familien. Konflikte in Familien als Prozesse sozialer Belastungsbewältigung*. Berlin: TENEA.

Seel, A. (2004). Einführung in die qualitative Forschung. Unveröffentlichtes Skript der Pädagogischen Akademie Diözese Graz-Seckau. Zugriff am 15.06.2018 unter: http://www.pze.at/typo3/fileadmin/user_upload/ife-dokumente/Qualitative_Forschung_Homepage.pdf

Slonims, V. & McConachie, H. (2006). Analysis of mother-infant interaction in infants with down syndrome and typically developing infants. *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities*. 111, 273-283

Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In Ders. & Reicher, H. (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S.129-134). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien.

Wangatha, P. (2006). *Partnerschaft und kindliche Behinderung. Eine empirische Untersuchung mit Implikationen für die Beratungspraxis*. Hamburg: Dr. Kovac.

Wilken, E. (2014). *Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom – mit ausführlicher Darstellung des GuK-Systems*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wilken, E. (2017). *Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom. Förderung und Teilhabe*. (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

17 Anhang

17.1 Interviewleitfaden

Gesprächeinstieg

- Mich / uns vorstellen
- Bedanken für die Gesprächsbereitschaft
- Erklären, dass das Gespräch Grundlage für die Masterthese HfH ist
- Erläutern, dass das Gespräch für die Inhaltsanalyse und Auswertung aufgezeichnet wird
- Hinweis darauf, dass das Gespräch anonymisiert, nach der Transkription gelöscht und ausschliesslich für die Masterarbeit verwendet wird
- Information, dass das Gespräch ca. 1 Stunde dauert
- Hinweis, dass Fragen unbeantwortet bleiben dürfen
- Erklärung des Ziels der Arbeit

Informationsphase

Ziel der Arbeit ist es die Belastungen und Ressourcen einer Familie mit einem Kind mit Downsyndrom zu erfassen.

Einstiegsphase	Bezugsrahmen
Persönliche Daten <ul style="list-style-type: none"> - Nationalität - Alter - Beruf - Zivilstand - Evt. Weitere Kinder (Alter, Geschlecht) 	Erfassen der Situation der Mutter / Familie Mögliche Ressourcen
Können Sie mir kurz Ihr Kind vorstellen? Was wäre wichtig um Ihr Kind zu verstehen?	
<ul style="list-style-type: none"> - Name - Alter - Geschlecht - Diagnosen 	Situation des Kindes Ressourcen Kind

Erfahrungen	Bezugsrahmen
Zu welchem Zeitpunkt haben Sie erfahren, dass Ihr Kind das Down-Syndrom hat? (Erzählungsaufforderung)	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson
Weitere Fragen zur Präzisierung, falls die interviewten Eltern in der Erzählungsaufforderung nicht darauf eingehen: <ul style="list-style-type: none"> - Haben Sie bereits in der Schwangerschaft erfahren, dass Sie ein Kind mit Down-Syndrom bekommen werden? - Haben Sie bei der Geburt erfahren, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat? 	Krisenverständnis
Wie erging es Ihnen danach?	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson
<ul style="list-style-type: none"> - Wie haben Sie sich gefühlt nachdem sie erfahren haben, dass Sie kein gesundes Kind bekommen werden? - Was hat es in Ihnen ausgelöst? - Was haben Sie sich für Gedanken als Paar/Familie gemacht? 	Krisenverständnis
Wie hat das Umfeld reagiert?	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson
<ul style="list-style-type: none"> - Hat die Familie Sie unterstützt? - Fühlten Sie sich gestützt? - Fühlten Sie sich Alleine mit der neuen Situation? - Konnten Sie über ihre Gefühle und Gedanken mit ihrem Umfeld reden? 	Familiäre Ressourcen
Haben Sie Unterstützungen erhalten oder in Anspruch genommen?	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson
<ul style="list-style-type: none"> - Haben Sie die Unterstützung gesucht oder wurde sie Ihnen angeboten? - Wo holten Sie sich Hilfe? - Werden Sie zurzeit in irgendeiner Form unterstützt? 	Krisenbewältigung

Belastungen im Alltag	Bezugsrahmen
<p>Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Alltag anders ist als bei einer Familie ohne Kind mit Down-Syndrom? <i>(Erzählungsaufforderung)</i></p>	<p>Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson</p> <p>Persönliche Belastungen Familiäre Belastungen</p>
<p>Weitere Fragen zur Präzisierung, falls die interviewten Eltern in der Erzählungsaufforderung nicht darauf eingehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls ja, was ist anders? - Und hat sich dies im Verlaufe der Zeit verändert? - Wie fühlen Sie sich als Familie dabei? - Wie fühlen Sie sich als Mutter dabei? - Was genau macht den Unterschied im Alltag? 	
<p>Was sind für Sie Herausforderungen im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom?</p>	<p>Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Was sind Herausforderungen für Sie als Familie im Alltag? - Braucht ihr Kind mehr Betreuung als ein normal entwickeltes Kind? - Wo braucht es mehr Betreuung? - Wie gestaltet sich ihr Tagesablauf? - Haben Sie für den zeitlichen Mehraufwand in Versorgung, Betreuung oder Förderung Unterstützung? 	<p>Persönliche Belastungen Familiäre Belastungen Ressourcen</p>
<p>Was für Gedanken machen Sie sich in Bezug auf die Zukunft Ihres Kindes?</p>	<p>Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es Dinge die Ihnen im Bezug auf die Zukunft ihres Kindes Sorgen bereiten? - Wie wünschen Sie sich die Zukunft für ihr Kind? - Können Sie ihre Sorgen/Bedürfnisse bezüglich der Zukunft mit anderen Personen (Ehepartner, Familie) teilen? 	

Ressourcen	Bezugsrahmen
Was sind für Sie wichtige persönliche Ressourcen im Alltag?	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson
Weitere Fragen zur Präzisierung, falls die interviewten Eltern in der Erzählungsaufforderung nicht darauf eingehen: <ul style="list-style-type: none"> - Woraus schöpfen Sie Kraft für den Alltag? - Was hilft Ihnen durch schwierige Zeiten? - Welche Situationen geben Ihnen Kraft? 	<ul style="list-style-type: none"> - Personale Ressourcen - Familiäre Ressourcen
Welche gemeinsamen Erlebnisse stärken Sie?	
<ul style="list-style-type: none"> - Was stärkt Sie als Familie? - Was sind für Sie gelingende Momente? - Was machen Sie gerne zusammen mit der Familie? 	

Soziales Netzwerk	Bezugsrahmen
Wie haben sich die Freundschaften mit anderen Familien entwickelt?	Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson
Weitere Fragen zur Präzisierung, falls die interviewten Eltern in der Erzählungsaufforderung nicht darauf eingehen: <ul style="list-style-type: none"> - Haben Sie viele Kontakte mit anderen Familien? - Haben Sie gute Freunde? - Haben Sie viel Kontakt mit der (eigenen) Familie? - Gibt es andere wichtige Personen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Personale Ressourcen - Familiäre Ressourcen
Wie sehen Freundschaften mit anderen Familien aus?	Beschreibung der Qualität von Freundschaften mit anderen Familien
<ul style="list-style-type: none"> - Haben sich die Freundschaften nach der Geburt des Down-Syndrom Kindes verändert? 	
Wie knüpfen Sie neue Freundschaften?	Freundschaftsaufbau mit anderen Familien
<ul style="list-style-type: none"> - Fällt es Ihnen leicht neue Freundschaften zu knüpfen? - Wie kommen Sie in Kontakt mit Familien ohne behindertes Kind? - Gibt es in Bezug auf das Kind mit Down-Syndrom Schwierigkeiten bei neuen Kontakten? 	
Fühlen Sie sich als Familie in der Gesellschaft integriert?	Veränderungen des Netzwerks nach der Geburt/ Diagnose

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Sind Sie seit der Geburt von der Familie oder Freunden auf Ablehnung gestossen?- Fühlen Sie sich genauso akzeptiert in ihrem Netzwerk wie vor der Geburt des Kindes?Fühlen Sie sich gestärkt vom Umfeld? Der Familie? | |
|---|--|

Abschlussphase:

Aus meiner Sicht haben wir alle Themen angesprochen, welche aus meiner Perspektive zur Beantwortung der Fragestellung gehören. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was Sie wichtig finden und noch zum Thema ergänzen möchten?

Ad-hoc-Fragen, Verständnisfragen:

- Gibt es noch etwas, wo sie mir sagen möchten?
- Was für Gedanken?
- Wie ging es ihnen dabei?
- Wie haben sie sich dabei gefühlt?

Herzliche Bedankung von unserer Seite
(uns mit kleinem Geschenk bedanken)

17.2 Kodiertes Interview

Transkription Interview 17.7.2018	
	<p>2 Nationalität: Mutter aus Deutschland, Vater aus England</p> <p>3 Alter: Mutter 42 Jahre, Vater 59 Jahre</p> <p>4 Beruf: Logopädin und Biologin</p> <p>5 Zivilstand: verheiratet</p> <p>6 Weitere Kinder: Schwester 1,3 Jahre</p>
	<p>7 I: Können Sie mir kurz ihr Kind vorstellen? Was ist A. für ein Kind? 0:0:11</p>
Verhaltensmerkmale	<p>8 B2: A. ist ein sehr gemütliches Kind. Sehr sozial finde ich. Sehr musikalisch und er tut dass, was er will, in seiner Zeit. Er ist drei Jahre alt. 0:00:29</p>
	<p>9 I: Hat A. abgesehen von der Trisomie 21 noch andere Diagnosen? 0:00:38</p>
Gesundheitszustand	<p>10 B2: A. ist mit einem Loch im Herzen auf die Welt gekommen. Was im 5. Lebensmonat operiert werden musste. Man hat ihm einen Patch eingesetzt. Ansonsten ist A. Brillenträger, weil er schielt und eine starke Weitsichtigkeit hat. 0:00:51</p>
	<p>11 I: Nun würde ich eher auf die Erfahrungen eingehen. Wann haben Sie erfahren, dass A. Trisomie 21 hat? 0:01:08</p>
Verarbeitung (Diagnose)	<p>12 B2: Ich habe es sofort gesehen, als A. auf die Welt kam. Ich habe keine Pränataldiagnostik gemacht, weil erstens wollte ich es nicht wissen, das habe ich mir vorher überlegt, weil ich natürlich in einem Alter war, wo man diese Tests durchaus empfohlen hätte. Ich habe mir aber überlegt, selbst wenn die Diagnose Down-Syndrom rauskommen würde, ich hätte die Schwangerschaft nicht abgebrochen. Dies kam für mich nicht in Frage. Da dachte ich mir, es ist besser es nicht zu wissen, da ich mir vom Typ her viel zu viele Sorgen gemacht hätte. Ich hätte mir bereits Pläne geschmiedet, wann ich mit welcher Therapie beginne etc. Es gab aber statistisch gesehen auch keine Anzeichen für ein Down-Syndrom, wie zum Beispiel eine zu dicke Nackenfalte oder sonst was. Auch den Herzfehler hat man nicht gesehen, trotz den sehr guten Scans heutzutage. Es kam also alles erst nach der Geburt. Ja, ich habe es direkt in den Augen von A. gesehen, dass er Trisomie 21 hat. 0:02:10</p>
	<p>13 I: Wie haben Sie sich danach gefühlt? 0:02:13</p>
Fachpersonen	<p>14 B2: Die Situation selbst im Krankenhaus direkt nach der Geburt war leider sehr schwierig, weil der zuständige Oberarzt, der zugezogen wurde, es sehr distanziert, kühl und gar nicht empathisch mitgeteilt hat, dass bei A. wohl ein Down-Syndrom vorhanden sei. Ich habe es ja direkt gesehen, ich hätte keinen genetischen Test gebraucht. Aber so einen Test wurde dann natürlich gemacht. Aber die Art und Weise, wie uns das Ganze mitgeteilt wurde, war wirklich nicht gut. Wirklich gar nicht gut. Sehr kühl, sehr distanziert, sehr medizinisch. Also vor allem von einem speziellen Oberarzt. Das haben wir dann später auch so rückgemeldet. Das war mir enorm wichtig. Es ist einen riesen Schock für die Eltern, für mich war es bestimmt anders wie für ein klassisches Elternpaar, weil ich natürlich noch viel mehr Wissen dahinter habe. Ich weiss was auf mich zukommen kann und zukommen wird. Für mich ist eine riesen Welt ein Stückweit</p>
Verarbeitung (Diagnose)	

15 I: Das klingt schwierig, ich merke die Situation war für Sie zu Beginn sehr unglücklich. Wie haben Sie sich in der neuen Situation gefühlt? 0:03:52

16 B2: Scheisse. Ganz ehrlich, scheisse habe ich mich gefühlt. Entschuldigen Sie die Wortwahl aber ich habe mich einfach nur scheisse gefühlt. Der erste Gedanke war: Warum genau ich? Und ich bin schuld daran. Diese Gedanken kommen sofort. Ich war zu alt, vielleicht hätte ich es doch lassen sollen, oder vielleicht hätte ich es doch testen lassen sollen, damit ich die Schwangerschaft hätte beenden können. Lauter solche Gedanken kommen einem auf in einem solchen Moment. Dann hatte ich vor allem auch Zukunftsängste. Beziehungsweise, was für ein Package kriege ich da. Vom Herzfehler wussten wir ja nicht sofort, dass wurde dann ja auch erst später entdeckt. Dann wurden noch Erweiterungen im Hirn entdeckt, wo wir nicht genau wussten was es ist. Diese Erweiterungen findet man normalerweise nur bei Frühgeburten und sich im Verlaufe zurückbildet. Er war ja keine Frühgeburt, sondern eine Termingeburt, also waren diese Erweiterungen komisch. Da mussten wir ein paar Mal einen Hirnscan machen. Also alle diese hundert-millionen Untersuchungen, die da sofort kommen, dass ist also nicht gerade sehr entspannend. Dann hatte er auch noch die klassische Gelbsucht welche ewig gedauert hatte. Wir waren über 10 Tage im Krankenhaus. Dann konnten wir endlich nach Hause, aber das Stillen klappte nicht. Auch aufgrund des Herzfehlers. Von seiner Gesichtsmuskulatur her wäre es vermutlich lernbar gewesen, das habe ich schnell gemerkt. Vom Tag 1 her kam natürlich die Logopädin in mir durch und ich habe direkt mit der orofaszialen Stimulation begonnen. Dass hätte ich auch nicht schlecht gefunden, wenn in der Klinik vielleicht jemand gewesen wäre der die Eltern informiert und berätet bezüglich orofasziale Stimulation. Dass zum Beispiel auch eine Hebamme vorbeigekommen wäre und gesagt hätte warum das Stillen schwierig sein könnte. Und nicht einfach sagt, ja auch ein Down-Syndrom Kind kann stillen. Ähm naja, ein Down-Syndrom Kind mit Herzfehler kann nicht stillen, dass glaube ich einfach nicht. Und dies hat man mir gesagt. Da gab es direkt viele Baustellen bei A., die einem den Start nicht unbedingt leichter gemacht haben. Und hinzu kommt einfach die schlechte Betreuung im Spital. Ich habe immer nur gehört ja bei Ihnen ist er ja in den besten Händen und Sie sind ja vom Fach. Nun dies hilft einem am Anfang nun wirklich nicht. Klar kann ich ihm anders helfen als vielleicht andere Mütter, man muss man nicht anleiten. Aber empathisch war es also nicht. 0:06:48

17 I: Ja, das war anscheinend wirklich eine schwierige Situation.

Erweiterte Familie	16	B2:	Wie hat ihr Umfeld auf A. reagiert? 0:06:52
	19	I:	Empathisch würde ich sagen alles in Allem. 0:06:59
	20	B2:	Fühlen Sie sich unterstützt? 0:07:02
	21	B2:	Ja auf jeden Fall. 0:07:04
Krankensitzung (Diagnose)	21	I:	Hatten Sie Möglichkeiten ihre Gefühle mitzuteilen? 0:07:08
	25	B2:	Ja auf jeden Fall. Es war schwierig, weil halt zu Beginn jeden Tag irgendwelche Untersuchungen waren. Also in den ersten 10 Tagen. Ich denke der Vorteil war, dass ich meinem Mann viel erklären konnte was da genau auf uns zukommen kann und auch kommen wird. Was Schwierigkeiten sein könnten und auch dass unser Leben jetzt nicht gerade einfacher geworden ist. Ja ich denke meine Erfahrung hat ihm zur Verarbeitung sehr geholfen. Auch dass ich ihm gewisse Informationen von den Ärzten in andere Worte übersetzen konnte. 0:08:09
	25	I:	Haben Sie Unterstützung in irgendeiner Form erhalten durch Fachpersonen? 0:08:15
	24	B2:	Im Spital jetzt oder danach? 0:08:18
Fachpersonen	25	I:	Im Spital aber auch danach. 0:08:20
	26	B2:	Eigentlich eher nein. Zwar ja doch. Wir haben seit Beginn eine ganz tolle Physiotherapeutin, welche ich auch durch meinen Beruf als Logopädin kenne. Und unser Kinderarzt natürlich, der war in dieser Zeit sehr für uns da. Ich war eine Zeit lang sogar bei zwei Physiotherapeuten. Ich selber habe keine Spezialausbildung. Es gibt so einen Therapieansatz „Castillo Morales“ bei welchem man die orofasziale Muskulatur bei Downies stimuliert. Ich habe dies früher nur learning bei doing mässig gemacht. Ich habe es also einmal von einer Physiotherapeutin gelernt, weil ich in einer Einrichtung gearbeitet habe wo man dies brauchte. Offiziell habe ich aber nie ein Zertifikat gemacht. Und weil ich mich unsicher gefühlt habe und nicht wollte, dass ich etwas falsch mache – es geht ja hier um mein eigenes Kind, da ist es nochmals anders – habe ich mich da ein paar Mal beraten lassen durch eine Physiotherapeutin. Ich habe ihr gezeigt was ich mache und sie hat mich dann korrigiert. Gerade auch um das Saugen zu stabilisieren. Der Herzfehler hat in dieser Situation natürlich nicht geholfen. Vor allem für die Ausdauer in den ersten 5 Monaten. Da hatten wir wirklich sehr gute Unterstützung. 0:09:32
	27	I:	Haben Sie sich in der neuen Situation informiert gefühlt? Hat man Sie aufgeklärt über die Behinderung? 0:09:50
	28	B2:	Kann ich so nicht gut beantworten, weil ich ja Fachperson bin. Ich würde aber behaupten es war eher dürftig. Aber dadurch, dass ich das Wissen habe, habe ich mein Mann aufgeklärt. Unser Kinderarzt ist gut, gar keine Frage und ich denke, er hat uns in Gebieten wo ich mich nicht sicher fand, sehr gut informiert. Aber wir mussten schon auch aktiv fragen. Es ist also nicht so, dass jemand auf uns zugekommen wäre und gesagt hat da und da und da. 0:10:15
Anlaufstellen			

29 I: Jetzt komme ich zum Thema Belastung. Was haben Sie für ein Gefühl. Ist der Alltag anders mit einem Kind mit Down-Syndrom im Vergleich mit einer Familie ohne Kind mit Behinderung? 0:10:29

30 B2: Ja. 0:10:33

31 I: In wie fern ist der Alltag anders? Können Sie mir es beschreiben? 0:10:35

32 B2: Was sein Verhalten, sein Spielverhalten, seine Kognition angeht finde ich ist A. einfacher als ein nicht Down-Syndrom Kind. Also wenn ich es mit meiner Tochter vergleiche, die ist viel fordernder. Weil sie auch extrem neugierig und motiviert ist. Die kann keine 5 Sekunden bei einer Sache bleiben, sondern es muss immer wieder etwas Neues kommen. Der A. kann sich enorm gut mit sich selbst beschäftigen, mit seinen Spielsachen in seinem Tempo und seiner Zeit. Ich muss ihn nicht die ganze Zeit entertainen, wie bei meiner Tochter. Auf der anderen Seite macht er dadurch natürlich weniger Fortschritte, weil er nicht unbedingt dass spielt was, seiner Entwicklung entsprechen würde damit er zum nächsten Schritt kommt. Daher ist es auf der einen Seite easy und auf der anderen Seite muss man ihm immer wieder in den Popo treten, damit bisschen was geht in der Entwicklung. (lacht) 0:11:27

33 I: Ist dies auch ein bisschen die Herausforderung im Alltag? Dass man A. immer wieder fordern muss? 0:11:35

34 B2: Jaja klar. Man muss immer wieder gucken. Dann kommt noch die motorische Entwicklung dazu, die ist sehr langsam. Ich muss ihn immer hin und her tragen, er braucht einen Kinderwagen weil er noch nicht läuft. Er zeigt auch noch überhaupt keine Anzeichen zum Laufen. Und die Schwester läuft weg. Dass ist schon sehr herausfordernd auf jeden Fall. 0:11:55

39 I: Was haben Sie sonst für ein Gefühl, was ist für sie im Alltag belastend? 0:12:00

36 B2: Ja schon, also wirklich belastend finde ich ihn weniger. Er braucht einfach in gewissen Dingen mehr Aufmerksamkeit, aber in gewissen Dingen dann auch wieder nicht. Verstehen Sie was ich meine? Es ist so ein bisschen die Frage was man will. Also wenn ich mir jetzt überlege am Beispiel von eines von beiden Kindern ist krank. Also ein Kind kann nicht in die Kita und muss zuhause bleiben. Dann bin ich froh, wenn er krank ist und seine Schwester in die Kita kann. Weil dann kann ich zwischen durch auch mal durchatmen. Mit ihr geht dies nicht. In Bezug auf seine Entwicklung ist es aber natürlich so, dass ich viel mehr investiere in allen Bereichen. Weil er noch nichts wirklich selbstständig kann. Sei es essen oder trinken was noch sehr Kleinkindlich ist, da braucht er viel mehr Unterstützung. Oder die Spielentwicklung klar, da ist er auch auf einem Niveau von 1 ½ Jahren. Die Sprachentwicklung ist noch nicht wirklich vorangeschritten, oder noch nicht so wie ich mir es wünschen würde, trotz meines Fachwissens. Es geht eben einfach alles im Schneckentempo vorwärts. Und das ist durchaus belastend. Und auch dass er viel krank ist. Dass ist wirklich auch belastend. Die Familiensituation ist auch nicht so einfach, mein Mann ist viel in England und ich bin dann oft

<p>Kernfamilie</p>	<p>37</p>	<p>I:</p>	<p>alleine. Dann bin ich eigentlich mit Zwillingen alleine. Mit einem aktiven Zwilling und einem faulen Zwilling (lacht). Ja aber das geht schon an die Grenze. 0:13:37</p>
<p>Gesundheitszustand</p>	<p>38</p>	<p>B2:</p>	<p>Das glaube ich. Habt ihr vielleicht auch mehr Untersuchungen betreffend Herzfehler etc.? 0:13:43</p>
<p>Fachpersonen</p>	<p>39</p>	<p>I:</p>	<p>Nein. Das Thema hat sich erledigt, wir haben nur noch einmal im Jahr eine Kontrolluntersuchung. 0:13:49</p>
<p>Fachpersonen</p>	<p>40</p>	<p>B2:</p>	<p>Therapien habt ihr? 0:13:57</p>
<p>Fachpersonen</p>	<p>41</p>	<p>I:</p>	<p>HFE und Physiotherapie. Logopädie mache ich selber. Würde aber jetzt auch noch nichts bringen und ich bin ja selber Logopädin. Ich arbeite in einer Heilpädagogischen Schule, also diese Art von Kindern ist mein tägliches Brot. Ich weiss also was ich tue. Aber wenn er in den Kindergarten geht, wird er dann auch in die Logopädie gehen. Weil dann macht es auch sicher Sinn. 0:14:15</p>
<p>Schule Zukunft</p>	<p>42</p>	<p>B2:</p>	<p>Machen Sie sich Gedanken über die Zukunft von A.? 0:14:30</p>
<p>Schule Zukunft</p>	<p>43</p>	<p>I:</p>	<p>Da ich weiss wie unser Schulsystem hier in der Schweiz funktioniert, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Respektive nicht so viele Sorgen. Klar ich weiss noch nicht was A. können wird. Wo er dann neurologisch stehen wird, was er lernen kann und schaffen wird. Ich bin weniger optimistisch als mein Mann und auch unser Heilpädagoge. Ich sehe alles immer ein bisschen schwärzer und traue A. zu wenig zu. Klar, meine grösste Sorge wäre, wenn er nicht selbstständig werden kann. Dass würde ich mir schon sehr wünschen, dass er dies schafft. Ich brauche keinen Juraprofessor, aber selbstständig leben können wäre schön. Aber 20 Jahre Schulbildung steht ihm zu, also alles gut. Was er in 20 Jahren alles lernen kann, werden wir sehen. Aber es ist noch viel zu früh um dies einzuschätzen. Aber die Ängste sind natürlich da. 0:15:30</p>
<p>Kernfamilie</p>	<p>44</p>	<p>B2:</p>	<p>Und wie ist es bei ihrem Mann? 0:15:35</p>
<p>Kernfamilie</p>	<p>45</p>	<p>I:</p>	<p>Er sieht das Ganze sehr positiv. Er versucht A. nicht als Down-Syndrom-Kind zu sehen, sondern als normales Kind. Er versucht nicht die Einschränkungen zu sehen. Aber andererseits sieht er unsere Nichte und sieht dann schon wo A. eigentlich stehen könnte. Aber ich glaube er versucht sich da weniger Gedanken zu machen wie ich und nimmt es wie es kommt. Dass gleicht sich dann manchmal auch ganz gut aus. 0:16:05</p>
<p>Kernfamilie</p>	<p>46</p>	<p>B2:</p>	<p>Was sind für euch wichtige Ressourcen im Alltag? Gefässe wo euch Kraft geben? 0:16:21</p>
<p>Kernfamilie</p>	<p>47</p>	<p>I:</p>	<p>Wenn wir die Chance kriegen für „Mommy and Daddy time“. Qualitative Paarzeit oder qualitative Einzelzeit. Paarzeit ist eigentlich überhaupt nicht realistisch und Einzelzeit ist jetzt so langsam wieder realistisch. Also wegen meiner Tochter, nicht wegen A. 0:16:41</p>
			<p>A. und seine Schwester gehen ja in die Kita. Habt ihr auch eine erweiterte Familie, die euch ansonsten unterstützen kann? Damit ihr als Paar Zeit zu zweit haben könntet? 0:16:46</p>

Erweiterte Familie	48	B2:	Nein. Die Grosseltern sind in England oder in Deutschland und zudem noch krank. Selbst wenn beide Omas in der Schweiz leben würden, wären sie aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage uns zu helfen. Also meine Mutter hat uns am Anfang unterstützt, ein bisschen, aber meine Schwester war zeitgleich schwanger mit mir. Da stellt sich die Frage welche Tochter unterstützt man. Und meine Schwester wohnt im gleichen Haus wie meine Mutter. Es war also ein bisschen schwierig und jetzt ist es leider gar nicht mehr möglich. 0:17:27
	49	I:	Also habe ich es richtig verstanden, dass euch als Familie vor allem die Zeit als Paar stärken würde. Gibt es noch andere Gefässe um für euch Kraft zu schöpfen? 0:17:36
Kernfamilie	50	B2:	Nein. Es wäre schön, wenn wir die Zeit zu zweit hätten. Aber die haben wir zurzeit halt nicht. Aber wir haben die Einzelzeit und Zeit für den Sport. Wir sind beide sehr sportlich unterwegs und dass ist unser Akku zum Aufladen. Es ist selbst am Abend gemeinsam eine Stunde vor dem Fernsehen sitzen Luxus für uns. Dass schaffen wir fast nie, denn seine Schwester geht super spät ins Bett. Der A. ist kein Problem. A. ist easy, den lege ich ins Bett, mache ihm sein Hörspiel an und dann ist gut. Und er schläft in der Regel durch, es sei denn er ist nicht gesund. Wie gerade jetzt. Dann kann es schon ein bisschen schwierig werden. Wenn ich aber nicht ganz alleine bin, dann ist es dann die Aufgabe vom Papa, weil ich mich um die Schwester kümmern muss. Die ist nachts leider auch sehr aktiv. Dass mit dem Durchschlafen klappt leider nicht. Dass zieht natürlich noch weiter Energie raus. Wenn ich Alleine bin ist es natürlich nochmals mehr Kräftezerrender. 0:18:41
	51	I:	Jetzt würden wir langsam so ein wenig auf das Thema soziales Netzwerk kommen. Haben Sie das Gefühl, dass sich ihre Freundschaften verändert haben seit Sie ein Kind mit Down-Syndrom haben? 0:18:53
Freundschaften	52	B2:	Nein. Erfreulicherweise gar nicht. 0:18:57
	53	I:	Wie haben die Freunde und ihr Umfeld reagiert? 0:19:01
Freundschaften	54	B2:	Manche so ein bisschen „Oh nein du Arme. Wie schlimm ausgerechnet du“. Ja so was kam schon. Aber die Meisten haben eher so reagiert von wegen A. hat sich die richtige Mama ausgesucht. Ich weiss nicht ob das so ein tolles Kompliment ist. Also ich empfand es nicht so. Es stimmt zwar ein Stück weit, aber ja. Das nützt einem in der Situation auch nichts. Aber dadurch, dass ich viele Logopädinnen als Freundinnen habe, haben die dann schon so reagiert wie man es braucht. Sie haben mir sofort Hilfe angeboten und ihre Unterstützung. 0:20:38
	55	I:	Habt ihr euch durch euer Umfeld gestützt gefühlt? 0: 20:40
Erweiterte Familie	56	B2:	Ja, auf jeden Fall. 0:20:41
	57	I:	Wie ist es für euch neue Freundschaften zu knüpfen? Seit ihr schon einmal auf Ablehnung gestossen? 0:20:46
Reaktionen der Gesellschaft	58	B2:	Nein, Ablehnung nicht. Aber die Leute sind zurückhaltender. Weil die Leute nicht wissen was es bedeutet und nicht wissen wie sie mit uns umgehen sollen. Es herrscht einfach immer noch sehr viel Unwissen über

<p>Reaktionen der Gesellschaft</p>	<p>59</p>	<p>I:</p>	<p>Down-Syndrom Kinder. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass wenn ich auf eine neue Person treffe – die Leute fragen mich immer ob die beiden Zwillinge sind – dass ich dann sage entwicklungs­mässig ja, vom Alter her nein. Dass ist immer meine erste Reaktion. Dann gucken mich die Leute immer ganz komisch an und dann erkläre ich ihnen, dass mein Sohn das Down-Syndrom hat und bereits 3 Jahre alt ist. Auch wenn er vielleicht nicht so aussieht. Ich erkläre immer schon viel mehr. Ja er ist anders, er lernt langsamer oder er versteht gewisse Dinge noch nicht. Aber wirklich richtig Ablehnung eher im älteren Segment. Bei älteren Herrschaften, die keine Ahnung haben und bereits mit normal schreienden Kindern im Tram die Augen verdrehen. 0:22:48</p>
	<p>60</p>	<p>B2:</p>	<p>Familien die ebenfalls Kinder haben? Wie ist es da? 0:24:53</p>
	<p>61</p>	<p>I:</p>	<p>Nö, da merkt man einfach Unwissen. Man muss viel mehr erklären. Aber grundsätzlich sind sie sehr positiv eingestellt. 0:24:59</p>
	<p>62</p>	<p>B2:</p>	<p>Wie fühlen Sie sich als Familie in die Gesellschaft integriert? 0:26:02</p>
	<p>63</p>	<p>I:</p>	<p>Ist im Moment noch sehr schwierig zu beantworten, weil sie noch so klein sind und man einfach wenig Gesellschaft hat. Weil einfach vieles noch nicht möglich ist. Einfach weil sie nahe beieinander sind und ich Alleine mit ihnen gar nicht so viel machen kann. Es ist einfach sehr schwierig alleine. Also noch kann ich die Frage nicht beantworten. Später in der Zukunft wird es sich zeigen wie es ist. 0:21:30</p>
<p>Reaktionen der Gesellschaft</p>	<p>64</p>	<p>B2:</p>	<p>Wenn ihr jetzt aber einmal unterwegs sind, haben Sie das Gefühl die Leute reagieren anders auf euch? 0:26:36</p>
	<p>65</p>	<p>I</p>	<p>Nein. Gar nicht.0:26:39</p>
	<p>66</p>	<p>B2:</p>	<p>Wenn Sie jetzt nochmals die Möglichkeit hätten nach der Geburt zu starten, was hätten Sie sich in der Situation von den Fachpersonen anders gewünscht? Was könnten die Fachpersonen ändern, damit der Start für die Familie besser gelingt? 0:28:04</p>
<p>Fachpersonen</p>	<p>67</p>	<p>I:</p>	<p>So schnell wie möglich Kontakt mit einer Fachperson haben, welche sich im orofaszialen Bereich auskennt. Jetzt für mich nicht, weil ich dies gewusst habe. Aber für alle Mütter oder Eltern ohne Fachwissen, wünsche ich mir eine solche Begleitung. Dass sind sicher 90% der Eltern. Eine schnelle Aufklärung und vor allem auch Betreuung im orofaszialen Bereich. Überhaupt für Ernährung etc. weil das ist immer Thema. Und da ist man in der Schweiz einfach unterversorgt. 0:28:36</p>
	<p>68</p>	<p>B2:</p>	<p>Also verstehe ich richtig, sie wünschten sich, dass eine geschulte Person in diesem Bereich von Anfang an dabei wäre? 0:28:40</p>
<p>Fachpersonen</p>	<p>69</p>	<p>B2:</p>	<p>Ja, ja genau. Also eine Logopädin oder geschulte Physiotherapeutin. Also speziell im orofaszialen Bereich. Nicht nur den ganzen Körper. Dass Jemand sofort da ist und da Unterstützung bieten kann. Denn dies ist ein grosses Thema. Stillen hin oder her. Klar, ohne Herzfehler</p>

<p>Fachpersonen</p>		<p>können Downies bestimmt stillen. Auch wenn mit gewissen Anlaufschwierigkeiten, klappt dies garantiert. Glaube ich zumindest. Habe ich noch nicht gesehen in Echt, weil einfach Niemand hilft und unterstützt. Und ich habe ihn ja wirklich stimuliert und hatte ihn an einem speziellen Sauger. Und ich habe wirklich Wissen und orofaszial ist mein Thema sowieso schon. Also ich bin da wirklich ausgebildet in diesem Bereich und ich habe es erst hingekriegt – klar bei ihm war die spezielle Sache mit dem Herzfehler – nach der Operation. Also er hat bereits auf der Intensivstation doppelt so viel getrunken wie vor der Operation. Also da hat man bereits gesehen, dass der Herzfehler bei ihm wahrscheinlich der grössere Faktor war für die ganze Saugproblematik. Und nicht nur die ganze orofasziale Muskulatur. Die ist natürlich schon Thema bei ihm. Aber nicht so ausgeprägt wie bei anderen Downies vielleicht. Vor allem natürlich, weil ich so früh stimuliert habe. Aber ich weiss halt was ich tue. Und viele meiner Kolleginnen wissen es aber auch gar nicht. Also es gibt gar nicht so viele Logopädinnen die sich so gut auskennen hier in der Schweiz. Bei uns ist es einfach anders. Man muss sich speziell dafür interessieren und sich ausbilden lassen, wenn man es machen möchte. Es ist nicht grundsätzlich in der Ausbildung drin wie es bei mir war. Gut ich habe mich noch weiter fortgebildet, weil es mich interessiert hat. Insofern hat A. schon Glück. Aber es ist immer noch zu wenig bekannt, was man machen kann. Auch bei den Kinderärzten. Auch bei unserem Kinderarzt. Der ist auch nicht so schnell mit Logopädie. Meiner Meinung nach muss Logopädie am Tag 1 beginnen. Und wenn es nur eine fachliche Aufklärung ist. Anleitung der Eltern wie sie die orofasziale Muskulatur schon direkt bearbeiten können. Weil das sind nur 5 Minuten vor jedem Trinken. Vorbei fertig, da hat man bereits einen Erfolg. Mein Sohn läuft nicht mit der Zunge draussen durch die Gegend. Also dass wäre wirklich das Wichtigste für die Betreuung dieser Familien. Nebst der ganzen Physiotherapie und überhaupt. Die ja in der Regel direkt stattfindet. 0:30:47</p>
	<p>69 I:</p>	<p>Aus meiner Sicht haben wir alle Themen angesprochen, welche für uns zur Beantwortung der Fragestellung wichtig waren. Gibt es auch eurer Sicht noch etwas, was ihr mir ergänzend zum Thema erzählen möchten? 0:32:05</p>
<p>Anlaufstellen</p>	<p>70 B2: 71 I: 72 B2:</p>	<p>Hm. Ja, wenn es um Unterstützung und den Austausch mit Gleichgesinnten geht. Also insieme etc. Also die könnten sich echt noch mehr reinhängen. 0:32:20</p> <p>Weshalb meinen Sie? 0:33:22</p> <p>Ja die reagieren nicht auf Emails und Kontaktaufnahme. 0:33:23</p>
<p>Anlaufstellen</p>	<p>73 I: 74 B2:</p>	<p>Sehr schade. Ihr habt also keine positiven Erfahrungen mit diesen Organisationen gemacht? 0:33:27</p> <p>Nein leider keine positiven Erfahrungen. Insieme bietet ja verschiedene Sachen an mit Spielgruppen und ach weiss ich noch was Alles. Ich habe immer mal wieder auf der Homepage geschaut und man kann zum Beispiel Mitglied sein, muss aber nicht. Also ich habe ihnen mehrfach Emails geschrieben auch betreffend Mitgliedschaft und an ganz unterschiedliche Personen und da kam nie was</p>

75 I: retour. Ich habe einfach keine Antwort erhalten und irgendwann hatte ich dann die Schnauze voll. Also leider, obwohl sie immer so hoch gelobt werden, habe ich keine positiven Erfahrungen gemacht. 0: 34:09

76 B2: Genau. Ich habe bis anhin nur positive Berichte gehört. 0:34:11

77 I: Muss ich leider sagen ist nicht der Fall. Also es ist ja eben nicht nur eine Email nicht beantwortet worden, sondern mehrere Emails. Wenn es wirklich Fehlermails gewesen wären, dann hätte ich auf meinem Account keine Bestätigungen erhalten, dass die Emails angekommen sind. Also es kam immer eine automatische Antwort, dass die Emails angekommen sind. Ich habe es bei der Spielgruppe versucht, bei verschiedenen Austauschen etc. Mehrere Veranstaltungen und auch wegen der Mitgliedschaft habe ich gefragt. Ich habe geschrieben, dass wir betroffen sind. Ich glaube nach einem Jahr habe ich das erste Mal versucht Kontakt aufzunehmen. Da war so das erste Mal, als ich wirklich Zeit hatte und ich nicht mehr so unheimlich beschäftigt war. Gerade im ersten Jahr ist man ja immer unheimlich beschäftigt. Mit Terminen, Therapien und was weiss ich. Und bei uns ist es ja noch eine Therapie weniger. Und trotzdem war es einfach zu viel. Man hat einfach gar keine Zeit. Aber manchmal wäre es wirklich schön, vor allem sich auch mit anderen Eltern auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind. 0:36:09

77 I: Habt ihr Kontakt mit anderen Familien, die ebenfalls ein Kind mit Down-Syndrom haben? 0:36:11

78 B2: Ich kenne flüchtig zwei Familien hier aus dem Quartier welche ein Kind mit Down-Syndrom haben. Das eine Kind ist sogar noch ein halbes Jahr älter wie A. Da ist aber die Mutter einfach auch ein bisschen speziell. Sie ist Künstlerin und es ist sehr schwierig mit ihr einen Termin abzumachen oder in Kontakt zu bleiben. Und die andere Familie kenne ich nur aus dem Stadtbild respektive aus dem Quartierbild, mit denen haben wir noch nie wirklich richtig reden können. Aber der Junge ist auch schon 5 Jahre alt. Also ich erhoffe mir mehr, dass wir an einer anderen Stelle einmal zu Kontakten gelangen. 0:38:41

79 I: Sie wüssten sich also eigentlich den Kontakt mit gleichgesinnten Familien? 0:38:43

80 B2: Ja absolut. Weil ich habe zum Beispiel überhaupt nicht gedacht, dass man mit 3 Jahren noch nicht einmal Anstalten zum Gehen macht. Ich mein, ich bin ja wirklich vom Fach, ich kriege die Kinder mit vier oder fünf und die Laufen alle. Ich habe mir also wirklich nicht gedacht, dass ich mir tatsächlich ernsthaft darüber Gedanken machen muss, dass A. nächstes Jahr noch nicht in den Kindergarten gehen kann, weil er vielleicht nächstes Jahr noch nicht sicher genug läuft. Dass ist für mich wichtig. Dass er nicht nur anfängt zu laufen, sondern er sicher läuft. Er muss stabil laufen. Wenn ich jetzt sehe, meine Tochter läuft seit Ostern und ist immer noch nicht sehr stabil. Und sie ist ein normal entwickeltes Kind. Das heisst, wenn er dann einmal anfängt zu laufen, dauert dies zehnmals länger, bis er dann einmal stabil läuft. Also selbst wenn er bis Weihnachten läuft - sofern er bis dann läuft (lacht) - dann

läuft er aber vielleicht bis im Sommer noch nicht stabil genug für mich. Weil ich will ihn in den Kindergarten integrieren und keine Separation. Erst einmal probieren natürlich. Und da hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich mir wahrscheinlich überlegen muss, ob dies überhaupt geht wegen der Grobmotorik. Dann müsste ich ihn zurückstellen lassen und dass werde ich mir definitiv überlegen. Dass habe ich so also nicht erwartet und da wäre der Austausch mit anderen Familien wirklich interessant gewesen. Dann hätte ich von anderen Eltern vielleicht gehört wie es bei ihnen war. Die, die ich sonst so kenne oder so Zufallsbegegnungen – gestern gerade hat mich eine Frau angesprochen sie hätte auch eine Tochter mit Down-Syndrom und wäre gerade 34 Jahre alt geworden. Mit der war ich dann so ein paar Minuten im Gespräch und sie hat mir erzählt, dass ihre Tochter mit 3 Jahren gelaufen ist. – aber mit den Anderen, naja. Die haben gesunde Kinder und können mir nicht helfen. Wäre wirklich schön, wenn mehr Kontakt da wäre. Aber meine Aktivität ist da jetzt schon auch eher zurückhaltender geworden. Zum einen wegen der Erfahrung mit insem und zum andern, weil ich mit zwei Kindern nun auch keine Zeit mehr habe. Aber ich empfehle bei der Arbeit immer noch, dass sie sich bei denen melden sollen. Mit mir sind sie bis jetzt nicht sehr positiv umgegangen, aber andere Familien berichten durchaus von positiven Erlebnissen.
0:41:52

17.3 Unterschrift Titelblatt

Frau Casty mit Madlaina

Ich bin damit einverstanden,
dass Frau Schweizer ein Foto
von mir und meiner Tochter
für ihre Pastearbeit anwendet.

F. Casty

17.4 Transkriptionsregeln

Alle Interviews wurden nach den Grundsätzen der folgenden zwölf Transkriptionsregeln von Kuckartz (vgl. 2016, S. 167) transkribiert:

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mittranskribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt. Anpassungen:
Schweizerdeutsch wird auf Schriftdeutsch übersetzt, unter Beibehaltung von speziellen Ausdrücken in Mundart.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so 'n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Alle Angaben, die den Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
6. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewenden (mhm, aha etc.) werden nicht mittranskribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
7. Einwürfe einer jeweils anderen Person werden am Anfang des Satzes gekennzeichnet.
8. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4:“, gekennzeichnet.
10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z. B. (Handy klingelt).
12. Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen der befragten wie auch der interviewenden Person werden in Klammern notiert, z. B. (lacht), (stöhnt) und Ähnliches.